

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^eTéléphone : EUROPE 47-08
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Les grandes étapes de l'histoire du P.C.F.</i> L'épuration du parti (1920-1923) p. 3. — La bolchévisation et ses conséquences (1923- 1927) p. 3. — Classe contre classe (1927- 1934) p. 4. — Le Front populaire (1934-1939). p. 5. — Le pacte germano-soviétique (1939- 1941) p. 7. — La révolution interdite (1941- 1945) p. 8. — La participation au pouvoir (1945-1947) p. 9. — Le retour à la violence (1947-1953) p. 10. — Nouveau tournant p. 12.	2	<i>L'évolution des effectifs du P.C.</i>	24
<i>Les ministres communistes. Les gouverne- ments auxquels ils ont participé</i>	13	<i>Comment le Parti Communiste dirige la C. G. T.</i>	26
<i>Les statuts (commentés) du P.C.F.</i>	14	Comment le P.C. noyauté les directions syn- dicales p. 27. — Comment les fractions com- munistes sont subordonnées au Parti p. 27. — La direction unique p. 28. — Les fédéra- tions p. 29. — Les U.D. — Les syndicats et les cellules. — Les congrès fédéraux. — Prestige de la C.G.T. p. 30.	
<i>Liste des membres du Comité Central, du Bureau Politique, du Secrétariat et de la Commission Centrale de Contrôle Finan- cier élus au XIII^{ème} Congrès (juin 1954)</i> ..	20	<i>L'appareil parallèle</i>	31
<i>Administration et fonctionnement du P.C.</i>	21	Liste des principales organisations crypto- communistes.	
		<i>Le P.C. et les élections législatives</i>	36
		<i>Bibliographie sommaire</i>	37
		<i>Les congrès du P.C.F.</i>	39

Le Communisme en France

EN consacrant au Parti Communiste Français un numéro entier du bulletin de notre Association, nous n'avons pas eu la prétention d'épuiser un sujet qui demanderait plusieurs volumes. Non seulement il est des questions d'une extrême importance que nous n'avons même pas abordées — par exemple la politique agricole du P.C.F., son action dans l'Union française, le crypto-communisme — mais encore les études que l'on trouvera ci-après ne prétendent pas être autre chose que des esquisses. Nous essaierons de publier ultérieurement un autre numéro spécial pour compléter celui-ci.

Tel qu'il est, nous sommes certains que ce numéro peut rendre des services. Le Parti communiste, dans sa réalité multiple, est présent partout, et, parce que sa présence, si importante qu'elle soit, est devenue habituelle, on a le sentiment de le bien connaître. Ce n'est le plus souvent qu'une illusion, et des plus dangereuses. Le P.C.F. n'est véritablement connu (et des hommes politiques eux-mêmes) ni dans son histoire, ni dans sa structure, ni dans ses méthodes d'action, et il est peu d'ouvrages qui permettraient de combler cette lacune.

Nous avons voulu donner le moyen de s'informer rapidement sur l'essentiel à tous ceux qui entendent résister au communisme sous toutes ses formes, et d'abord au parti communiste français, avant-garde sur notre sol de l'impérialisme soviétique. Nous avons voulu les armer pour un combat que nous menons comme eux. Peut-être certains diront-ils qu'un travail conçu dans ce dessein risque de manquer d'objectivité. La lecture de ces quarante pages les détrompera, nous en sommes assurés. La lutte contre le communisme est de celles qui exigent la plus grande lucidité et le plus grand sang-froid. Nous essayons de ne manquer ni de l'une ni de l'autre.

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES
ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

Les grandes étapes de l'histoire du P. C. F.

L : Parti communiste français est né au 18^{me} congrès national du Parti socialiste S.F.I.O. qui se tint à Tours du 25 au 30 décembre 1920. A ce congrès, une motion favorable à l'adhésion du parti socialiste à l'Internationale communiste recueillit 3.208 voix, contre 1.022 à une motion, dite des reconSTRUCTEURS, présentée par Jean Longuet et 394 à la motion présentée par Léon Blum. Après le départ de la minorité, la majorité donna au parti de nouveaux statuts. Quelques mois plus tard, il devait prendre un nouveau nom ; celui de parti communiste.

Sur les 180.000 membres que comptait la S.F.I.O. au moment du congrès, 110.000 se prononcèrent, par la voix de leurs délégués, pour l'adhésion à l'Internationale de Moscou. Ce fait brut est accompagné, dans les récits communistes, de commentaires qui le défigurent... On affirme que la scission s'est faite à Tours entre les socialistes qui, en 1914 et pendant la guerre, s'étaient ralliés à la Défense nationale, et ceux qui, fidèles à l'internationalisme, avaient tenté de maintenir les relations entre les socialistes des deux camps et de précipiter la fin du conflit.

On affirme aussi que la responsabilité de la scission incombe tout entière aux minoritaires, qui auraient refusé de s'incliner devant la décision de la majorité.

Ces commentaires sont pleins d'inexactitudes.

Les premiers sont quelque peu atténués dans les écrits communistes postérieurs à la seconde guerre mondiale, parce qu'on n'ose plus dire que Lénine, de 1914 à 1918, préconisait non la trêve des partis et l'union nationale mais la guerre civile et le défaitisme révolutionnaire, c'est-à-dire la politique que les communistes adoptèrent de septembre 1939 à juin 1941. Cette discrétion ne les rend pas plus justes. Ce n'est pas à propos de la défense nationale, dans le passé ou dans l'avenir, que se fit la discussion, mais au sujet de l'adhésion à l'Internationale, c'est-à-dire de la rupture avec la seconde. La preuve en est que des « jusqu'aboutistes » comme Marcel Cachin rallièrent le parti communiste tandis que des « minoritaires de guerre » comme J. Longuet et Paul Faure en furent écartés. Le mensonge serait plus sensible encore si l'on considérait aussi la C.G.T., où des hommes comme Merrheim et Dumoulin « minoritaires de guerre » s'il en fut, refusèrent leur adhésion à la nouvelle Internationale.

Quant à l'épithète de scissionniste — dont les communistes font une injure — elle s'appliquerait beaucoup mieux aux majoritaires et en tout cas à Lénine et à son état-major, qu'aux socialistes minoritaires du congrès de Tours.

Lénine a voulu la scission dès 1915. à la Conférence de Zimmerwald (5-8 septembre) où il proposa la création d'une III^{me} Internationale. Ne trouvant pas pour cela les approbations et

les concours nécessaires, il ne put mettre son projet à exécution qu'en 1919, seize mois après le coup d'Etat grâce auquel, en octobre 1917, il avait chassé les socialistes du pouvoir.

Le congrès constitutif de la nouvelle Internationale se tint à Moscou en mars 1919 : les socialistes français y étaient « représentés » par un militant de la « gauche zimmerwaldienne », Henri Guilbeaux et par Jacques Sadoul qui, envoyé en mission par le gouvernement français (notamment par A. Thomas, ministre de l'armement) auprès du gouvernement pré-bolchevik de Krensky, avait quitté la France en septembre 1917, était devenu communiste en Russie et donna lecture au congrès de documents destinés à la Conférence socialiste de Berne.

En créant cette nouvelle Internationale sans l'accord des partis socialistes, et notamment sans celui du parti socialiste S.F.I.O., Lénine rompait avec la majorité du mouvement socialiste international. Il faisait la scission.

Les partisans français de Lénine firent campagne pour l'adhésion à la III^{me} Internationale, mais pour y être admis, les partis devaient accepter les 21 conditions fixées par le second congrès de l'Internationale communiste (Pétrograd-Moscou, juillet-août 1920). Ces conditions exigeaient une transformation profonde de la structure et de l'esprit des partis socialistes et notamment de la S.F.I.O. Or, une minorité n'est tenue de s'incliner devant le vote de la majorité que si l'action définie par ce vote reste conforme à l'esprit et à la lettre du contrat passé entre les différents membres de l'organisation, c'est-à-dire à ses statuts et à sa doctrine. En n'acceptant pas de s'incliner, les minoritaires de Tours ne faisaient pas scission : ils demeuraient fidèles à « la vieille maison » que d'autres quittaient pour une maison nouvelle, même si matériellement c'étaient les majoritaires qui gardaient les biens du parti.

Enfin, les socialistes qui suivaient Longuet, et qui représentaient le quart du parti étaient décidés à s'incliner devant la décision de la majorité. Or, la septième des 21 conditions exigeait qu'ils fussent exclus du parti et Zinoviev, secrétaire de l'Internationale communiste, le rappela au congrès de Tours par un télégramme impératif, — le « coup de pistolet » de Zinoviev. N'y a-t-il pas pour le moins quelque exagération à traiter de « scissionnistes » ceux qu'on a mis à la porte ? La motion finalement votée par le Congrès — dont la majorité n'acceptait les 21 conditions qu'avec beaucoup de restrictions mentales — demanda bien que les exceptions prévues par la vingtième condition « en ce qui concerne les représentants de la tendance centriste », « s'appliquent au parti français dans les circonstances présentes ». Mais le coup était porté, et d'ailleurs, la 20^{me} condition précisait que ces exceptions ne pouvaient être faites qu'avec l'accord du comité exécutif de l'Internationale.

Le « coup de pistolet » de Zinoviev n'a pas seulement consacré la scission : il a marqué la première intervention impérative de Moscou dans la vie du parti communiste français. Celui-ci n'était pas encore officiellement fondé que déjà Lénine, Trotski, Zinoviev n'usaient plus à son égard de la démonstration et de la persuasion : ils donnaient des ordres.

C'est ainsi que le P.C.F. a vécu jusqu'à nos jours.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

L'épuration du Parti (1920-1923)

Le parti communiste ainsi constitué comprenait un grand nombre d'adhérents qui s'étaient rangés du côté de Lénine par emballement révolutionnaire, par haine de la guerre (par inexpérience politique aussi), sans en connaître exactement les thèses, ou sans les admettre totalement. Tel était le cas du secrétaire général Frossard, de beaucoup de militants venus de l'anarchie ou du syndicalisme révolutionnaire, et de Marcel Cachin lui-même.

La première phase de l'histoire du P.C.F. est donc marquée par l'épuration du parti. Il avait à peine quelques mois d'existence que Zinoviev, en sa qualité de président de l'I.C., et Trotski, spécialiste attiré des questions françaises, adressaient lettres sur lettres et sermones sur sermones aux dirigeants du nouveau parti. Ainsi s'efforçaient-ils à la fois de donner au P.C. une « ligne » conforme à celle de l'Internationale et d'en chasser les éléments trop peu dociles.

Cela ne se fit pas sans réactions souvent très vives de la part de ceux qui refusaient la tutelle déjà despotique de l'Internationale, c'est-à-dire de Moscou : au congrès de Marseille (décembre 1921), un débat violent s'engagea sur la « question du délégué à l'Exécutif de l'Internationale » (c'était alors Souvarine), et lorsqu'on passa à l'élection du Comité Directeur, Souvarine ne fut pas réélu : à travers lui, c'était l'Internationale qui était visée. (Loriot, Amédée Dunois et Vailant-Couturier donnèrent leur démission pour protester contre l'éviction de Souvarine).

Le conflit s'aggrava aussitôt du fait qu'au même moment (décembre 1921) Lénine avait adopté et qu'il imposait à l'Internationale la tactique du Front unique. Quand s'était ouvert le second congrès de l'I.C., la vague révolutionnaire semblait à son apogée dans toute l'Europe et l'armée rouge marchait sur Varsovie. Aussi Lénine exigea-t-il la scission dans la pensée que l'élimination des « réformistes » donnerait aux partis une plus grande aptitude à profiter de la situation.

Se rendant compte de son erreur et du « reflux des masses », il donna l'ordre d'abandonner (momentanément) l'offensive révolutionnaire et de faire le « front unique », c'est-à-dire de s'entendre avec les socialistes, — ces mêmes socialistes avec qui les communistes français

avaient reçu l'ordre de rompre un an plus tôt et qu'ils avaient couverts d'insultes.

C'était le premier « tournant ».

La discussion à cette époque était encore permise dans l'Internationale et dans le parti français. Un débat s'ouvrit dans *l'Humanité*. L'hostilité au revirement fut si forte que la délégation du P.C.F. invitée à Moscou aux assises de l'Exécutif élargi de l'I.C. en février 1922 (délégation conduite par Marcel Cachin) était composée en majorité de militants hostiles à la nouvelle ligne proposée par Moscou.

C'était aussi le cas des délégations italienne et espagnole. Par discipline, elles s'inclinèrent.

Le conflit n'en était pas pour autant résolu en France. Zinoviev accusait la direction du P.C.F. — cachin tout comme Frossard — de saboter les décisions de l'I.C. Au congrès de Paris (octobre 1922) qui se tint en présence de Manouïlski, délégué de l'Internationale, le parti se divisa en trois tronçons : la motion du centre (Frossard-Cachin) réunissait 1.698 voix ; celle de la gauche, qui avait l'approbation de l'I.C., 1.516 voix. Les abstentionnistes comptaient 814 mandats, tandis que la droite n'avait pas présenté de motion. Cachin annonça, au nom de sa tendance, que le centre prendrait seul la direction du parti.

Devant la menace de scission de la gauche — et croyant peut-être qu'ils l'emporteraient à Moscou — les majoritaires acceptèrent l'arbitrage de l'Internationale. Les délégations se mirent en route pour Moscou, une pour la droite, une pour le centre, une pour la gauche. Le IV^{ème} congrès de l'I.C. trancha en faveur de la gauche. Une résolution sur la question française fut adoptée. Chose incroyable alors, c'est là que fut déterminée la composition des organismes directeurs du parti français, ainsi que le « programme de travail et d'action ». La résolution excluait implicitement du parti ceux qui appartenaient à la franc-maçonnerie ou qui collaboraient à des journaux qui n'étaient pas ceux du parti.

Un mois plus tard, Frossard démissionnait, suivi peu après par « la clique de journalistes corrompus et de maires de banlieue », — comme dit Ferrat, qui était alors un écrivain officiel du P.C.F.

Notons parmi ceux qui partirent H. P. Gassier, qui est mort en 1953... caricaturiste attiré de *l'Humanité*.

La bolchévisation et ses conséquences (1923-1927)

Ainsi épuré, le parti communiste est jeté, presque aussitôt, dans trois épreuves successives, propres à endurcir ses militants et à écarter les hésitants :

— *La campagne contre l'occupation de la Ruhr* (dont l'essentiel est d'appeler à la rébellion, au sabotage et à la désertion les troupes françaises envoyées dans la Ruhr) ;

— *Les élections législatives de 1924*, que le P.C. fit sous l'égide du bloc ouvrier et paysan, sans souci de la discipline républicaine (il ne recueillit que 800.000 voix et 26 sièges dont 16 à Paris et dans la banlieue) ;

— *Enfin, la campagne en faveur d'Abd El Krim* et des tribus rebelles du Riff, campagne demeurée célèbre par le télégramme envoyé au nom du parti par Semard et Doriot à Abd El

Krim en septembre 1924 (« *Groupe parlementaire, Comité directeur du P.C. et Comité national des J.C. saluent la brillante victoire du peuple marocain sur les impérialistes espagnols. Ils félicitent son vaillant chef Abd El Krim. Espèrent qu'après la victoire définitive sur l'impérialisme espagnol, il continuera, en liaison avec le prolétariat français et européen la lutte contre tous les impérialistes, FRANÇAIS compris, jusqu'à la libération complète du sol marocain. Vive l'indépendance du Maroc ! Vive la lutte internationale des pays coloniaux et du prolétariat mondial !* » (1).

(1) Sur l'esprit de cette campagne, on ne peut mieux faire que de citer un passage de la seule histoire du P.C. parue sous l'égide du parti lui-même : « *Un autre aspect très important de la campagne 1924-1925 contre les guerres du Maroc et de Syrie réside dans le travail antimilitariste accompli par le parti et la*

Ce durcissement consécutif à la lutte s'accompagne d'une refonte — ordonnée en janvier 1924 par le Comité exécutif de l'I.C. — de sa structure organique : la cellule devient désormais l'organisation de base du parti, au lieu et place de la section, et c'est une transformation d'une grande portée (voir plus loin : p. 15). Les fédérations sont remplacées par des régions au nombre de 28. En même temps, contrairement aux traditions du mouvement syndical français, la C.G.T.U. était progressivement subordonnée au parti par le système de la *direction unique* (celle-ci fut rendue publique en 1926). Elle reste indépendante en théorie et juridiquement, mais ses secrétaires confédéraux sont des membres du bureau politique du parti, et de plus en plus c'est le parti qui lui dicte son action.

Cette première phase de la bolchévisation du parti coïncide — et ce n'est pas un hasard — avec la mort de Lénine et les débuts de l'ascension de Staline à la tête du parti et de l'Etat soviétique. A Moscou, Staline travaille à conquérir le pouvoir pour lui seul et à éliminer ceux qui pourraient le lui disputer ou le partager avec lui, — à commencer par Trotski. La bolchévisation décrétée par Zinoviev et poursuivie par Sta-

line, c'est aussi l'élimination de tous ceux qui ne se résignent pas à une discipline étroite et stricte. La suppression de toute opposition, de toute discussion véritable, devient la règle dans tous les partis communistes, y compris le parti communiste français. Aussi voit-on exclure du P.C.F. à moins qu'ils n'en sortent d'eux-mêmes devant tant de sectarisme, quelques-uns des fondateurs du P.C. et de ses militants les plus qualifiés : Souvarine (juillet 1924), Rosmer et Monatte (décembre 1924). Peu après, Suzanne Girault et Treint, qui avaient mené la lutte pour le compte de Moscou contre les « droitiers » et les « trotskistes », sont écartés à leur tour (2).

Ainsi se poursuivait à une cadence accélérée cette pratique de l'épuration qui est la caractéristique la plus voyante du P.C.F. La treizième des 21 conditions n'avait-elle pas précisé : « *Les partis communistes des pays où les communistes militent légalement doivent procéder à des épurations périodiques de leurs organisations, afin d'en écarter les éléments intéressés et petits-bourgeois* » (3). Le baptême est facile, même lorsqu'avec Staline, qui connaît l'utilité de la calomnie, on dira « carriéristes » au lieu d'intéressés et on ajoutera « policier »...

Classe contre classe (1927-1934)

1928 : c'est l'année du « grand tournant ». Staline a écarté définitivement Trotski, la gauche. Mais, suivant sa tactique, il reprend à ses adversaires leur programme, en le marquant de sa couleur personnelle. En Russie, il décide de pousser l'industrialisation (et c'est le premier plan quinquennal), d'imposer la collectivisation des terres. En Chine, il vient de lancer les communistes chinois dans les aventures les plus folles et les plus sanglantes : c'est la commune de Canton. En Europe, il proclame qu'on est entré dans la période de « radicalisation des masses » (faisant suite à la « stabilisation du capitalisme » des années 1921-1922).

En conséquence, et bien que ce fût surtout en fonction de la situation intérieure de l'Allemagne de Weimar que la nouvelle tactique eût été élaborée, le parti communiste français doit encore son attitude, abandonner tout opportunisme, notamment en matière électorale.

Le 2 avril 1927, le Praesidium de l'I.C., envoie à ce sujet une longue lettre au Comité central du P.C.F. : il faut « *faire sortir la vie politique parlementaire de l'ornière traditionnelle, en dominant la lutte politique, la lutte électorale de l'année prochaine, par de vastes mouvements de lutte de classe* ». Et les élections de 1928 seront en effet placées sous ce signe : « *Classe contre classe* ». Au second tour, même s'il est en moins bonne position, le candidat communiste ne se dé-

sistera pas pour le candidat socialiste, à moins que celui-ci n'ait accepté un programme... inacceptable.

Ces consignes soulevèrent des protestations.

Il y eut à Moscou, une nouvelle fois, discussion sur la question française, et Moscou maintint ses consignes : si l'on avait fait venir les récalcitrants, ce n'était d'ailleurs pas pour entendre leurs arguments, mais pour faire plus facilement pression sur eux.

Résultat : de 25, le nombre des sièges communistes tomba à 14, bien que le nombre des suffrages recueillis fût monté à 1.070.000. En même temps, tandis qu'il « radicalisait » de plus en plus les masses en les entraînant dans de tumultueuses manifestations de rues, le parti communiste donnait prise à la répression, la plus vigoureuse qui ait encore été menée contre lui. La C.G.T.U. dépérissait, abandonnée par les militants découragés par sa subordination au P.C. et sa politique sectaire.

« *Lutte plus vigoureuse que jamais contre l'ensemble des organisations socialistes, main tendue, front unique, avec les ouvriers socialistes* » déclarait Thorez en 1930. Deux ans plus tard, le P.C. recueillait les fruits de cette politique stalinienne. Aux élections de 1932, il dut se contenter de 774.000 voix. Quant aux effectifs du parti, ils passèrent de 52.372 membres en

Jeunesse communiste... En France, dans les unités qui partent au Maroc, un bon travail est accompli par la J. C. Une série de manifestations de soldats ont lieu dans les casernes et dans les trains. Même au Maroc, où les conditions de travail sont excessivement difficiles, le parti et la J.C. réussissent à constituer certains groupes clandestins de révolutionnaires et à répandre l'idée de la fraternisation. Quoique la fraternisation en masse ne se produise pas, des groupes entiers de tirailleurs, de légionnaires passent avec armes et bagages dans l'armée riffaine... Dans la marine également, un travail révolutionnaire est fait : il faut citer entre autres les exemples des marins du Courbet, du France. » (Ferrat, Histoire du parti communiste français, p. 150). On lit ailleurs : « Des tirailleurs, des légion-

naires ont fraternisé, quelquefois par sections entières, avec les Riffains. Ils ont montré que la fraternisation était possible sous la forme du passage dans les rangs de l'armée riffaine. » (p. 178).

(2) La motion adoptée à Tours avait été un peu moins explicite : « *Le Parti... retient la suggestion donnée par le 2^{me} congrès de l'I.C. en ce qui concerne le contrôle à exercer en tout temps pour que les éléments étrangers au communisme ne puissent séjourner dans le parti.* »

(3) Ferrat, (op. cit., p. 213), écrit : « *Suzanne Girault devait se ressaisir par la suite et, fait rare dans l'histoire des groupements exclus du parti, se comporter assez loyalement hors du parti pour être par la suite réintégrée.* » Elle y est encore.

1928 à 38.248 en 1930 et à 28.000 en 1933. Jamais le P.C.F. n'était tombé aussi bas.

C'est dans cette période que se situe une affaire sur laquelle le parti a jeté la confusion avec art : l'affaire du « groupe Barbé-Célor ». En 1928, Manouïlski, secrétaire de l'I.C. avait chargé les militants de la Jeunesse communiste de prendre la direction du parti, afin d'en régénérer l'action. C'est ainsi qu'au congrès de Saint-Denis (31 mars-7 avril 1929), le secrétariat général du P.C.F., alors confié à Pierre Semard, fut supprimé et remplacé par un « *secrétariat politique responsable collectivement* » (Thorez, *l'Humanité*, 21-4-1929). Le secrétariat comprenait : Henri Barbé, P. Célor, B. Frachon et M. Thorez chargé de la propagande et de l'organisation. Tous travaillaient en accord avec le secrétariat de l'Internationale. A la Conférence nationale du P.C.F. (25 février-1^{er} mars 1931), Thorez présenta le rapport que Barbé avait rédigé mais qu'il ne pouvait venir prononcer lui-même : recherché par la police il vivait « dans la clandestinité »...

Brusquement, en juillet 1931, Manouïlski condamna le groupe. Devant le bureau politique et en sa présence, R. Guyot, qu'il avait chargé de cette mission bien qu'il fût lui aussi, « groupiste », dénonça le groupe, et Marty fut chargé de faire une « enquête »... Le groupe fut liquidé, mais il le fut à l'amiable. Seul Célor fut exclu

quinze mois plus tard ; Barbé fut rétrogradé ; Lozeray et Billoux blâmés. C'est pour d'autres motifs que Barbé quittera le parti en 1934. Bref, l'affaire n'avait pas eu l'importance qu'on lui donne aujourd'hui ; et Thorez, lui aussi, avait été un « groupiste ».

Pourquoi, à Moscou, avait-on décidé de « liquider » un groupe qui n'avait nullement dévié de la ligne tracée par l'Internationale ? Le plus vraisemblablement est qu'il fal'ait faire porter à quelqu'un, aux yeux des militants, la responsabilité des échecs que le parti ne cessait d'essuyer (4). Le « groupisme » joua le rôle d'épouvantail, de traître de mélodrame, dont a besoin la technique communiste du maniement des foules.

Au demeurant, cette « liquidation » ne changea rien à la décadence du P.C., puisque ses effectifs comme son influence électorale ne cessèrent pas pour autant de décroître. Du moins, la désinvolture avec laquelle Manouïlski avait agi dans cette affaire montrait à l'évidence que désormais Staline entendait être obéi en maître. Jusqu'alors, les condamnations étaient intervenues à la suite de désaccords réels. Cette fois, on condamnait des gens qui n'avaient pas cessé d'obéir. Il était clair qu'il n'y avait plus, dans le P.C.F., d'autre attitude possible que la soumission inconditionnelle à Moscou ou la démission.

Le Front Populaire (1934-1939)

31 janvier 1933. Hitler arrive au pouvoir. L'enfant chéri du Komintern, le parti communiste allemand, s'effondre, enseveli sous les ruines de la République qu'il avait contribué à jeter à terre, écrasé par l'hitlérisme qu'il avait aidé à vaincre par la folle politique d'hostilité au régime de Weimar et à la social-démocratie que Staline lui avait imposée.

Le P.C.F. profite de cette défaite et il commence à occuper une place de choix dans la hiérarchie des partis communistes. Mais la politique qu'il suivait alors demeurerait celle qui, en Allemagne, avait permis la victoire hitlérienne : contre la république « bourgeoise » et contre le parti socialiste. Le 6 février 1934 les communistes prennent part à l'émeute et aux manifestations contre « la république de Stavisky » dans l'espoir d'instaurer la dictature du prolétariat sur les ruines de la République. Et si le 12 février le P.C. est contraint par ses troupes de manifester au côté des socialistes, le 19 février, Vaillant-Couturier, dans *l'Humanité*, refuse toujours de s'associer à la défense républicaine : « *Défendre la République, dit Blum ? Comme si le fascisme ce n'était pas encore la République, comme si la République ce n'était pas déjà le fascisme !* »

Et le 19 avril 1934 encore, Thorez, s'opposant à ceux qui déjà proposaient le Front populaire, demandait, dans *l'Humanité* : « *Comment peut-on lutter en commun pour le pouvoir avec les socialistes ? Le parti socialiste veut sauver la République* », il veut « *arracher la République au parti de fascisme* » !... « *Au contraire, le parti communiste lutte pour le pouvoir des Soviets.* »

L'homme qui alors défendait le Front populaire dans le P.C. s'appelait Doriot, et c'est à lui que Moscou eût donné raison. Mais à la convocation que l'I.C. leur envoya à tous deux, Doriot et Thorez ; Doriot ne répondit pas : il était décidé à la rupture. Thorez alla et revint « converti » à la politique qu'il avait combattue quelques semaines plus tôt. En échange, le secrétariat général du parti lui était promis.

Ralliés (en apparence) à la République, les

communistes ne l'étaient pas encore à la nation, — même en apparence.

Le 5 mars 1935, la veille du jour où Hitler rétablit le service militaire obligatoire, Thorez déclarait à la tribune de la Chambre : « *Ici, je veux répondre à l'affirmation qu'on (= Léon Blum) a produite à cette tribune : « les travailleurs de France se lèveraient pour résister à une agression hitlérienne ». Nous ne permettrons pas qu'on entraîne la classe ouvrière dans une guerre de défense contre la démocratie et le fascisme... Les communistes ne croient pas au mensonge de la défense nationale. L'ennemi est dans notre propre pays. Nous, communistes, sommes des défaits révolutionnaires. Le parti communiste reste fidèle au Manifeste communiste de Marx et d'Engels : les prolétaires n'ont pas de patrie. Les communistes ne s'en tiendront naturellement pas à une simple propagande contre la guerre. Nous sommes résolus à accomplir sans défaillance et en dépit de la répression la tâche antimilitariste. Nous sommes résolus à préparer les conditions des futures fraternisations.* »

Quinze jours plus tard, Thorez ajoutait : « *Nous invitons nos adhérents à pénétrer dans l'armée afin d'y accomplir la besogne de la classe ouvrière qui est de désagréger cette armée.* »

Or, deux mois après, Pierre Laval se rendait à Moscou pour signer avec Staline, Molotov et Litvinov le pacte franco-soviétique, et le 15 mai 1935, le communiqué publié à l'issue de cette rencontre contenait cette phrase, que le dictateur soviétique y avait lui-même ajoutée : « *M. Staline comprend et approuve pleinement la politique de défense nationale faite par la France pour maintenir sa force armée au niveau de sa sécurité* ».

Publiquement, sans les avoir avertis, Staline désavouait la politique que ses « employés »

(4) Il est à noter que la tactique classe contre classe ne fut jamais dénoncée comme une erreur.

français poursuivaient sur son ordre. Les employés obéirent aussitôt. Des affiches proclamèrent sur tous les murs : « *Staline a raison* », et le 17 mai, Thorez prononça un discours conforme au cours nouveau (reproduit dans l'*Humanité* du 24) :

« *Nous soutiendrons, en cas de guerre contre-révolutionnaire contre la patrie du socialisme, l'armée rouge de l'Union soviétique par tous les moyens, et nous lutterons pour la défaite de toute puissance qui mènera la lutte contre l'Union soviétique... la seule patrie des travailleurs... Si une guerre contre l'Union soviétique éclatait et si, à côté de l'Union soviétique, pour des intérêts quelconques, il se trouvait un Etat impérialiste, la guerre ne serait pas une guerre de deux camps impérialistes, car il serait monstrueux de considérer comme un camp impérialiste le camp où se trouverait le pays du socialisme, le pays de la classe ouvrière.* »

« *Et ici, précisait Thorez, je réponds à une question qui m'a été posée : « Alors, dans une telle guerre déclenchée contre l'U.R.S.S., appliquerez-vous votre mot d'ordre : transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ? » Eh bien non ! Parce que dans une telle guerre il ne s'agit pas d'une guerre impérialiste. Nous ne jugeons pas la guerre en pacifistes petits-bourgeois. Nous avons écouté Staline et nous l'écouterons toujours.* »

Si les communistes français se ralliaient à la défense nationale, ce n'était donc pas par un amour soudain retrouvé de la patrie, ni parce que les périls qui montaient sur la nation réveillaient en eux des sentiments endormis et cachés sous des sophismes de jeunesse. Non, ils avaient pour toujours rompu avec la France tout contact charnel, et s'ils consentaient à prendre les armes, c'était uniquement pour la défense de l'U.R.S.S.

Ce double revirement rendit possible la formation du Front populaire. En voici les étapes principales :

— 27 juillet 1934. Signature d'un pacte d'action commune entre le P.C.F. et le parti socialiste S.F. I.O. Création d'un Comité de coordination. Mise à l'étude d'un « programme de front populaire » ;

— Octobre-novembre 1934. Appel aux radicaux.

— 14 juillet 1935. Consécration du Front populaire (communistes-socialistes-radicaux-C.G.T.-C.G.T.U.-Ligue des droits de l'Homme, etc.)...

— 17 octobre 1935. Thorez annonce que les communistes sont « prêts à prendre leurs responsabilités dans un gouvernement de front populaire ».

— Mars 1936 : Fusion de la C.G.T. et de la C.G.T.U. au congrès de Toulouse.

— 17 avril 1936 : Dans un discours radiodiffusé, Thorez « tend la main aux catholiques ».

— 26 avril — 3 mai 1936 : Les élections législatives donnent la majorité au Front populaire. Le P.C.F. obtient 1.487.336 voix et 72 sièges.

— 14 mai 1936 : Le parti communiste refuse de participer au gouvernement de Front populaire.

— 11 juin 1936 : Au lendemain des accords Matignon (7-8 juin) le parti communiste, par la voix de Thorez, se prononce contre la continuation des occupations d'usines et de l'agitation sociale. (« *Il faut savoir terminer une grève* »).

On peut expliquer de plusieurs façons cette attitude du parti communiste, son refus de tenter l'aventure de la révolution sociale. La principale raison en est que le Front populaire était avant tout, pour les communistes de Paris et de Moscou, une opération de politique extérieure. Dans une interview donnée à *France-Observateur* le 30 octobre 1953, Thorez déclarait : « *La bataille qui aboutit au succès du front populaire... avait essentiellement un contenu social. Assurément, la situation internationale ne laissait pas de préoccuper les communistes promoteurs du Front populaire... Dès 1936, nous avions préconisé l'élargissement du Front populaire en Front français. Par malheur, le Front Français rencontra alors trop d'obstacles pour se réaliser.* »

Cette déclaration éclaire le passé autant que le présent. En 1936, il eût été préférable pour la politique du P.C.F. que le front populaire n'eût pas « un contenu social » et c'est à le dépouiller de ce contenu social, à le détourner de cette orientation, qu'ils s'employèrent très vite.

Dès le 8 mai, Gabriel Péri assurait dans l'*Humanité* que le scrutin du 3 mai était « *la réponse ferme du peuple français à l'hitlérisme* ». Et Dimitrov, dans la *Correspondance internationale* du 16 mai, enjoignait aux masses d'exercer « *un maximum de pression sur la politique extérieure du gouvernement* ».

Le mouvement social était à peine apaisé que le P.C.F. précisait sa politique de propagande nationaliste (Manifestation Rouget-de-l'Isle à Choisy-le-Roi, le 28 juin), d'union nationale, « des communistes aux catholiques » (Thorez, 10 juillet), de « Front des Français » etc. Vaillant-Couturier revendiqua comme sienne la formule « *La France aux Français* » (19 juillet). Thorez protesta contre la venue du Dr. Schacht à Paris et l'entretien que lui a accordé Léon Blum. Une vaste campagne d'« *excitation au patriotisme* », de « *rassemblement préventif en vue d'un conflit qu'au fond de soi on considère comme fatal* » (Léon Blum, discours à Luna-Park, 6 septembre), va se poursuivre inlassablement pendant plusieurs années, profitant en particulier de la guerre d'Espagne pour affaiblir le gouvernement et pour pousser à un renforcement de l'accord franco-soviétique.

L'objet apparent de cette politique était la transformation du pacte franco-soviétique de 1935 en une alliance militaire, et en même temps l'échec des tentatives de rapprochement franco-allemand. En fait, ce n'était là qu'une partie d'une manœuvre diplomatique qui devait aboutir au pacte germano-soviétique.

Staline souhaitait (il l'a dit, à plusieurs reprises, après 1933) le renouvellement du traité de Rapallo (1922), le maintien et le renforcement d'une alliance germano-russe. Et, pour y contraindre Hitler, il a exercé sur lui une sorte de chantage en feignant de vouloir conclure avec la France une alliance qui encerclerait l'Allemagne hitlérienne.

Le général Krivitzky, qui fut longtemps un des chefs des services d'espionnage soviétique pour l'Europe occidentale, a écrit dès 1940 dans son livre « *Agent de Staline* » (paru quelques mois avant l'assassinat de son auteur à Washington par des agents secrets de l'U.R.S.S.) : « *La politique internationale de Staline n'a été qu'une série de manœuvres destinées à le mettre dans une position favorable pour traiter avec Hitler. Quand Staline adhéra à la S.D.N., quand il rechercha l'amitié de la France, etc., il calculait tous ses mouvements en gardant les yeux fixés*

sur Berlin. Son espoir était d'obtenir une position telle que Hitler pût trouver avantageux d'accepter ses avances. »

C'est à la réussite de cette manœuvre que les dirigeants du P.C.F. s'employèrent à faire servir

le Front populaire — et leurs efforts ne furent pas entièrement vains, bien au contraire, quoique Front populaire et Front des Français se fussent progressivement effrités de 1937 à 1939 (notamment à cause de l'échec de la grève générale du 30 novembre 1938).

Le pacte germano-soviétique (1939-1941)

Proposé par Staline dès mars 1939, l'accord fut conclu entre l'Allemagne et l'U.R.S.S. le 23 août. Personne n'avait prévenu les communistes français et les plus fermes staliniens connurent un moment de désarroi. Mais dès le 25 août *l'Humanité* paraissait avec ce titre : « *L'action de l'Union soviétique par le pacte de non-agression avec l'Allemagne concourt à raffermir la paix générale* ».

Dix jours après, c'était la guerre (5).

Comme leur doctrine de toujours leur en faisait obligation, les communistes se préparèrent à travailler à la défaite de la France, au nom du défaitisme révolutionnaire, puisque la France ne se trouvait pas dans le même camp que l'U.R.S.S.

Toutefois, ils attendirent quelque temps avant de s'engager dans cette voie. Pendant une dizaine de jours, ils s'efforcèrent de donner le change. Aux yeux de Staline, le danger était que la désertion brutale de l'U.R.S.S. n'amènât les démocraties occidentales et notamment la France, à composer avec Hitler par une sorte de nouveau Munich. Maintenant que tout conflit germano-soviétique paraissait écarté pour longtemps, il fallait qu'éclatât la guerre entre la France et l'Allemagne, afin que la tranquillité de l'U.R.S.S. fut accrue du fait que les armées hitlériennes seraient occupées ailleurs. Sans doute Staline espérait-il aussi que la guerre à l'ouest serait longue et que les deux pays en sortiraient épuisés, pour le plus grand bien de l'impérialisme communiste.

Ainsi s'explique que les communistes aient voté les crédits militaires ; assuré avec Péri qu'ils collaboreraient sans réticence à la défense nationale ; annoncé le 6 septembre que leurs députés mobilisables, Thorez en tête, avaient rejoint leurs formations, etc... Une action défaitiste trop rapidement engagée — avec les forces dont le P.C.F. disposait encore, notamment dans les syndicats — eût privé Staline des deux guerres dont il avait besoin : la guerre germano-polonaise, qui devait lui donner la moitié de la Pologne,

les Pays Baltes, deux provinces roumaines, et dont il espérait aussi la Finlande ; la guerre franco-allemande qui devait détourner Hitler de l'Europe du centre et de l'est et préparer, en épuisant les peuples d'Occident, l'extension de l'empire jusqu'aux rives de l'Atlantique.

Le 20 septembre 1939, R. Guyot arriva de Moscou porteur des instructions concernant l'ouverture de la campagne défaitiste, qui commença aussitôt ; désertion de Thorez, campagne pour la paix en octobre, dénonciation incessante, par voie de tracts, des « *fauteurs de guerre qui sont en France* » de « *la guerre impérialiste menée par la France* », l'appel aux masses ouvrières pour qu'elles se dressent « *contre leur propre impérialisme* », enfin le sabotage des fabrications de guerre.

En février 1940, au moment où l'on s'interrogeait dans les milieux politiques français sur l'intervention dans la guerre russo-finlandaise, le P.C. diffusa, entre des dizaines d'autres, cet appel :

« *Ouvriers, ne soyez pas complices de vos pires ennemis qui combattent dans l'Union soviétique le triomphe du socialisme sur un sixième du globe. Par tous les moyens appropriés, en mettant en œuvre toutes vos ressources d'intelligence et toutes vos connaissances techniques, empêchez, retardez, rendez inutilisables les fabrications de guerre.* »

Ces consignes furent appliquées. M. Daladier le rappelait à la tribune de l'Assemblée nationale le 18 juillet 1946 :

« *Il y a eu aussi des sabotages : il y a eu le sabotage des moteurs d'avions aux usines Farman, à Boulogne-Billancourt, dans des conditions vraiment affreuses. Il y a eu un certain nombre de sabotages dans les poudreries, notamment dans les poudreries de Sorques, où l'ingénieur Muret les a relevés. Il y a eu des sabotages dans les casernes de la région fortifiée de Boulay, des*

(5) Il convient de citer ici deux textes décisifs, l'un, signé Pierre Cot, paru dans *l'Œuvre* du 28 octobre 1939 :

« *Cette opération est un Munich à rebours, mais un Munich aggravé et sans excuse. En abandonnant la Pologne et les démocraties occidentales, Staline essaie de dériver l'orage hitlérien : c'est la politique du paratonnerre. Il fait ouvertement en grand ce que certains avaient conseillé à Hitler de faire au cours de l'hiver dernier en lui disant : « Nous vous laisserons les mains libres du côté russe ». En collaborant au Front de la paix, Staline eût, soit rendu la guerre impossible, soit assuré le prompt effondrement d'Hitler... Associé à ce bloc, Staline eût sans doute sauvé la paix. Séparé du bloc, il accroît les dangers de guerre. Et, si la guerre éclate, elle sera plus longue et plus dure... En 1931, Staline appréciant les forces respectives du parti communiste allemand et d'Hitler s'est trompé. Résultat : le triomphe d'Hitler et tous les malheurs qui en découlent. En 1939, Staline apprécie mal ses propres forces, celles d'Hitler et celles des démocra-*

ties. L'avenir nous dira de quelles souffrances la Russie et l'humanité vont payer cette erreur. »

L'autre texte est un manifeste de l'Union des Intellectuels français, publié le 29 août :

« *A l'heure même où nous pensions trucher au but, où la paix semblait assurée, l'inconcevable défection de la Russie soviétique remet tout en question. Ces mêmes dirigeants de l'U.R.S.S. qui, depuis des mois, réclamaient le Front de la paix, désertent le Front de la paix. Ces mêmes hommes qui criaient : « Pactiser avec Hitler serait crime, folie et honte ! » signent un pacte avec Hitler !*

« *Les Intellectuels français expriment leur stupéfaction devant la volte-face qui a rapproché les dirigeants de l'U.R.S.S. des dirigeants nazis... (et) demandent à ceux que la volte-face a le plus profondément déçus et meurtris de placer au-dessus de tout l'amour de leur pays.* »

Parmi les signataires, on relevait, outre Victor Basch, Paul Langevin, Irène et Frédéric Joliot-Curie, Aimé Cotton, Albert Bayet.

sabotages de fusées d'obus et de balles antitank en pleine campagne de France. » (6).

Quand vint la défaite de la France, les communistes français qui en avaient été les artisans ne purent que s'en réjouir. Fin juin ou début juillet 1940, le P.C.F. faisait parvenir à ses militants ses premières instructions d'après l'armistice :

« *L'impérialisme français vient de subir sa plus grande défaite de l'histoire... L'ennemi, qui est à l'intérieur dans toute guerre impérialiste, est par terre. La classe ouvrière française et mondiale doit retenir cet événement comme une victoire et comprendre qu'il faut voir là un ennemi de moins. Il importe donc de mettre tout en œuvre pour que la chute de l'impérialisme français soit définitive. Il ressort, à la constatation de cet état de choses, que la lutte du peuple français a eu le même objectif que la lutte de l'impérialisme allemand contre l'impérialisme français. Il est exact qu'en ce sens ce fut un allié occasionnel... Quiconque ne comprend pas cela n'est pas un révolutionnaire.* »

Il ne suffisait évidemment pas de se réjouir de la défaite de l'« impérialisme français ». Il fallait en profiter aussitôt pour hisser au pouvoir, avec la complicité des armées allemandes alliées à l'U.R.S.S., un gouvernement « populaire ». Les instructions se poursuivaient ainsi :

« *En Belgique, Hollande Danemark et Norvège (tous les pays occupés), le P.C. est légal. La Voix du Peuple, organe belge du P.C. paraît. Les communistes se sont emparés de la direction de la ville de Liège et du bassin minier de Charleroi. D'autres communes sont sous la direction des communistes.*

« *En France, nous devons déplorer des fautes politiques. La radio soviétique — le Komintern — avait donné aux militants parisiens le mot d'ordre suivant : ne pas quitter Paris quoi qu'il ar-*

rive. L'Humanité devait paraître légalement aussitôt l'entrée des troupes allemandes, qui se seraient trouvées devant le fait accompli. La copie était prête, mais le personnel faisait défaut. »

Et le texte faisait longuement allusion aux contacts pris à Paris avec la Kommandantur, en vue de faire reparaitre l'Humanité par des militants qui étaient Maurice Tréand, chef de la commission des cadres du P.C., mort en 1949, et Mme Denise Ginollin, qui fut député communiste jusqu'en 1951.

De la chute de Paris en juin jusqu'à l'attaque allemande contre l'U.R.S.S. le 22 juin 1941, les communistes français ont observé une politique de neutralité bienveillante, voire de collaboration, à l'égard de l'Allemagne (7).

Aujourd'hui, et depuis 1943, le P.C. veut faire croire à l'existence d'un appel à la résistance adressé au Peuple de France le 10 juillet 1940 par Thorez et Duclos. Cet appel a bien existé mais le texte qu'on en donne est un faux. L'appel véridique, qui est du mois d'août 1940, beaucoup plus long, ne contient pas un mot dirigé contre l'Allemagne. Il ne s'en prend qu'aux responsables français de la guerre, au gouvernement de Vichy, et réclame « un gouvernement du peuple » pour « remettre la France au travail ». Vraisemblablement, les dirigeants du parti ont dû perdre très vite l'espoir de se servir des Allemands pour créer un gouvernement du peuple, mais ils n'ont absolument rien fait contre les troupes d'occupation tant que l'U.R.S.S. et l'Allemagne ne furent pas en guerre l'une contre l'autre. Conformément à leur doctrine, ils ne prirent part à la lutte contre l'Allemagne qu'à partir du jour où l'Allemagne ayant attaqué l'U.R.S.S., celle-ci se trouva dans le même camp que les Alliés de l'ouest.

L'impérialisme franco-américain fut accepté à son tour comme « allié occasionnel ».

La révolution interdite (1941-1945)

L'histoire de la « résistance » communiste n'a pas encore été écrite. Certaines parties en restent couvertes d'une ombre épaisse, et peut-être pour toujours. Sans doute sera-t-il relativement facile de retracer l'action du P.C. dans la résistance extérieure, à Londres et à Alger. De la part qu'il prit à la résistance intérieure, on n'aura longtemps que des apologies peu dignes de foi.

La première est jalonnée :

Par l'arrivée de Fernand Grenier le 12 janvier 1943 à Londres, où, conduit par Rémy, il porta au général de Gaulle l'adhésion du P. C. à la France libre.

Par la libération le 5 février 1943, des députés communistes emprisonnés en Algérie depuis 1939 et l'arrivée à Alger de Grenier à la suite du général de Gaulle, puis d'André Marty (14 octobre 1943) jusque-là à Moscou (Marty, à partir de décembre 1943, sera le responsable officiel de la délégation du Comité central en Afrique du Nord).

Par l'entrée de Grenier, Billoux, Marty et d'autres parlementaires communistes dans l'Assemblée Consultative d'Alger (octobre 1943).

Par la nomination de Grenier comme ministre de l'Air et de Billoux comme commissaire d'Etat dans le gouvernement provisoire que préside le général de Gaulle (avril 1944).

De la seconde, on peut assurer :

(6) Les saboteurs des moteurs d'avions aux usines Farman furent découverts. C'étaient six communistes. Trois furent passés par les armes le 27 mai 1940. Le parti a omis de les faire figurer sur les listes de ses martyrs.

1° — Qu'elle fut déclenchée sur l'ordre exprès de Moscou, en application des consignes contenues dans le discours radiodiffusé de Staline, du 3 juillet 1941. (« *Il faut créer, dans les régions occupées par l'ennemi, des détachements de partisans, mener la guerre des partisans en tout lieu, faire sauter les ponts, les routes, incendier les dépôts, les convois...* ») et qu'elle eut pour objectif essentiel de gêner sur leurs arrières les armées qui assaillaient l'U.R.S.S.

2° — Qu'elle a coûté moins de morts au P. C. que ses dirigeants ne l'ont prétendu lorsqu'ils ont voulu accréditer la légende du « parti des fusillés » et des « 75.000 communistes fusillés ».

3° — Que, dans la clandestinité, le P.C. s'est

(7) « *Il est particulièrement réconfortant, en ce temps de malheur, de voir de nombreux travailleurs parisiens s'entretenir amicalement avec les soldats allemands soit dans la rue soit au bistrot du coin. Bravo camarades, continuez, même si cela ne plaît pas à certains bourgeois aussi stupides que malfaisants.* » (Humanité clandestine, 4 juillet 1940).

« *Les conversations amicales entre travailleurs parisiens et soldats allemands se multiplient. Nous en sommes heureux. Apprenons à nous connaître. Quand on dit aux soldats allemands que les députés communistes ont été jetés en prison pour avoir défendu la paix, quand on leur dit : « en 1923, les communistes se dressèrent contre l'occupation de la Ruhr », on travaille pour la fraternisation franco-allemande ». (L'Humanité clandestine, 13 juillet 1940).*

rapproché des autres organisations politiques (accord du Perreux entre les communistes et la C.G.T., 17 avril 1943, fondation du C.N.R. le 27 mai 1943), non seulement pour accroître l'efficacité de la résistance mais aussi en application de la tactique du cheval de Troie.

4° — Que le P.C. a poursuivi, dans la Résistance, contre les autres formations, une lutte visant à s'assurer la plus grande partie possible des armes et de l'argent et à écarter tous ceux qui risquaient de faire obstacle à l'insurrection communiste au moment de la libération du territoire.

Il n'est pas douteux que le P.C.F. ait songé à s'emparer du pouvoir à la faveur de la Libération : les demis aveux qu'ont faits certains des siens lors de l'exclusion de Marty et de Guingouin ont éclairé le sujet. C'est la poursuite de cet objectif, le désir de devancer dans les ministères les représentants du Gouvernement provisoire qui explique leur rôle dans l'insurrection parisienne : ils lancèrent eux-mêmes l'appel aux armes et aux barricades dans la nuit du 18 au 19 août alors que, de l'aveu de Duclos, le « colonel Rol », chef des troupes communistes, « ne disposait que de l'armement nécessaire à un effectif de 400 hommes ». Cela ne suffisait pas pour réduire un ennemi qui aurait été décidé à se battre mais il n'en fallait pas davantage pour s'assurer des positions solides aux points importants, en vue de la prochaine passation des pouvoirs. Peut-être aussi escomptait-on, du côté communiste, provoquer des massacres qui, en créant une atmosphère révolutionnaire, auraient empêché toute instauration régulière de nou-

velles autorités et rendu possible la conquête de l'Etat.

Paris fut sauvé par l'action de certains Français pétainistes, d'un général allemand, mais aussi grâce aux résistants qui, conscients du péril, réussirent à signer une trêve, retardant ainsi l'insurrection, l'enrayant à demi, et permettant à la division Leclerc de ne pas arriver trop tard.

De même, la France aurait dû connaître, dans les semaines et les mois qui suivirent, une vaste offensive intérieure, pour laquelle le P.C. disposait désormais d'hommes et d'armes et à laquelle il s'était préparé ; elle en fut sauvée par les ordres de Moscou qui stoppèrent brutalement l'assaut communiste. Staline avait encore besoin de l'aide américaine, et il ne tenait ni à semer le désordre sur les arrières d'armées qui combattaient pour lui, ni à jeter l'alarme dans l'esprit de ses alliés, dont il a toujours craint qu'ils ne fissent une paix séparée avec l'Allemagne, — comme lui-même y songea durant les hostilités, ou comme dans une certaine mesure il l'avait fait en signant le pacte germano-soviétique.

Au surplus, il était convaincu qu'aucun parti communiste n'était capable de s'emparer du pouvoir en Europe sans l'appui et la présence de l'Armée rouge, ainsi qu'il devait l'écrire quelques années plus tard à Tito (le 4 mai 1948) :

« Le P.C. yougoslave, disait-il, ne doit sa réussite qu'au fait que l'armée soviétique créa en Yougoslavie des conditions favorables à la prise du pouvoir par les communistes. Nous regrettons que l'armée soviétique n'ait pu de la même façon aider les P.C. italien et français » (8).

La participation au pouvoir (1945-1947)

Une fois abandonnée l'idée de prendre le pouvoir par la force, le P.C. revint à la tactique du Front populaire et du Cheval de Troie, que d'ailleurs il n'avait pas abandonnée depuis Alger. A l'inverse de ce qu'il avait fait en 1936, le P.C.F. recherchait désormais la participation gouvernementale, afin de placer des hommes à lui dans toutes les administrations et de s'emparer légalement du pouvoir grâce à la confusion des idées qui lui permettait de se présenter comme un parti « comme les autres ».

Dans le gouvernement provisoire formé le 5 septembre 1944 figuraient F. Billoux (ministre des Territoires occupés), F. Grenier (ministre de l'Air). Le ministre de l'Intérieur était E. d'Astier de la Vigerie. Remanié le 9 septembre, le gouvernement comprit encore deux communistes : Tillon à l'Air et Billoux à la Santé publique.

En même temps, les dirigeants communistes tentent de réaliser la fusion avec le parti socialiste. Non seulement un « Comité d'entente » est créé entre les deux partis (décembre 1944) à l'instar de 1934, mais de plus, au X^{me} congrès du P.C.F. (juin 1945) Thorez propose aux socialistes la constitution d'un *Parti ouvrier français* qui absorberait les anciennes formations, — tactique qui calquait exactement celle qui fut suivie par les partis communistes des pays de l'Europe orientale occupés par les armées soviétiques.

Enfin, grâce toujours aux confusions nées de son action dans la résistance et de son habile maquillage en parti nationaliste, le P.C.F. remportait des succès électoraux sans précédent dans son histoire. Aux élections municipales du 28 avril et du 13 mai 1945, ses listes d'*Union patriotique républicaine antifasciste* obtinrent la majorité dans 1.413 municipalités (contre 310 en 1935). Les élections d'octobre 1945 (à la Consti-

tuante) lui donnent 5.004.121 voix (26 % des suffrages exprimés) et 152 sièges sur 545. Il est « le premier parti de France ».

Ces résultats l'encouragèrent à accroître ses exigences et Thorez réclama pour son parti l'un des trois ministères-clés : la Défense nationale, les Affaires étrangères, ou l'Intérieur. Le général de Gaulle s'y refusa.

« Autant j'étais disposé à associer largement à l'œuvre économique et sociale du gouvernement les hommes provenant du parti dont il s'agit et à leur attribuer les ministères en conséquence, autant je ne crois pas pouvoir leur confier aucun des trois leviers qui commandent la politique étrangère, savoir : la diplomatie qui l'exprime, l'armée qui la soutient, la police qui la couvre... Je me tiendrais pour indigne d'être le chef du gouvernement de la France si je méconnaissais pour la commodité d'une combinaison cette donnée de suprême intérêt national. » (Discours radiodiffusé du 17 novembre 1945).

Sous la pression de l'Assemblée, le général de Gaulle dut céder en partie. Le gouvernement formé le 21 novembre comprenait cinq commu-

(8) L'idée était reprise en septembre 1948, dans une déclaration du C.C. du P.C. polonais : « Il est évident que nous n'aurions pu prendre la voie de la démocratie populaire si la condition essentielle, l'aide et la puissance de l'armée soviétique, nous avait fait défaut. Quel héroïsme révolutionnaire avait montré le P. C. français ! Malheureusement, on n'aboutit pas en France aux mêmes réalisations que chez nous. Car là-bas, cette condition essentielle, l'entrée de l'Armée rouge, a manqué ; l'aide directe et la puissance de l'U.R.S.S. ont été absentes. »

nistes : M. Thorez, ministre d'Etat chargé de la réforme de l'administration publique, Tillon, ministre des armements (le ministère de la Défense nationale ayant été scindé en deux parties et le ministère des armées donné à M. Michelet, à qui le général de Gaulle avait confié la tâche d'empêcher le noyautage des forces militaires par les communistes), Croizat, au Travail, Marcel Paul à l'Economie nationale, Lecœur à la Production industrielle.

Ce premier insuccès fut suivi d'un second. Sous l'action personnelle de Léon Blum, le parti socialiste, pourtant fortement engagé dans la voie de l'unité, refusa la fusion lors de son congrès, le 15 août 1945.

Bien que ralentie, (et, à plus longue échéance, brisée par ces deux échecs), la marche ascendante du P.C.F. ne parut pas arrêtée pour autant. Les élections du 2 juin 1946 lui donnèrent 5.199.111 voix (26,2 % des suffrages exprimés) et 146 sièges (sur 522). Celles du 10 novembre 1946, 5.475.355 voix (28,2 %) et 166 sièges (sur 544 (9)). Le parti communiste se trouvait alors dans la situation de réclamer la présidence du Conseil. Maurice Thorez posa sa candidature le 4 décembre 1946. Il obtint, à l'Assemblée nationale 259 voix sur 579 votants (il lui en fallait 310). Vingt-cinq socialistes avaient refusé de respecter la discipline du groupe qui avait décidé de voter pour Thorez.

Le danger de démocratie populaire n'était pas écarté pour autant.

Dans le gouvernement Ramadier constitué en janvier 1947, les communistes détenaient encore 5 ministères : un ministère d'Etat (Thorez), le ministère de la Défense nationale (Billoux), le ministère de la Reconstruction (Tillon), le ministère du Travail (Croizat) et le ministère de la Santé publique (G. Marrane).

Durant cette période de participation ministérielle, les communistes ne cessèrent de voler au secours de l'U.R.S.S. chaque fois qu'il en était besoin. Oubliant le rôle que jouaient ses délégués au gouvernement, le P.C.F. prit ouvertement parti pour l'Union soviétique chaque fois qu'elle se trouva en conflit avec la France.

En février 1945, le gouvernement français demanda à prendre part à la Conférence de Yalta (Crimée), où devait être réglé le sort de l'Allemagne. Bien que le « traité d'alliance et d'assistance mutuelle » signé à Moscou le 10 décembre 1944 stipulât que la France et l'U.R.S.S. agiraient d'un

commun accord dans leur politique à l'égard de l'Allemagne, Staline, contre Churchill et Roosevelt, s'opposa catégoriquement à la présence française.

Le gouvernement français protesta, mais les communistes approuvèrent le refus de Staline : « On reproche aux Trois de n'avoir pas appelé les représentants de la France à délibérer avec eux », écrivait Cachin, non sans cynisme, car des trois en question, un seul était coupable, « nous répondrons simplement que si l'on avait écouté les suggestions des patriotes clairvoyants qui demandaient, il y a déjà plusieurs mois, de constituer en France une grande armée d'un million d'hommes, notre pays aurait sans doute été appelé à siéger en Crimée » (*Humanité*, 16-2-1945).

Ce qui revenait à dire que la France était bien devenue ce pays impuissant dont Staline ne voulait pas qu'il fût tenu compte.

Même attitude lors de la Conférence de Potsdam (juillet-août 1945). Une fois de plus, Staline refusa la participation de la France. Le gouvernement protesta. Les communistes aussi, mais contre la protestation française. On lisait, le 4 août, dans *l'Humanité*, sous la signature de son chroniqueur diplomatique, Marius Magnien :

« Nous ne comprenons pas les réserves multiples faites à la conférence de presse d'hier par le ministre de l'Information. Veut-on recommencer le jeu déplorable d'après Yalta qui a abaissé la France aux yeux de tous nos amis ? Pense-t-on encore manœuvrer en escomptant une division des grands alliés ? Que signifie cette tendance à minimiser les résultats considérables et constructifs de la conférence de Potsdam ? Pourquoi faire la petite bouche sous le prétexte spéctueux que nous n'étions pas présents ? »

Et ce fut la même chose chaque fois que la politique extérieure du gouvernement français auquel participaient les communistes se trouva en opposition avec celle de l'U.R.S.S., notamment en mars 1947, à propos de la Ruhr et de la Sarre. Leur présence dans les ministères n'avait pas fait oublier aux communistes leur devoir envers l'U.R.S.S. et ceux qui avaient cru pouvoir compter sur les relations soviétiques des ministres communistes pour aplanir certaines difficultés durent se rendre compte que ces relations jouaient à sens unique.

Le retour à la violence (1947-1953)

L'éviction des communistes du gouvernement Ramadier en mai 1947 n'ouvrit pas aussitôt une nouvelle phase dans l'histoire de la tactique du P.C.F. Ses dirigeants y virent d'abord un simple incident politique qui ne leur interdisait pas du tout le retour au gouvernement dans des conditions identiques. En particulier, aucun d'eux n'évoqua la « pression » ni « l'ordre » des Américains qui, depuis, ont servi à expliquer le remaniement du gouvernement Ramadier (cf. notamment G. Cogniot, *l'Humanité*, 6 mai 1947. E. Fajon, *Les cahiers du communisme*, juin 1947). Cette interprétation n'intervint que plus tard, quand fut inaugurée la tactique du retour à la violence, après la déclaration de guerre froide de l'U.R.S.S. à l'Occident en septembre 1947.

Le 5 juin 1947, parlant aux étudiants d'Harvard, le général Marshall propose d'aider l'Eu-

rope à se relever de ses ruines, — et par Europe, il entend toute l'Europe, y compris l'U.R.S.S. et les pays de l'Europe centrale et orientale. Le 27 juin, une Conférence réunit à Paris les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, de France et d'U.R.S.S. Molotov accepterait volontiers l'aide proposée mais il voudrait que chaque nation énoncât ses besoins, passât sa commande sans qu'il fût procédé à un inventaire des ressources de tous les bénéficiaires ni à l'ajustement de leurs efforts économiques. Aussi, après avoir accepté, il refuse (10).

(10) On se souvient que la Grande-Bretagne et la France passant outre au refus soviétique, invitèrent toutes les nations d'Europe à une Conférence. La Pologne et la Tchécoslovaquie songèrent à s'y faire représenter. La Tchécoslovaquie fit même connaître son acceptation le 7 juillet. Le 10 — après un voyage à Moscou où ils avaient été convoqués d'urgence — les dirigeants tchécoslovaques revinrent sur leur acceptation, en déclarant qu'elle aurait le caractère d'un geste inamical à l'égard de l'U.R.S.S.

(9) En juin 1946, il faut ajouter 64 sièges réservés à la France métropolitaine, dont 7 communistes ou apparentés, et en novembre 1946 75, dont 17 communistes.

A la veille de la conférence Bevin-Bidault-Molotov, le P.C.F. tenait à Strasbourg son XI^{ème} congrès national. Thorez précise, rapporte *l'Humanité* du 26 juin 1947 que « nous souhaitons l'aide américaine ». Et, comme le journaliste de *l'Humanité* avait placé cette déclaration sous le titre « *Le plan Marshall, un piège occidental* », Thorez fit le lendemain, dans une déclaration à la presse, cette étonnante mise au point :

« *Toute la presse a reproduit une expression qui n'a pas été prononcée ici, que personne de vous n'a entendue, à savoir que j'aurais dénoncé ici le plan Marshall comme piège occidental.* »

Et Thorez de s'en prendre aux « militants responsables » qui, « au lieu de reproduire simplement ce que nous disons, croient devoir interpréter » et ont commis « cette faute très grave. »

Il ajoutait que si le plan semblait comporter « de graves inconvénients », notamment parce que « certains réactionnaires enragés » voulaient voir ce plan comme « une machine de guerre contre l'Union soviétique » et qui couperait « l'Europe et le monde en deux », heureusement, « la venue à Paris de Molotov portait un coup aux espoirs des pêcheurs en eau trouble. »

Il fallut au parti communiste le refus de l'U.R.S.S. pour que lui aussi refusât. Dès que M. Molotov eut dit non, les communistes français, éclairés enfin sur ce qu'ils devaient penser et faire, se déchainèrent contre le plan Marshall, redevenu un piège occidental.

Ce n'était là que le début d'un renversement analogue à celui du 23 août 1939.

Fin septembre, Duclos et Fajon furent convoqués d'urgence quelque part aux environs de Varsovie. Ni l'un ni l'autre ni personne au P.C.F. ne savait de quoi il s'agissait. Interrogé à ce moment par le journaliste britannique Harold King qui voulait savoir si « les partis communistes en Europe n'étaient pas à la veille d'adopter une nouvelle tactique d'ensemble ». (Sans doute, H. King avait-il eu vent de quelque chose), Thorez répondit, avec la tranquillité de l'ignorance :

« *Depuis mai 1943, il n'y a plus d'Internationale communiste pour la raison essentielle que les voies du développement ouvrier sont devenues extrêmement diverses et que chaque parti communiste doit tenir compte des problèmes concrets posés devant la classe ouvrière de son pays... Il n'est donc pas possible de parler de tactique d'ensemble des partis communistes ni pour le présent ni pour l'avenir.* » (*L'Humanité*, 21-22 septembre 1947).

Or, à l'instant même où le secrétaire général du parti français prononçait ces paroles péremptives, d'ordre de Staline les représentants des principaux partis communistes d'Europe mettaient sur pied un organisme, le *Bureau d'information des partis communistes* ou *Kominform*, destiné à donner un caractère public à cette tactique d'ensemble qui, bien entendu, n'avait jamais cessé d'exister.

Aucun compte rendu n'a été publié de cette première réunion du Kominform. Mais neuf mois plus tard, commentant l'excommunication de Tito, E. Fajon révélait que « les dirigeants yougoslaves avaient abondamment usé et abusé de leur droit de critique à l'égard des autres partis communistes et en particulier du parti communiste français lors de la dernière conférence des neuf partis communistes. » (*Humanité*, 9 juillet 1948). Or, le reproche le plus dur était de n'avoir pas profité des circonstances d'août et de septembre 1944 pour s'emparer du pouvoir en France et étendre l'empire soviétique jusqu'à l'Océan.

Bien avant cette révélation de Fajon, Thorez, à qui la semonce avait été transmise, avait fait son autocritique devant le Comité central, le 29 octobre 1947. La racine de ses erreurs se trouvait, selon lui, (ou plutôt selon Jdanov dont le rapport allait constituer désormais la loi et les prophètes du communisme international) dans le retard à comprendre que le monde était désormais séparé en deux camps, celui de la paix et du socialisme, — celui de la guerre et de l'impérialisme. Force avancée du camp de la paix dans le camp ennemi, le P.C. devait d'urgence cesser de composer, de se comporter autrement qu'en adversaire farouche :

« *Nous n'avons pas souligné dès le début et avec la vigueur nécessaire que nous n'avions été écartés du gouvernement que sur l'ordre exprès de la réaction américaine... Nous avons laissé l'impression qu'il s'agissait d'une crise ministérielle plus ou moins ordinaire, tandis qu'il s'agissait d'une intervention brutale des impérialistes américains dans les affaires de la France.* » (*Humanité*, 30 octobre 1947).

La nouvelle tactique ne tarda pas à apparaître sous son vrai jour. A peine publiés le Manifeste du Kominform et le *mea culpa* de Thorez, la France fut submergée, à partir du 11 novembre 1947 par une énorme vague de grèves dont le caractère non seulement politique mais insurrectionnel ne fait guère de doute. Elles provoquèrent la scission syndicale, et on a appris depuis — lors de l'affaire Marty-Tillon — que le mouvement était dirigé par un comité secret qui avait à sa tête André Marty, ce Marty qui n'a jamais été syndiqué (et pour cause : il n'a jamais eu de métier) mais qui fut jusqu'à ces dernières années un des hommes de confiance du Kremlin, — qui passait pour un maître en fait d'insurrection depuis la guerre d'Espagne et qui en 1944 avait été de ceux qui voulaient pousser l'insurrection jusqu'à la prise du pouvoir.

Trois mois plus tard, le coup manqué à Paris réussissait à Prague.

La tentative fut reprise, un an plus tard, sans plus de succès, et c'est à cette occasion que, pour bien montrer qu'il soutenait l'entreprise, pour encourager les militants et leur montrer qu'ils n'étaient pas abandonnés à eux-mêmes et qu'à défaut de l'Armée rouge ils avaient le soutien financier du Kremlin, Staline permit pour la première fois qu'on prit acte publiquement et sur le champ des subsides qu'il envoyait : on apprit donc, par la voix de *l'Humanité*, que les syndicats des pays au delà du rideau de fer envoyaient plusieurs dizaines de millions de francs aux grévistes français pour les soutenir dans leur tentative.

Ce retour à la violence s'accompagnait d'un retour à une servilité avouée à l'égard de l'U.R.S.S. et d'une rupture avec le patriotisme affiché depuis 1941.

Justifiant, le 8 juillet 1948, devant le Comité central, l'excommunication de Tito, Fajon priait ses auditeurs de se reporter à une résolution du Bureau politique en date du 28 avril, où se trouve rappelé « le rôle dirigeant et décisif de l'Union soviétique et du parti bolchevik de l'Union soviétique conduit par le camarade Staline, dans la lutte des peuples pour la démocratie et pour la paix, — ce rôle dont la grave sous-estimation est à la base des événements criminels des dirigeants yougoslaves. »

C'était mettre fin à l'interprétation que le parti communiste avait essayé d'accréditer depuis 1941, et selon laquelle il n'y avait pas de sa part subordination à l'U.R.S.S., ni liaison or-

ganique avec l'U.R.S.S. mais seulement admiration de l'U.R.S.S., et conviction de la nécessité de l'alliance franco-soviétique.

De même que Fajon avait écarté ce semblant d'indépendance, Thorez rompit bientôt, au nom du parti, avec l'apparence de patriotisme affichée depuis sept ans.

Le 30 septembre 1948, le bureau politique faisait paraître une déclaration dans laquelle il assurait : « *Le peuple de France ne fera pas, il ne fera jamais la guerre à l'Union soviétique !* »

Et, quand il parle du peuple de France, les communistes désignent toujours son « guide » et son « avant-garde », le parti communiste.

Toutefois, cette déclaration pouvait apparaître simplement comme le refus d'une guerre d'agression de la France contre l'U.R.S.S. Il fallait plus. Le 23 février 1949, *l'Humanité* publiait donc une déclaration de Thorez, — que Thorez lisait le lendemain à la tribune de l'Assemblée nationale « au nom du Comité central du parti communiste », et que *l'Humanité* reproduisait à nouveau le 25 février, — mise en scène qui achevait de donner au texte le caractère d'une provocation :

« *Les ennemis du peuple, croyant nous embarrasser, posent la question suivante : « Que feriez-vous si l'armée rouge occupait Paris ? » Voici notre réponse. »...*

Cette réponse affirmait d'abord que « *le pays du socialisme ne peut, par définition, pratiquer une politique d'agression* », et que « *l'armée soviétique n'a jamais attaqué aucun peuple* », ce qui était faire bon marché des agressions soviétiques contre la Pologne et la Finlande en 1939, contre les Pays Baltes et la Roumanie en 1940.

Thorez continuait ainsi :

« *Puisque la question nous est posée, disons clairement ceci : ... si notre peuple était entraîné, malgré sa volonté, dans une guerre antisoviétique et si, dans ces conditions, l'armée soviétique, défendant la cause des peuples, la cause du socialisme, était amenée à pourchasser les agresseurs*

jusque sur notre sol, les travailleurs, le peuple de France, pourraient-ils se comporter envers l'armée soviétique autrement que les travailleurs, que les peuples de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie ? »

Les années qui suivirent furent consacrées à une propagande d'une extrême violence contre l'impérialisme, ce terme désignant dans une énorme confusion les Etats-Unis, la guerre d'Indochine, l'armée française et l'Allemagne occidentale. Car cette propagande faisait appel à des lambeaux de nationalisme pour dresser les esprits contre « l'occupation américaine » et « les revanchards de Bonn » dans le même temps où elle s'employait à vider ce nationalisme de tout contenu saisissable, ce chef d'œuvre de perturbation des esprits culminant dans la campagne en faveur d'Henri Martin, où le sabotage et le défaitisme militaire étaient présentés comme les gestes authentiques et nouveaux du patriotisme.

Sans doute pour réveiller la lassitude des militants et des ouvriers — fort sensible dans la seconde moitié de 1951 et manifeste dans l'échec de la « grève générale » du 12 février 1952 — le bureau politique décida sur des instructions ramenées de Moscou par Billoux en mars 1952 d'accroître la violence de sa campagne antimilitariste et anti-américaine. L'idée directrice était de « *travailler à la défaite de l'armée française en Corée, au Viet Nam, en Tunisie* ». (Directive figurant dans le cahier saisi sur Jacques Duclos le 28 mai 1952, retrouvée dans différents documents saisis dans des organisations communistes et reproduite dans l'annexe 4.415 du *Journal officiel*, A. N. 21 octobre 1952). La manifestation en forme d'émeute organisée lors du passage à Paris du général Ridgway devait déclencher une longue série de désordres intérieurs en vue d'empêcher la mise en défense de la France et de l'Europe dans le cadre du Pacte Atlantique.

Elle échoua entièrement, et l'arrestation de Duclos, les poursuites engagées contre les principaux dirigeants du Parti et de la C.G.T. survenant à un moment où l'isolement populaire des communistes était total, conduisirent le P.C.F. à deux doigts de l'effondrement.

Nouveau tournant

L'échec de la violence, et plus encore les besoins de la diplomatie soviétique, ont conduit depuis le parti communiste à revenir à la tactique des alliances politiques et du Front populaire.

Comme Staline en 1935, Malenkov le 8 août 1953, célébrait l'amitié et l'alliance franco-russes. Et, comme en 1935, les communistes s'employèrent à sceller de nouveau des alliances politiques et à lancer une grande campagne nationaliste analogue à celle des années d'avant-guerre. Toutefois, alors que de 1935 à 1937 ils étaient allés du Front populaire au Front national, ils appliquèrent d'abord la tactique du Front national, avant de se rabattre sur celle du Front populaire.

Le 22 octobre 1953, Duclos déclarait à Drancy devant le Comité central : « *Nous sommes prêts, avec tous les Français quels qu'ils soient, nous disons bien quels qu'ils soient, qui comme nous ne veulent pas d'une nouvelle Wehrmacht, à participer à toutes les actions politiques qui peuvent et doivent être organisées en une puissante campagne à travers la France.* »

Le 30 octobre 1953, *l'Observateur* et *l'Humanité* publiaient des déclarations de Thorez où il distin-

guait nettement la manœuvre présente de celle de 1936 (voir plus haut).

Thorez confirmait les propos tenus par Duclos huit jours plus tôt. Malgré cette préférence d'abord affichée pour le Front national, le parti communiste ne devait pas tarder à revenir à la tactique du Front populaire. Au XIII^{me} congrès du parti (3-7 juin 1954) l'accent fut mis sur la nécessité de constituer le « *front unique prolétarien* » en s'alliant avec les socialistes, — le M.R.P. et les syndicats chrétiens « *foncièrement réactionnaires, antilabouristes, antirépublicains et antinationaux* » étant dénoncés comme les principaux agents de l'impérialisme.

Car, en dépit de cette légère modification tactique, les buts assignés à la manœuvre demeuraient les mêmes : l'abandon de l'Indochine et le rejet de la C.E.D.

Développant sa tactique, pour la première fois depuis 1947 et contrairement à ce qu'il avait fait en mai 1953, le parti communiste votait, le 18 juin 1954, l'investiture à M. Mendès-France. Deux mois plus tard, ces deux objectifs du moment étaient atteints.

Mais alors sans doute a commencé une nouvelle étape de son évolution.

Ministres communistes

Gouvernement de Gaulle

(5-8 septembre 1944)

F. BILLOUX, ministre des Territoires occupés ;

F. GRENIER, ministre de l'Air.

**

Gouvernement de Gaulle

(9 septembre 1944-6 novembre 1945)

Ch. TILLON, ministre de l'Air ;

F. BILLOUX, ministre de la Santé Publique.

(Ce gouvernement fut remanié après les élections municipales des 23 avril et 12 mai 1945, mais le P.C. n'obtint aucun portefeuille de plus. Il déclara que les changements opérés « ne répondaient pas à l'attente du peuple français, lequel attendait un gouvernement reflétant les résultats des élections municipales. »)

**

Gouvernement de Gaulle

(21 novembre 1945-20 janvier 1946)

M. THOREZ, ministre d'Etat ;

Ch. TILLON, ministre des Armements ;

F. BILLOUX, ministre de l'Economie nationale ;

M. PAUL, ministre de la Production industrielle ;

A. CROIZAT, ministre du Travail.

**

Gouvernement Gouin

(23 janvier-12 juin 1946)

M. THOREZ, vice-président du Conseil ;

Ch. TILLON, ministre de l'Armement ;

M. PAUL, ministre de la Production industrielle ;

A. CROIZAT, ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;

F. BILLOUX, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme ;

L. CASANOVA, ministre des Anciens Combattants et victimes de la guerre ;

M. PATINAUD, sous-secrétaire d'Etat au Travail.

A. LECŒUR, sous-secrétaire d'Etat à la Production industrielle.

**

Gouvernement Bidault

(23 juin-22 novembre 1946)

M. THOREZ, vice-président du Conseil ;

Ch. TILLON, ministre de l'Armement ;

M. PAUL, ministre de la Production industrielle ;

A. CROIZAT, ministre du Travail ;

R. ARTHAUD, ministre de la Santé publique ;

F. BILLOUX, ministre de la Reconstruction ;

L. CASANOVA, ministre des Anciens combattants, victimes de la guerre et déportés ;

A. LECŒUR, sous-secrétaire d'Etat à la Production industrielle ;

M. PATINAUD, sous-secrétaire d'Etat au Travail ;

G. GOSNAT, sous-secrétaire à l'Armement.

**

Gouvernement Ramadier

(22 janvier-19 novembre 1947)

M. THOREZ, ministre d'Etat, vice-président du Conseil ;

F. BILLOUX, ministre de la Défense nationale ;

Ch. TILLON, ministre de la Reconstruction ;

A. CROIZAT, ministre du Travail et de la Sécurité sociale ;

G. MARRANE, ministre de la Santé publique et de la Population.

Les ministres communistes furent remerciés le 5 mai 1947.

Les statuts du P. C. F.

DEPUIS sa fondation, le Parti communiste a connu différents statuts. Les premiers ont été adoptés lors du congrès extraordinaire des 15, 16 et 17 mai 1921 (ils furent légèrement modifiés en octobre 1923). Les seconds, établis d'après les statuts-types imposés par le Comité exécutif de l'Internationale communiste le 4 mai 1925, ont été adoptés par le congrès de Lille (juin 1926). Ils furent remaniés (1936) d'ailleurs assez superficiellement. Enfin, le congrès de juin 1945 a approuvé les statuts actuellement en vigueur.

On en trouvera le texte ci-dessous, accompagné des commentaires qui nous ont paru nécessaires pour en éclairer la signification.

I. — APPELLATION DU PARTI ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article premier. — *Entre les citoyens et les citoyennes approuvant les présents statuts et s'engageant à les respecter, il est constitué une association se dénommant : Parti communiste français.*

Le parti communiste français est le guide et l'organisateur du mouvement révolutionnaire du prolétariat et du mouvement progressif du peuple de France. Le parti communiste français est le champion des principes et des buts du communisme.

[La rédaction de cet article porte la marque des circonstances dans lesquelles furent remaniés les statuts : En d'autres temps, on n'eût pas parlé de « citoyens » et de « citoyennes », termes empruntés au vocabulaire de la démocratie bourgeoise. De même, l'allusion nouvelle « au mouvement progressif du peuple de France » s'explique par le fait que le P.C. posait alors sa candidature à la direction non seulement d'un large rassemblement « national », mais du gouvernement.]

II. — MEMBRES

Art. 2. — *Peut être membre du parti quiconque accepte son programme et ses statuts, adhère à l'une des organisations du parti, s'engage à y militer activement et acquitte régulièrement ses cotisations.*

[Cet article, célèbre déjà dans les annales du communisme, parce qu'il y est fait écho à la querelle qui opposa en 1902 Lénine à Martov et aux mencheviks (lesquels ne voulaient pas qu'on exigeât l'adhésion à l'une des organisations du parti), a retrouvé un surcroît de célébrité du fait que, parmi les prétextes avancés pour condamner Lecœur, figure sa proposition de retrancher du texte de cet article le passage « s'engage à y militer activement ». En fait la proposition de Lecœur, que Thorez n'ignorait pas, n'avait d'abord surpris personne, et c'est avec l'accord du bureau politique que Lecœur avait commencé à appliquer sa réforme en créant (1952) des « instructeurs politiques », qui « auront comme tâche de mettre ces adhérents [qui ne viennent pas aux réunions] à jour à domicile, de discuter avec eux, de les convaincre de venir aux réunions. (Cahiers du communisme, février 1952).]

Art 3. — *L'admission des nouveaux membres a lieu dans les cellules du parti. Elle est soumise à la ratification du Comité de la Section. Il est impossible d'être membre du parti communiste si l'on est affilié à une autre organisation politique.*

[Le terme « cellule » et celui de « rayon » —

voir plus loin — ont été empruntés au langage de l'apiculture : on a même failli préférer *alvéole* à *cellule*, mais il ne semble pas qu'il ait jamais été question de *ruche* ni de *ruches*. Ce vocabulaire insolite a paru gênant aux chefs du P.C. au moment du Front populaire, quand la tactique était de faire croire que le P.C. était un parti comme les autres. D'où, les propositions faites par Thorez en ces termes :

« Est-ce que les camarades croient que le terme rayon et le terme cellule sont vraiment acclimatés en France ? Nous sommes le seul parti qui n'ait pas de sections. Or, c'est le terme révolutionnaire en France. C'est la tradition. La Grande Révolution avait ses sections. Le parti radical a ses sections, les Croix de feu ont leurs sections. Il n'y a que le parti communiste qui n'a pas de sections. Il apparaît comme en dehors des traditions nationales. Il faut combler cette lacune.

« Ne pourrait-on pas envisager d'appeler nos cellules : groupe d'usine, groupe d'atelier ? Ne pourrait-on pas envisager que le rayon s'appelle section, tout simplement... Si des camarades disent nous revenons à l'ancienne organisation, nous leur dirons qu'il faut changer le contenu et nous sommes arrivés à le changer ; nous en avons fait une démonstration devant les travailleurs et devant l'ensemble du pays. » (Maurice Thorez. Rapport au Comité central du P.C. le 17 octobre 1935. Publié en brochure sous le titre : *Pour la cause du Peuple*, p. 78).

Mais la « cellule » est une organisation si particulière qu'il a fallu lui garder son appellation originale.]

Art. 4. — *Pour l'entrée des groupes entiers d'autres organisations politiques ou d'une organisation de parti entière dans le Parti communiste, le Comité central décide de l'admission dans le parti. Pour l'admission des dirigeants d'autres partis, la ratification du Comité central est nécessaire en plus de celle de la section.*

[On verra que le Comité central (= C.C.) n'a pas de volonté propre et qu'il entérine les décisions du Bureau politique (= B.P.) et de son secrétariat. L'oligarchie du P.C. est préservée de toute surprise.]

Art. 5. — *Le membre d'une cellule qui change de travail est tenu d'aviser la direction de la cellule du départ et de l'arrivée.*

[L'expression : qui change de travail, indique la priorité, et même l'exclusivité, que les dirigeants du P.C. voudraient conférer aux cellules d'entreprises. Cf. art. 12.]

III. — LA STRUCTURE DU PARTI

Art. 6. — *Le Parti communiste français est fondé sur le centralisme démocratique. Ses principes fondamentaux sont les suivants :*

a) *Election des organismes de direction aux différents échelons du Parti, par les Assemblées générales, les conférences et les congrès ;*

b) *Comptes rendus périodiques des bureaux et des comités devant leurs mandants ;*

c) *Acceptation obligatoire des décisions des organismes supérieurs qui le composent, selon la discipline librement consentie par tous les communistes et qui fait la force de leur parti.*

Toute organisation qui développe son activité dans un domaine déterminé est considérée supérieure à l'organisation qui limite son activité à une partie seulement de ce domaine. Les discussions sur les questions intéressant le parti ne seront poursuivies par l'ensemble du Parti que jusqu'à ce que les assemblées et comités compétents prennent une résolution valable pour tous. Les résolutions prises au Congrès du Parti ou par les organismes dirigeants du Parti doivent être absolument exécutées, même au cas où une partie des membres ou des organisations ne les approuve pas.

[Le principe du « centralisme démocratique » qui fait l'originalité des partis communistes a été défini, bien avant que le P.C. n'existât, dans une résolution « sur le rôle des partis communistes dans la révolution prolétarienne » adoptée par le second congrès de l'Internationale communiste (ou Komintern), qui se tint à Moscou en juillet 1920 :

« Le Parti communiste doit être fondé sur une centralisation démocratique. La constitution, par voie d'élection, des comités secondaires, la soumission obligatoire de tous les comités au comité qui leur est supérieur et l'existence d'un centre muni de pleins pouvoirs dont l'autorité ne peut dans l'intervalle des congrès du parti, être contestée par personne, tels sont les principes essentiels du centralisme démocratique. »

Inutile de souligner ce qui, dans le texte de cet article 6, exprime un « centralisme » pas du tout démocratique. Les concessions faites à la démocratie : élection, comptes rendus, discussions ne sont que des apparences.

Élection des organismes de direction aux différents échelons. On verra :

a) qu'il n'y a pas d'élection pour les organismes supérieurs (secrétariat, bureau politique, comité central) ;

b) que le Comité central, c'est-à-dire le Bureau politique, intervient lors de l'« élection » des secrétaires fédéraux et que l'accord de la direction fédérale est nécessaire pour désigner les secrétaires de sections et les membres de leur bureau. Seules les élections à l'échelon de la cellule se font sans l'intervention de l'organisme supérieur, — du moins si l'on en croit les statuts. En fait, la désignation des responsables du bureau des cellules, et notamment celle de leur secrétaire, se font en accord avec la direction de la section, et il est de pratique constante que la direction de la section soit représentée aux assemblées générales des cellules ; c'est son représentant qui propose le secrétaire de cellule. Au reste si une cellule se donnait un secrétaire qui ne fut pas dans la ligne, cette rébellion ne pourrait pas se propager plus haut. En effet « le mode de représentation des cellules à la conférence de section est fixé par le comité de section » (statuts, art. 15), — ce qui permet d'écarter les indésirables. D'autre part, comme le rappelait la « résolution sur les questions d'organisation » entérinée par le congrès d'Ivry (juin 1954) : « le comité de section ne peut pas être la représentation de toutes les cellules, pas plus que le comité fédéral n'est la représentation des sections ou le comité central celle des fédérations. » (Cahiers du communisme, juin-juillet 1954, p. 935).

La seule voie par laquelle la démocratie pouvait s'introduire dans l'organisation despotiquement centralisée du parti a donc été soigneusement aveu-
glée.

Les comptes rendus périodiques des bureaux et des comités devant leurs mandants peuvent-ils garantir un peu de démocratie ? Assurément non. Le congrès est sans pouvoir sur le Comité central et celui-ci sur le Bureau politique. A l'échelon fédéral

et à celui de la section, il en va un peu différemment et c'est assurément avant tout aux cadres moyens du parti que s'opposaient les rédacteurs de la résolution précitée quand ils écrivaient : « Tant que dure le mandat du camarade élu, les membres du Parti doivent le soumettre à un contrôle vigilant et lui demander de fréquents comptes rendus de son activité. » (Op. cit. p. 997).

Seulement, du point de vue politique, ce contrôle, apparemment conforme à l'esprit de la démocratie, ne sert qu'à renforcer l'autorité du Bureau politique.

Les militants responsables doivent rendre compte devant leurs mandants ou prétendus tels, non pas de l'application de la politique définie par ces « mandants » mais de l'application de la ligne du parti, pour la simple raison que l'organisme qui a élu ces responsables n'a pas de politique à lui. Le prétendu contrôle d'en bas n'est en fait qu'un auxiliaire du contrôle d'en haut. La résolution de juin 1954 le laisse d'ailleurs entendre de façon claire : « Il y a lieu, y lit-on, de combiner lors de la vérification de l'exécution des tâches, le contrôle d'en haut, celui des organismes de direction, et le contrôle d'en bas, celui de la masse des adhérents du Parti et des travailleurs. » (id. p. 937).

Les militants responsables sont ainsi pris entre deux feux. Il leur est absolument impossible de mener une politique qui s'écarterait de la ligne imposée par le Bureau politique.

Restent « les discussions sur les questions intéressant le Parti ». Mais là il n'est même pas besoin de se référer à l'histoire et de montrer qu'aucune discussion véritable n'a jamais eu lieu dans le parti depuis l'achèvement de sa bolchévisation. Un peu de bon sens suffit à déceler le mensonge.

La discussion est libre tant que les organismes compétents n'ont pas arrêté leur décision ; une fois celle-ci prise, nul n'a plus le droit de la discuter. Il est donc interdit aux militants de critiquer l'action du parti. Ils doivent obéir sans murmurer. Ils n'auraient le droit de parler que lorsque « l'organisme compétent » aura ouvert la discussion, et ils ne pourront parler que sur les questions que les dits organismes auront mis en discussion.

Les militants ne sont d'ailleurs pas plus maîtres de conclure la discussion que de l'ouvrir. En mettant les choses au mieux, l'« organisme compétent » entend ses mandants, comme le roi jadis entendait son conseil : pour le reste, il arrête la décision qui lui plaît, sans avoir à tenir compte des résultats d'un vote qui n'a pas lieu.

Même si les militants en avaient envie, discuter leur serait impossible : la marge de liberté qui leur est laissée est pour cela trop étroite.

Rapportant devant le congrès d'Ivry la résolution de la Commission politique, Georges Cogniot s'exprimait en ces termes :

« D'autres suggestions ont été écartées par la commission politique parce qu'elles n'ont pas été formulées dans le cadre des principes de notre Parti. C'est ainsi qu'un camarade, secrétaire de fédération, a demandé l'institution d'une tribune de discussion PERMANENTE dans les colonnes de l'Humanité. Pareille proposition est de toute évidence incompatible avec l'un des aspects essentiels du centralisme démocratique en vertu duquel, chez nous, après la décision démocratiquement arrêtée, il n'y a plus qu'une opinion, celle du Parti... La lutte des opinions dans le Parti est absolument nécessaire MAIS ELLE NE SE DÉROULE PAS SUR TOUS LES SUJETS, puisqu'elle a pour condition préalable et pour base le respect des principes du Parti, et d'autre part ELLE NE SE DÉROULE PAS N'IMPORTE QUAND. Elle représente l'étape préalable à la fixation des décisions sur les questions inscrites à l'ordre du jour d'un congrès, par exemple. » (Cahiers du communisme, juin-juillet 1954, page 887.)

Art. 7. — Dans les situations déterminées, et que le C.C. est qualifié pour apprécier, dans le cas où seraient entravés le libre développement et l'activité du Parti, la nomination des Comités de direction du Parti par des comités supérieurs est admise, de même que la cooptation avec ratification des organismes qualifiés du parti.

[Les statuts de 1926 disaient plus brutalement : « Dans l'illégalité, la nomination des organes inférieurs du parti par les organes supérieurs est admise, etc.]

Art. 8. — Les organismes du Parti ont toute initiative dans les questions locales, dans les limites des décisions prises par le parti.

Art. 9. — Les plus hautes instances de la cellule, de la section, de la fédération, du parti, sont respectivement l'assemblée générale, la conférence de section, la conférence fédérale, la conférence nationale du Parti ou le congrès.

Art. 10. — L'Assemblée générale des membres, la conférence aux divers échelons ou le congrès, élisent la direction correspondante qui, dans l'intervalle des Assemblées ou sessions, dirige les travaux des organisations respectives du Parti.

[On verra plus loin ce qu'il en est de ces « élections ».]

Art. 11. — La structure du Parti est la suivante :

a) pour chaque fabrique, atelier ou bureau, magasin, domaine, village, rue, etc..., l'assemblée de cellule, direction de cellule ;

b) pour le territoire d'un village, d'une petite ville, conférence des cellules de la localité qui constituent le groupe du Parti, assemblée générale locale (assemblée générale de village), direction locale ;

c) pour le territoire de la section, conférence de la section, comité de la section ;

d) pour le territoire d'une fédération, conférence fédérale, comité fédéral.

Les adhérents appartenant à une nationalité étrangère sont organisés dans les cellules sans qu'il soit tenu compte de leur nationalité.

Il est créé pour l'agitation et la propagande dans les langues maternelles de l'immigration, des organismes compétents soumis aux instances régulières du Parti.

IV. — LA CELLULE

Art. 12. — La cellule est la base de l'organisation du parti (à la fabrique, à la mine, à l'atelier, au bureau, au magasin, dans l'entreprise agricole, etc.). Les nouvelles cellules se constituent en accord avec le Comité de la section.

Art. 13. — Les devoirs de la cellule sont : l'accomplissement du travail du Parti parmi la population laborieuse par une propagande et agitation communiste systématique, le recrutement, la diffusion de la littérature du Parti, la publication régulière de feuilles de propagande reflétant la vie et les revendications des travailleurs, l'éducation et la culture des membres du Parti et des ouvriers de l'entreprise, l'intervention dans tous les conflits politiques, dans toutes les revendications des travailleurs de l'endroit, l'étude et la défense de ces revendications en liaison avec l'action de classe et les buts d'émancipation sociale poursuivie par le Parti communiste.

[Les cellules, — qui sont de trois sortes : cellule d'entreprise, cellule locale (de rue ou de quartier), cellule rurale — constituent l'une des deux

grandes originalités de la structure du P.C., l'autre étant le centralisme démocratique. La section des partis socialistes traditionnels (dont les partis communistes dérivent par voie à la fois d'héritage et de correction) épouse en gros les cadres politiques établis, et son action se déploie si l'on peut dire au niveau de la vie politique. L'action de la cellule pénètre plus profondément dans le milieu social. Grâce à elle, le Parti est présent partout, et peut utiliser pour sa propagande des incidents qui normalement ne dépasseraient pas le cadre de l'entreprise ou de la rue, et ne révéleraient aucune signification politique.]

Art. 14. — La cellule nomme un bureau et son secrétaire. Ce bureau dirige le travail de la cellule et le répartit entre les membres. Le Bureau de la cellule est responsable devant la cellule. Il est révocable à tous moments par la cellule.

[En apparence, c'est la démocratie directe. Mais déjà se montre le despotisme. Pourquoi la cellule nomme-t-elle son bureau et son secrétaire au lieu de les élire ? Parce que, dès l'échelon le plus bas, se manifeste cette peur du scrutin secret qui se marque partout dans le parti. On lui préfère la cooptation, l'acclamation, bref tout ce qui ne permet pas à celui qui vote de cacher ce qu'il pense. La démocratie directe sert ici à paralyser la liberté.]

V. — LA SECTION

Art. 15. — La plus haute instance du Parti à l'échelle de la section, c'est la conférence de section. Le mode de représentation à la conférence de section est fixé par le comité de section.

Art. 16. — Le comité de section exécute les décisions des instances supérieures et de la conférence de section. Il dirige tout le travail sur son territoire. Il réunit une conférence de section en principe tous les six mois et obligatoirement avant chaque conférence fédérale. Il élit, en accord avec la direction fédérale, le secrétaire et le bureau de la section.

Art. 17. — La conférence de la section est formée de représentants des cellules. Elle discute de tous les problèmes posés devant le parti. Elle entend et ratifie les rapports du comité de section. Elle élit le comité de section et la commission de contrôle financier de la section.

[Finie déjà la démocratie directe ! Pas d'assemblée générale des adhérents : la conférence de section est une assemblée de cadres. Les cellules y sont représentées, mais c'est le comité de section qui détermine leur mode de représentation, ce qui revient à dire que c'est lui-même qui détermine la composition du collège électoral qui devra « l'élire ». A son tour, il élit le secrétariat et le bureau de la section, mais cette « élection » doit se faire en « accord avec la direction fédérale ». En fait, le choix de la direction est soumis au comité de la section pour avis conforme ou entérinement.

Notons, puisque c'est la première élection dont nous examinons le mécanisme, qu'il n'est question nulle part dans les statuts de règlements de vote, etc.]

VI. — LA FEDERATION

Art. 18. — La plus haute instance du Parti dans une portion de département est la conférence fédérale. La conférence fédérale se réunit en principe tous les six mois et obligatoirement avant la conférence ou le congrès national du Parti. Des

conférences fédérales extraordinaires peuvent être convoquées par le comité fédéral à la demande de la moitié des sections de la Fédération, ou bien encore par le comité fédéral ou la commission de contrôle fédérale.

Art. 19. — Le comité fédéral est l'organe supérieur du parti à l'échelle de la Fédération dans l'intervalle de deux conférences fédérales. Le comité fédéral doit être, en partie, composé d'ouvriers d'usine.

Le comité fédéral décide lui-même de la fréquence de ses réunions plénières. Pour diriger le travail courant, le comité fédéral élit un bureau. Le comité fédéral nomme aussi le secrétaire fédéral qui doit appartenir au Parti depuis trois mois au moins. Des exceptions peuvent être admises avec le consentement du Comité central. Le comité fédéral doit délibérer, avec le Comité central, de la candidature au secrétariat fédéral.

Art. 20. — La conférence fédérale élit une commission de contrôle dont la tâche est de contrôler l'administration et l'activité financière tout entière de la Fédération et des entreprises du parti du ressort de la Fédération. La commission de contrôle rend compte régulièrement de ses travaux.

Art. 21. — Le comité fédéral exécute les décisions du Comité central et de la conférence fédérale. Il nomme, en accord avec le Comité central, la rédaction du journal fédéral. Il dirige le travail du parti dans le département. Le comité fédéral est responsable de son travail devant la conférence fédérale et le Comité central.

[Lors de la bolchévisation du P.C. — qui se reflète dans les statuts de 1926, les fédérations avaient été remplacées par des régions — comprenant plusieurs départements, — afin de briser en même temps que les cadres traditionnels ce qui restait d'héritage socialiste dans l'état d'esprit du Parti. Le retour à la fédération traduit le souci de perdre des apparences trop singulières, trop « distinctives ». Mais la fédération a gardé l'esprit de la région.

A ce degré, les précautions se multiplient. La composition de la conférence fédérale n'est pas précisée, ce qui permet au Comité fédéral d'y appeler qui il veut. Il n'est pas dit si c'est elle qui élit le Comité fédéral, ni même si ce comité est élu. En fait, il est formé à la fois par désignation des instances supérieures et par cooptation. Lui-même élit son bureau, mais il nomme le secrétaire fédéral et le choix de celui-ci ne peut se faire qu'après délibération avec le Comité central (c'est-à-dire avec le Bureau politique et le secrétariat) ce qui donne tout son sens au verbe nommer. La direction du parti peut imposer l'homme de son choix comme secrétaire fédéral, même s'il ne se trouvait pas, dans le comité fédéral, de majorité pour le désigner.]

VII. — LA CONFERENCE NATIONALE DU PARTI

Art. 22. — Les Conférences nationales du Parti se réunissent en principe une fois par an. Le Comité central détermine le mode de représentation et la composition des conférences du Parti. Les représentants des Fédérations sont désignés par les comités fédéraux. Le Comité central peut inviter, avec voix consultative, des membres du Parti à participer aux délibérations des conférences du Parti.

Art. 23. — Les décisions des conférences du Parti entrent en vigueur dès leur ratification par le Comité central.

[Pour une fois, un organe inférieur intervient en partie dans la composition d'un organe supérieur: les comités fédéraux désignent les représentants des fédérations aux conférences nationales... Mais celles-ci ne sont que des organismes techniques, sans pouvoir de décision.]

VIII. — LES CONGRES DU PARTI

Art. 24 — Le Congrès du parti est la plus haute instance du Parti. En principe, il est convoqué tous les deux ans par le Comité central. Des congrès extraordinaires sont convoqués par le comité central sur sa propre initiative. La convocation du Congrès et son ordre du jour seront communiqués et rendus publics au moins un mois à l'avance. Le Congrès a droit de décision, si au moins la moitié des membres du parti y est représentée.

Art. 25. — Le Congrès :

a) Entend les rapports du Comité central et de la commission centrale de contrôle financier.

[Il « entend », donc il n'a pas à approuver ni à désapprouver. Le vote sur le « rapport moral », capital dans les autres partis, n'existe pas dans les congrès du P.C. S'il y a discussion sur les rapports d'activité, elle est purement académique. Nul vote ne vient la sanctionner. A supposer que le Congrès détermine effectivement la politique à suivre pendant les deux années qui s'écouleront entre chacune de ses réunions, le Bureau politique pourrait n'en tenir aucun compte, sans que le congrès puisse le désapprouver par un vote.]

b) Décide des questions ayant trait au programme du Parti et, éventuellement, aux statuts ;

c) Prend des décisions sur toutes les questions politiques, tactiques et d'organisation.

[Décide, prend des décisions. Expression vague, en dépit des apparences. Avant le congrès, le bureau politique soumet à l'ensemble du Parti un ou plusieurs projets de résolutions ou de thèses. Il ouvre même une tribune de discussion dans les journaux du Parti. En réalité, ni les membres du parti, ni les organisations n'ont le droit de suggérer autre chose que des amendements à ce texte. Ils n'ont pas le droit de proposer un autre texte, ni d'aborder d'autres questions que celles qui leur sont soumises. Ils ne peuvent même pas exercer réellement ce droit d'amendement, sauf sur des points de détail. Encore les amendements proposés seront-ils soigneusement triés au congrès par une « commission politique » désignée, par le congrès, sur proposition du secrétariat (cf. plus haut, art. 6.)

d) Elit le Comité central, la Commission centrale de contrôle financier.

[L'élection des membres du Comité central est tout aussi illusoire que les décisions politiques.

A la fin du congrès, un orateur désigné par le secrétaire du parti vient lire une liste de noms établie par le Bureau politique. Les congressistes accueillent ces noms par des applaudissements, et c'est tout.

Il n'y a pas de scrutin. Rien dans les statuts ne précise les conditions dans lesquelles doivent se faire les candidatures. Le militant qui voudrait proposer son nom aux suffrages du congrès pour entrer au Comité central n'a aucun moyen de le faire. En fait, il n'y a pas élection, il n'y a même pas cooptation : le bureau politique arrête la liste des membres du Comité central, et le congrès entérine.]

Art. 26. — Le Congrès du Parti est composé de délégués élus dans les conférences fédérales. Dans le cas où les circonstances seraient telles que seraient entravés le libre fonctionnement et l'activité du Parti, le Comité fédéral peut, exceptionnellement, avec l'assentiment du Comité central, désigner les délégués. Le congrès du parti peut aussi être remplacé par une conférence du Parti.

[Comme le congrès n'a aucun pouvoir, on laisse jouer la démocratie : les délégués au congrès sont élus par les conférences fédérales ; on ne va toutefois pas jusqu'à consulter les cellules. D'autre part, aucun texte ne précise le nombre des délégués ni des mandats auxquels chaque fédération a droit. Rien non plus sur la façon dont on vote au congrès. Sans doute n'a-t-on pas jugé prudent de préciser dans les statuts que c'était par acclamations.]

Précaution supplémentaire : la direction du Parti peut reporter le congrès à une date ultérieure, et se borner à réunir une conférence nationale, sans pouvoir de décision.]

IX. — LE COMITE CENTRAL

Art. 27. — Le Comité central est l'organisme supérieur du Parti dans l'intervalle des Congrès. Il représente le Parti à l'égard des autres institutions du Parti, crée les divers organismes du parti, dirige toute son activité politique ou son travail d'organisation, dirige le travail des élus, nomme les rédactions des journaux centraux sous sa direction et son contrôle, organise et dirige les entreprises importantes pour tout le Parti, répartit les forces et gère les finances.

[Dans les statuts de 1926, cet article se continuait ainsi : « Le Comité central dirige le travail des fractions au sein des organisations qui ont un caractère central ». En 1945, on a préféré cacher aux yeux des profanes cette activité capitale du Comité central, ou plutôt du Bureau politique.]

En théorie, le Comité central dispose de tous les pouvoirs. En fait, il ne gouverne, ni ne règne. Il entérine et ses membres exécutent. Comment pourrait-il gouverner ? C'est un organisme asez lourd (72 membres, 42 titulaires et 30 suppléants) qui se réunit assez rarement (3 fois en 1946, 3 fois en 1947, 3 en 1948, 3 en 1949, 3 en 1950, 4 fois en 1951, 2 en 1952, 2 en 1953). Sa convocation, sur laquelle les statuts sont muets, est laissée à la discrétion de la direction véritable du Parti, ainsi que la fixation de l'ordre du jour de ses travaux. Aucun système de vote n'est prévu : le comité central ne dispose d'aucun moyen pour exprimer sa volonté, si par hasard il en avait une.

La minorité, au cas où il y aurait une minorité, ne peut présenter de résolution ni même d'amendement aux textes proposés à l'acclamation du Comité central. La majorité non plus d'ailleurs. Ces deux mots, de majorité et de minorité, n'ont pas leur place dans le vocabulaire communiste. Un membre du Comité central pourrait, à la rigueur, au cours de la discussion, exposer une opinion différente de celle de la direction : il n'aurait aucun moyen de consulter ou de faire consulter le Comité central pour connaître son avis. La direction tiendrait compte ou non de cette opinion particulière dans la rédaction de la résolution finale (généralement mise au point avant la réunion du Comité central) ; c'est cette résolution et elle seule que le Comité central est appelé à entériner.

Si ces possibilités existent, elles sont d'ailleurs tombées en désuétude. Jamais non seulement une opposition mais une divergence ne se fait jour ou-

vertement. Chacun se borne à des propos conformes à la « ligne » tracée par la direction, toujours connue avant l'ouverture de la discussion. En réalité les membres du Comité central ne sont pas réunis pour donner leur avis mais pour entendre les nouveaux mots d'ordre et leur conférer un caractère officiel, pour s'en imprégner et pour en préparer l'application. Car, si toutes les fédérations ne sont pas représentées au Comité central, bien loin de là, les membres du Comité central « coiffent » chacun un certain nombre de fédérations, d'organismes du parti ou de mouvements de masse qu'ils ont pour tâche de maintenir dans la ligne générale définie par la direction.]

Art. 28. — Le nombre des membres du Comité central est fixé par le Congrès.

Art. 29. — Le Comité central élit dans son sein un Bureau politique et un secrétariat chargés d'assumer le travail courant, et une Commission Centrale de Contrôle Politique. La C.C.C.P. est chargée d'instruire toutes les infractions graves à la discipline du Parti et soumet ses propositions au Comité central.

[Les vrais dictateurs du monde moderne sont modestes. Ils agissent dans l'ombre. Bureau politique et secrétariat sont les détenteurs de la totalité du pouvoir dans le parti. Les statuts ne parlent d'eux qu'en passant, et ne leur attribuent que la tâche d'« assurer le travail courant », quelque chose comme l'expédition des affaires courantes à laquelle procèdent les ministres démissionnaires en attendant l'arrivée de leurs successeurs.]

Organisme restreint et permanent, formé par les personnalités du parti qui jouissent de la confiance de « l'échelon international » et renouvelé par coopération, le Bureau politique impose sa volonté à l'ensemble du parti. Même dans une organisation soignée de libéré et de démocratie, l'organisme permanent, le secrétariat par exemple, exerce une grande influence sur l'ensemble et détermine pour une bonne part sa politique. Son avis pèse d'un poids particulièrement lourd lorsqu'une décision doit être prise. Mais les militants aux différents échelons peuvent faire entendre leur voix et imposer leur volonté. Or, cette possibilité est enlevée aux prétendues instances supérieures du P.C., au Comité central aussi bien qu'au congrès. La volonté du Bureau politique est donc bien souveraine, ou du moins elle n'a au-dessus d'elle que celle qui s'exprime à l'échelon international, c'est-à-dire à Moscou.

Veut-on un exemple précis du mécanisme de cette subordination ? On le trouvera dans le célèbre cahier saisi par Jacques Duclos le 28 mai 1952. On sait que ce cahier de 135 pages contenait principalement des notes prises au cours des réunions du Bureau politique et du Secrétariat entre le 7 avril et le 26 mai 1952. Période capitale, puisque le parti prit alors un tournant très net et se lança dans une politique de force qui le mena à deux doigts de sa perte. Il n'a tenu alors qu'à très peu de choses — au vote d'une dizaine de députés — que les principaux chefs du P.C. ne fussent traînés devant la justice militaire et condamnés à de lourdes peines.

Or, comment fut prise la décision d'orienter ainsi la politique du Parti ? Le Bureau politique ne réunissait ni congrès extraordinaire ni conférence nationale. Il ne convoqua même pas le Comité central. Il décida seul.

Le 11 avril 1952, le Bureau politique est réuni au grand complet. Le nombre des participants est même plus grand qu'il ne devrait l'être : il y a

là Ducloux, André Marty, Cachin, Frachen, Monmousseau, Fajon, Lecœur, Billoux (il ne manque que Thorez et J. Vermeersch, tous deux en U.R.S.S., et Victor Michaud). Mais il y a en plus G. Cogniot, Molino (du bureau confédéral de la C.G.T.), Servin (qui n'était pas encore secrétaire à l'organisation), Théo Vial, Florimond Bonte.

Billoux revenait d'U.R.S.S. Il y avait vu Thorez pendant une douzaine de jours et au cours de ces douze jours tous deux avaient mis au point des instructions précises. Elles étaient d'une grande importance puisqu'elles orientaient le parti vers d'autres méthodes. « *Ne pas donner l'impression d'un tournant* », dira Casanova au cours de la discussion (p. 26 du *Cahier*). C'était refuser l'aveu de ce tournant, mais en reconnaître l'existence. Quel était-il ? On le trouve assez bien résumé dans cette phrase : « *La campagne de propagande et d'explication est à continuer, même à développer MAIS il est maintenant nécessaire de s'orienter résolument vers l'action et l'organisation de cette action* » (p. 9). On devait voir le 28 mai — quand le parti lança sa tentative d'émeute — ce que Billoux et ses collègues entendaient par cette action qui ne devait plus être seulement une action de propagande.

Les membres du Bureau approuvèrent sans réticence les instructions transmises par Billoux : il les ramenait d'U.R.S.S. Ils en firent au même Billoux le soin de les résumer et d'en faire un article, — qui parut effectivement dans les *Cahiers du communisme*, numéro de mai (avec des atténuations imposées par la prudence). En plus de cette transmission publique, les consignes furent envoyées par les voies ordinaires aux différents organes du parti et il est très caractéristique que, lors de perquisition ultérieures, la police ait trouvé par exemple à l'U.J.R.F., certaines instructions que Billoux avait ramenées de Moscou et dont il avait fait mention dans le secret de la délibération du Bureau politique, mais qu'il s'était bien gardé de laisser imprimer dans son article des *Cahiers du communisme*. Celle-ci, par exemple : « *Nous travaillons pour la défaite certaine de notre armée* » (il s'agit de l'armée française), « *au Viet Nam, en Corée, en Tunisie* » (p. 12).

En application de ces mots d'ordre, l'action fut entreprise. On sait quel caractère elle prit à Paris le 28 mai 1952.

Or, pendant ces huit semaines, le Bureau politique ne sollicita l'avis d'aucune des « instances supérieures » du parti ; le Comité central ne fut pas réuni ; et personne n'y trouva à redire. On jugeait tout à fait normal que le Bureau politique prit sur lui-même de transformer la tactique du Parti de fond en comble. Cela, apparemment, faisait partie du « *travail courant* » qu'il est chargé d'assumer.]

Art. 30. — Le Comité central a droit d'unifier et de diviser régionalement les organisations existantes d'après les exigences politiques ou économiques, et suivant la division administrative du pays.

[Ainsi, les organisations de base du P.C. n'ont aucune existence propre. Si, par impossible, une fédération venait à faire de l'opposition, le C.C., c'est-à-dire le Bureau politique, pourrait procéder sur elle, à toutes les opérations chirurgicales jugées utiles pour mater les rebelles.]

X. — LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE

Art. 31. — Le Congrès du Parti élit une commission centrale de contrôle chargée de contrô-

ler la caisse, la comptabilité et les entreprises du Parti tout entier.

[Cette commission et la Commission centrale de contrôle politique (art. 29) sont les seules à être « élues » par le congrès et à être théoriquement nantes de pouvoir de décision. Les autres sont des organismes techniques (cf. plus loin l'étude sur l'Administration du P.C.F.). Pratiquement, ces deux commissions, formées de membres proposés, c'est-à-dire imposés par le Secrétariat, ne peuvent rien contre lui.]

XI. — LA DISCIPLINE DU PARTI

Art. 32. — La discipline du parti...

[Les statuts de 1926 ajoutaient : « la plus sévère ».]

... est un devoir impérieux pour tous les membres et toutes les organisations du Parti. Les décisions des congrès du Parti, du Comité central et de toutes les instances supérieures du Parti doivent être rapidement et ponctuellement appliquées. La discipline du parti n'exclut pas mais suppose la libre discussion d'opinion. La discussion de toutes les questions qui soulèvent des divergences est complètement libre, tant qu'une décision n'a pas été prise.

Art. 33. — Tout acte d'indiscipline entraîne des sanctions de la part des organismes correspondants du Parti. Les sanctions en ce qui concerne les organisations, peuvent être les suivantes : blâme, destitution provisoire fonctionnant jusqu'à la convocation d'une conférence. A l'égard des membres : blâmes dans le Parti, blâme public, destitution des fonctions, exclusions temporaires, exclusions définitives.

Art. 34. — Les mesures disciplinaires sont appliquées par les instances du Parti.

Art. 35. — L'exclusion d'un membre du parti proposée par l'assemblée de la cellule est soumise à l'instance immédiatement supérieure. La décision d'exclusion entre en vigueur dès qu'elle a été ratifiée par le Comité fédéral. Le recours à l'instance supérieure est permis. En attendant la ratification de l'exclusion, l'intéressé est écarté du travail du Parti. La décision d'exclusion peut être publiée dans le journal du Parti, si le Comité central le juge nécessaire.

XII. — LES FINANCES

Art. 36. — Les ressources financières des organisations du Parti proviennent des cotisations, des souscriptions, des entreprises du Parti, etc.

Art. 37. — Le congrès du Parti ou le Comité central fixe le montant de la cotisation.

[Dans les statuts de 1926, suivait un chapitre sur les « *fractions communistes destinées à appliquer la politique du parti dans les institutions extérieures du parti* ». En 1945, il n'aurait pas été prudent d'avouer ouvertement ce travail de fraction. Il disparut donc des statuts ; mais évidemment il subsista dans la pratique.]

COMITÉ CENTRAL « ÉLU » AU XIII^e CONGRÈS (Ivry, 3-7 Juin 1954)

Membres titulaires

Louis ARAGON
Gaston AUGUET
Joanny BERLIOZ
François BILLOUX
Florimond BONTE
Marcel CACHIN
Jean CAGNE
Raoul CALAS
Maurice CARROUE
Laurent CASANOVA
Claudine CHOMAT
Georges COGNIOT
Jacques DUCLOS
Fernand DUPUY
Etienne FAJON
Léon FEIX
Georges FRISCHMANN
Roger GARAUDY
Auguste GILLOT
Fernand GRENIER
Raymond GUYOT

Eugène HENAFF
Victor JOANNES
Maurice KRIEGEL-VALRIMONT
Jean LLANTE
Henri MARTEL
Léon MAUVAIS
Victor MICHAUD
Lucien MIDOL
Marcel PAUL
Gaston PLISSONNIER
Arthur RAMETTE
Waldeck ROCHET
Gabriel ROUCAUTE
Hubert RUFFE
Marcel SERVIN
Maurice THOREZ
Raymond TOURNEMAINE
Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER
Jeannette VERMEERSCH
Pierre VILLON

Membres suppléants

Gustave ANSARD
Jean BURLES
Oswald CALVETTI
Marius COLOMBINI
Pierre COURTADE
Léon DELFOSSE
Pierre DOIZE
Juliette DUBOIS
Guy DUCOLONE
Marcel DUFRICHE
Yvonne DUMONT
Paul FABBRI
Léo FIGUERES
Georges GOSNAT
Lucien LANTERNIER

Alfred MALLERET-JOINVILLE
Lucienne MAZELIN
André MERLOT
Pierre MULLER
André PIERRARD
Jean PRONTEAU
Joseph SANGUELDOCE
Georges SEGUY
André STIL
Georges THEVENIN
Fernande VALIGNAT
Michel VANDEL
Gaston VIENS
Madeleine VINCENT
André VOGUET

BUREAU POLITIQUE

Membres titulaires

Maurice THOREZ
Jacques DUCLOS
Marcel CACHIN (1)
François BILLOUX
Etienne FAJON

Raymond GUYOT
Léon MAUVAIS
Waldeck ROCHET
Laurent CASANOVA
Jeannette VERMEERSCH

Membres suppléants

Léon FEIX
Georges FRISCHMANN
Marcel SERVIN

SECRETARIAT

Marcel SERVIN, *secrétaire général*

Jacques DUCLOS
François BILLOUX

Etienne FAJON
Maurice THOREZ

COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE FINANCIER (2)

Virgile BAREL
Nestor CALONNE
Antoine DEMUSOIS
Arthur GIOVONI
Henri GOURDEAUX
Henri JOURDAIN
Georges LEVY

Georges MARRANE (Président)
Louis PERONNET
Daniel RENOULT
André SOUQUIERE
Auguste TOURTAUD
Henri VEDRINES

(1) A la suite du nom de Cachin, il convient de faire figurer ceux de Benoit Frachon et Gaston Monmousseau, secrétaire général et secrétaire de la C.G.T., membres clandestins.

(2) « Le congrès du Parti élit une commission centrale de contrôle, chargée de contrôler la caisse, la comptabilité et les entreprises du parti tout entier. » (Statuts, art. 31).

Administration et fonctionnement du P. C. F.

ADMINISTRATION

(1° LE SECRETARIAT ADMINISTRATIF : Le parti communiste emploie un nombreux personnel. Il doit loger ses services, leur assurer les moyens de travailler, etc. Les tâches qui en découlent sont assumées par un *secrétariat administratif* placé actuellement sous la direction et la responsabilité de *R. Roucaute*, membre du Comité central.

(2° ADMINISTRATION ET TRESORERIE. L'administration des services nationaux du parti, ainsi que la trésorerie sont placées sous la direction et la responsabilité de *Georges Gosnat*, membre du Comité central, membre de la Commission centrale de contrôle financier, député de la Charente-Maritime.

Il est assisté, en plus du personnel permanent spécialisé (comptables, secrétaires, etc.), par les administrateurs des grandes branches du P.C. : *Oswald dit Dorval*, administrateur de la presse et *Jacques Gresa*, directeur de la Société immobilière gérant les propriétés du P.C.

(3° SERVICE JURIDIQUE : Il est chargé de la défense du parti, de ses organes et de ses militants devant la justice. Il est dirigé par Maîtres Nordmann et Vienney.

APPAREIL POLITIQUE D'EXÉCUTION

En dehors de l'appareil politique proprement dit, décrit plus haut, et de l'appareil administratif esquissé ci-dessus, le Parti communiste dispose d'un autre appareil chargé de l'application des décisions du Bureau politique.

Il est composé de deux sortes d'organismes, les COMMISSIONS CENTRALES et les SECTIONS CENTRALES.

Les COMMISSIONS CENTRALES sont formées de militants de haut rang, membres du Bureau politique ou du Comité central, dirigeants d'organisations de masse, parlementaires, fonctionnaires du parti, choisis pour leur connaissance des questions dont aura à connaître la Commission centrale à laquelle ils sont affectés. Elles sont placées sous la responsabilité d'un membre du Comité central ou du Bureau politique, et se réunissent à intervalles réguliers.

Elles préparent, par des études techniques, l'application des directives du Bureau politique, et généralement en contrôlent l'application.

Les SECTIONS CENTRALES sont des organismes permanents de fonctionnaires du Parti qui assurent l'administration politique du parti. Elles sont les organes d'exécution du Secrétariat.

COMMISSIONS CENTRALES

Voici les principales commissions centrales.

La COMMISSION CENTRALE D'ORGANISATION, aujourd'hui dirigée par *Marcel Servin* après l'avoir été par *Auguste Lecœur* qu'assistait *Plissonnier* et *Vial*. Elle s'appuie sur la Section d'organisation (voir plus loin). Elle com-

prend les responsables des principaux organismes du P.C. et des organisations de masses.

**

La COMMISSION DE PROPAGANDE, dont *Marty* assurait naguère la responsabilité est dirigée actuellement par *J. Vermeersch*, *E. Fajon*, et *F. Billoux*.

**

La COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DE PRESSE, chargée du contrôle politique, administratif et financier de tout l'appareil de presse du P.C.F.

Elle est placée sous la présidence de *Marcel Cachin*, directeur de *l'Humanité*, et sous la direction effective d'*Etienne Fajon* (qui, à ce titre, a fait le rapport sur *l'Humanité* devant le Comité central de novembre 1954).

On y trouve *G. Cogniot*, ancien rédacteur en chef de *l'Humanité*, délégué du P.C.F. à la section de presse du Kominform, *André Stil*, rédacteur en chef de *l'Humanité*, *Florimond Bonte*, directeur de *France Nouvelle*, *Victor Michaud*, directeur des *Cahiers du communisme*, *Gaston Monmousseau* directeur de la *Vie ouvrière*, hebdomadaire de la C.G.T. et de *Servir la France*, organe juridique de la C.G.T., *Kriegel-Valrimont* secrétaire du bureau central de presse, qui joue le rôle d'une section centrale (voir plus loin).

**

La COMMISSION MILITAIRE, autrefois dirigée par *Charles Tillon*, aujourd'hui par *Alfred Mallet* dit *Général Joinville* avec *P. Villon* et *Fernand Vigne*. Elle s'occupe de la propagande dans l'armée, auprès des anciens combattants, des victimes de guerre, etc.

**

La COMMISSION DE LA JEUNESSE, autrefois sous la direction de *Marty*, maintenant sous celle de *Billoux*, suit et dirige l'activité de l'U.J.R.F., l'U.J.F.F., la F.S.G.T.

**

La COMMISSION FEMININE, dirigée par *Jeanette Vermeersch* avec *Claudine Chomat* et *Yvonne Dumont*. Elle s'occupe en particulier de *l'Union des Femmes Françaises*.

**

La COMMISSION SYNDICALE, avec *Mauvais*, *Frachon*, *Monmousseau*, contrôle la fraction communiste de la C.G.T.

**

La COMMISSION GENERALE D'ETUDES DES PROBLEMES D'OUTRE-MER, dont l'importance va croissant.

Elle est dirigée par un bureau composé de *Léon Feix*, membre du B. P., *d'Elie Mignot* et de *Jean-Paul Comitti*, tous les trois conseillers de l'Union française.

Ils sont assistés de *Jean Guillon*, député d'Indre-et-Loire, qui est là au titre de la presse du

parti, Marcel *Dufriche*, de la Commission administrative de la C.G.T., chargée au sein de cette organisation des questions d'outre-mer, André *Lunel*, secrétaire de l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie de la Seine, membre du bureau de la fédération communiste de la Seine, présent à cette commission en tant que délégué au Département professionnel des Travailleurs sur Métaux de la Fédération Syndicale Mondiale, Raymond *Lombardo*, conseiller de l'Union française (Madagascar), membre du conseil national du Secours populaire. (Il est le beau-frère de M. Duveau, député de Madagascar, ancien secrétaire d'Etat dans le gouvernement Mendès-France), Paul *Vergès*, fonctionnaire du C.C. membre du Comité national du Secours populaire, secrétaire permanent de la Commission (son frère est responsable aux étudiants anticolonialistes et son père député de la Réunion), Georges *Lachenal*, conseiller de l'Union française, chargé des Jeunesses Coloniales à la Fédération Mondiale de la Jeunesse démocratique, directeur-gérant de l'*Algérien en France*, Georges *Thevenin*, conseiller de l'Union française, Simone *Bertrand*, conseillère de l'Union française, responsable pour les questions d'Extrême-Orient à la Fédération Démocratique Internationale des Femmes, Marcel *Egretaud*, conseiller de l'Union française, vice-président du Comité de Défense des Libertés Démocratiques en Afrique Noire, Raymond *Barbet*, conseiller de l'Union française, agitateur renommé, Maurice *Carroué*, secrétaire de la Fédération des Travailleurs agricoles C.G.T.

On remarquera que la Commission générale d'Etudes des problèmes d'Outre-Mer comprend des représentants des trois grandes organisations communistes mondiales : *Fédération Mondiale de la Jeunesse démocratique* ou F.M.J.D., *Fédération Démocratique Internationale des Femmes* ou F.D.I.F., et *Fédération Syndicale Mondiale* ou F.S.M., ainsi que du *Secours populaire*, qui s'occupent tout particulièrement de la défense des « nationalistes » ou des « démocrates » de nos territoires d'outre-mer.

Les membres de la Commission sont répartis en sous-commissions, dites *Groupes d'Etudes Economiques*, (réparties un peu à la façon des commissions parlementaires) et en *groupes de travail*, correspondant à des grandes divisions territoriales (Afrique du Nord, Afrique Noire, Madagascar, Indochine, Vieilles Colonies, territoires divers). Ces groupes sont renforcés par les élus communistes des trois assemblées connaissant les questions coloniales, et, à l'initiative des responsables, par tel ou tel militant au courant de ces problèmes.

LES SECTIONS CENTRALES

Voici maintenant quelles sont les principales SECTIONS CENTRALES :

La SECTION CENTRALE D'ORGANISATION, maintenant dirigée par Marcel Servin. Elle contrôle toutes les activités de l'appareil du parti, tout ce qui intéresse sa structure, son fonctionnement ; elle veille à l'application des consignes du Bureau politique. C'est le rouage essentiel de la vie du parti.

**

La SECTION DES CADRES, dont Servin a conservé la direction en passant à la Section d'Organisation. Elle fonctionne politiquement sous le contrôle de la COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE POLITIQUE, qui est dirigée elle-mé-

me par L. Mauvais qui joue le rôle de procureur, l'une des deux commissions centrales dont le nom figure dans les statuts, l'autre étant la Commission centrale de Contrôle financier, parce que, théoriquement, elle dispose sur certaines questions d'un pouvoir de décision propre.

La section des cadres, qui travaille en liaison étroite avec la section d'organisation, contrôle l'activité de tous les cadres du P.C., du plus petit au plus élevé, en s'occupant tout particulièrement de ceux qui, ayant une valeur, peuvent devenir dangereux. Ce contrôle s'étend également au personnel appointé, même subalterne, les femmes ne ménagent aussi bien que les rédacteurs de l'*Humanité* ou les dactylos de *France-U.R.S.S.*

L'instrument principal du contrôle des militants est la *biographie*, long questionnaire que chacun doit remplir et où il doit faire connaître toute son activité passée aussi bien que les opinions des personnes de sa famille et de ses amis. Cette biographie, dont il ne garde pas la copie, et qu'il réécrit à nouveau chaque fois qu'il est promu dans le parti à un rang supérieur, est annotée par le responsable de l'échelon correspondant et par ceux des échelons supérieurs. Elle sert à faire un choix dans la masse des adhérents et, dans les périodes d'épuration, à déceler les douteux et les impurs.

Les fonctionnaires de la section centrale des cadres sont des hommes de confiance, qui n'ont jamais droit aux honneurs dans le parti, et qui peuvent compter au contraire, en tant que policiers, sur nombre de rancœurs. Ce sont eux aussi qui établissent et tiennent à jour les *listes noires* où figurent les exclus du parti, les « ennemis du peuple », etc., ce sont eux qui veillent à empêcher toute infiltration policière ou politique dans le parti. En période d'activité clandestine, le rôle de la section des cadres est encore plus grand, non seulement parce que la charge de la sécurité du parti est encore plus lourde, mais parce qu'alors toute l'activité de l'appareil passe par la section des cadres.

**

La SECTION CENTRALE D'EDUCATION, communément appelée *section idéologique*, dirigée par Billoux après l'avoir été par Fajon, et à qui incombait toute l'édition ou le contrôle de publications éducatives, la direction des ECOLES DE CADRES, a été récemment réorganisée.

Voici ce que disait à ce propos Jacques Duclos devant le Comité central du P. C. (janvier 1955) :

« ... Les tâches de propagande relevaient jusqu'ici de plusieurs sections de travail du Comité central, avec des chevauchements et des lacunes inévitables.

« La section de propagande n'était en réalité qu'une section d'agitation dont le rôle se limitait principalement à l'édition d'affiches, de tracts, de brochures populaires, ainsi qu'à la préparation de grands meetings.

« La section idéologique était devenue pour l'essentiel une section d'éducation s'occupant des écoles et donnant quelques indications relatives aux causeries éducatives dans les cellules et à l'étude individuelle des camarades.

« Enfin, il n'y avait pas de section chargée spécialement de s'occuper de l'ensemble de la presse du parti dont le rôle en matière de propagande est pourtant d'une très grande importance.

« Au surplus, diverses sections de travail spéciales s'occupaient exclusivement de la propagande en direction de diverses couches de la population : masses paysannes (section agraire), peuples coloniaux (section des territoires d'outre-mer), masses féminines (section féminine), etc...

.....

« Tenant compte de la nécessité de donner un nouvel essor au travail de propagande du parti, le Bureau politique a décidé de promouvoir une nouvelle organisation du secteur de propagande en procédant à la création de trois sections de travail dont les activités seront coordonnées et dont les responsabilités sont établies comme suit :

« 1) Une section de propagande et d'agitation qui, sous la direction de la camarade Jeannette Vermeersch, va s'occuper de la mise sur pied de l'armée de propagandistes dont le parti a un besoin pressant, des cours de masse, des cercles d'étude, des conférences, des causeries éducatives, des journées d'étude, des écoles du parti, de l'étude individuelle, de l'édition des tracts, affiches, papillons.

« 2) Une section de la presse qui, sous la direction du camarade Etienne Fajon, va suivre l'ensemble de la presse du Parti pour obtenir qu'elle soit le reflet correct et vivant de la politique du Parti.

« 3) Une section des éditions qui, sous la direction du camarade François Billoux, va s'occuper de l'ensemble des éditions du parti, tant en ce qui concerne les livres, les brochures politiques, que les films, les disques, etc. » (France Nouvelle, 8-1-1955).

Parmi les organismes dont J. Vermeersch a désormais la charge figurent donc ces ECOLES DE CADRES qui constituent l'une des grandes forces du parti.

L'effort d'éducation politique poursuivi par le P.C. prend des formes diverses suivant l'échelon d'organisation auquel on se trouve.

Aux militants des cellules d'entreprise et des cellules locales sont destinés les COURS DE L'ECOLE ELEMENTAIRE, qui doivent alimenter le travail idéologique des cellules. Depuis plusieurs années, les études en cellules donnant peu de résultat, le parti a institué un système d'Etudes Individuelles.

Au-dessus, nous trouvons L'ECOLE DE SECTION, qui fonctionne généralement du samedi midi au dimanche soir. Ce sont les cours de l'école élémentaire qui servent de base.

A l'échelon fédéral, l'école des cadres prend plus d'importance. L'ECOLE FEDERALE de la Seine tient par an six stages, ouverts, non seulement aux responsables des sections parisiennes, mais aussi aux techniciens de la presse, des services administratifs, des organisations annexes du parti.

L'ECOLE CENTRALE DES CADRES est un véritable séminaire, recevant chaque année trois séries de militants. Elle a son siège dans une vaste propriété du parti, la Source, 4, avenue de Versailles à Viroflay (Seine). Elle reçoit des militants déjà éprouvés, appelés à diriger des fédérations, des organisations annexes du P.C., (U.J.R.F., U.J.F.F., etc), des syndicalistes dirigeants d'Unions Départementales et de syndicats nationaux de la C.G.T., des fonctionnaires permanents du Comité central, et, pour des stages spéciaux, des administrateurs du parti, de la presse, des techniciens, etc.

Les élèves sont logés et nourris à la villa. Ils ne peuvent sortir que le dimanche. Ils passent une visite médicale avant l'entrée, et ils sont, durant leur stage, submergés de travail. En dehors des cours de marxisme, ils subissent une véritable rééducation touchant l'histoire de France, la géopolitique, etc. Une importance toute particulière est accordée à l'étude de l'Histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S., écrite sous la direction de Staline, ainsi qu'à *Fils du Peuple* et aux *Oeuvres* de Maurice Thorez.

Il semble que la réforme en question ait élevé à la hauteur d'une section ce qu'on appelait autrefois le BUREAU CENTRAL DE PRESSE. Dirigé par Kriegel-Valrimont il comprenait des services permanents, en particulier des équipes rédactionnelles qui préparent des articles pour les journaux abonnés, en fait tous les journaux communistes. Ces articles étaient, et vraisemblablement seront toujours diffusés par l'Union française d'Information, 31, rue du 4 septembre, dont le directeur est Kriegel-Valrimont et l'administrateur Jean Dorval.

Ce bureau était en liaison permanente avec le Bureau soviétique d'information à Paris et l'Agence Tass, situés tous deux rue de Prony, ainsi qu'avec les organismes correspondants des P.C. d'Italie, de Belgique et de Grande-Bretagne.

Les journaux qui sont les porte-parole officiels du Bureau politique (*L'Humanité*, *France Nouvelle*, les *Cahiers du bolchévisme*) échappaient en fait au contrôle de ce bureau, sauf pour ce qui était de leur administration.

✽

La SECTION MILITAIRE, dirigée par Mallet-Joinville, et contrôlée par Servin, comprend entre autres P. Villon, Fournier-Bocquet, R. Vollet, tous anciens dirigeants des F.T.P. Elle dispose des travaux de la commission centrale militaire. C'est elle qui a la charge du service d'ordre du parti, et veille à ce que tout soit prêt pour l'éventualité d'un combat insurrectionnel.

✽

La SECTION AGRICOLE ET PAYSANNE est animée par Waldeck Rochet, grand spécialiste des questions agraires depuis 1944, assisté d'Hubert Ruffé, de Flavien et Viens. Elle organise l'action parmi les paysans, et en particulier le noyautage des organisations professionnelles. Il fut une période où plus de 20 fédérations de la C.G.A. étaient pratiquement tombées sous son influence.

**

La SECTION DES INTELLECTUELS s'occupe des intellectuels qui, en même temps qu'ils sont membres des cellules, sont rassemblés dans des groupes spécialisés : écrivains, artistes, savants, enseignants, etc. Elle est dirigée par Laurent Casanova.

**

La SECTION CENTRALE DE LA MAIN D'ŒUVRE IMMIGREE, à l'activité fort discrète, s'occupe de la propagande et du recrutement parmi les étrangers ; elle coordonne notamment l'action des agents communistes présents parmi les immigrés venus des pays d'au delà du rideau de fer.

**

La SECTION CENTRALE D'ETUDES ECONOMIQUES.

✽

La SECTION CENTRALE DES JEUNES, dirigée par Billoux, anime par l'intermédiaire de la commission centrale de la jeunesse l'U.J.R.F., l'U.J.F.F., les Vaillants, les jeunes syndiqués, etc.

✽

La SECTION CENTRALE FEMININE.

**

La SECTION DE DOCUMENTATION, qui est maintenant rattachée à la section de propagande.

L'évolution des effectifs du P. C. F.

Au lendemain de la guerre de 1914-1918, les effectifs du parti socialiste qui s'étaient considérablement amenuisés durant les hostilités passèrent de 35.793 au 31 décembre 1918 à 133.077 au 31 décembre 1919. (*Rapport du secrétariat pour le Congrès de Strasbourg*, février 1920) et à 176.787 au 30 septembre 1920. (*Compte rendu sténographique du congrès de Tours*). C'est à partir de ces effectifs que furent accordés les mandats pour les votes au congrès.

Dès la scission, le nombre des adhérents diminue, et il diminue presque sans cesse jusqu'en 1933. Voici les effectifs pour cette période. Ils sont puisés à deux sources officielles : *L'Histoire du Parti communiste français*, de A. Ferrat, parue aux Editions sociales en 1932, et la *Correspondance Internationale*, organe officiel de l'Internationale communiste. Nous avons complété, pour les années où nous n'avions pas de sources officielles en recourant à des ouvrages indiqués en note.

Ferrat écrivait : « Les effectifs du parti, de 1920 à 1925 sont assez difficiles à évaluer. De grands changements se sont produits sans cesse dans la quantité et aussi dans la qualité des adhérents ainsi que le montre le seul examen des nombres de cartes en fin d'année. Enfin, il faut faire une grande différence entre le nombre de cartes et le nombre réel des adhérents qui ne dépasse pas, en général, les 4/5 du nombre des cartes. On ne peut donc se faire qu'une idée approximative de la situation réelle » (p. 143).

	EFFECTIFS DU P.C.			EFFECTIFS S.F.I.O.
	Ferrat (cart.)	Ferrat (estimat.)	C.I.	
1921.	118.260		131.000 ¹	50.449
1922.	78.808	60.000	78.828 ¹	49.174
1923.	55.598	45.000		50.496
1924.	74.278	60.000	68.187 ¹	72.659
1925.	66.293	60.000	83.326 ¹	111.276
1926.		55.000	75.000 ¹	111.368
1927.			52.376 ¹	98.034
1928.				52.372 ⁴ 109.892
1929.				46.000 ⁴ 119.519
1930.			38.248 ²	125.563
1931.			30.743 ²	130.864
1932.			34.580 ²	137.684
1933.			28.000 ³	131.044

(1) *Correspondance Internationale*, 30 mars 1929, p. 391. — (2) *id.* 18 mai 1932. — (3) *id.*, 1936, n° 17. — (4) *Divers. Bilan du communisme* (La librairie économique et technique, Paris, 3, rue Soufflot, 1937).

La tactique du Front populaire a permis au parti communiste de refaire ses effectifs. Mais il n'est possible de suivre leur évolution que jusqu'en 1937. Pour 1938 et 1939, on ne dispose d'aucune donnée de source communiste. En revanche, pour 1936 et 1937, les communistes ont fourni des renseignements plus nombreux, ce qui permet de suivre avec plus de précision une croissance particulièrement rapide.

	P. C.		S.F.I.O.
1934	40.000	<i>Bilan du Communisme</i>	110.000
1935	60.000	<i>Cor. Int.</i> 1935, n° 103	120.083
1936 janv.	80.000	— 30-1-1937	} 202.000
— juin	150.000	— 20-6-1936	
1937 janv.	280.000	— 30-1-1937	} 286.604
— déc.	328.296	<i>Rapports pour le Congrès de Strasbourg</i> ¹	

(1) Dans son rapport au congrès d'Arles, Thorez donna le chiffre de 341.000 membres (cf. *Œuvres*, XIV, p. 299. Mais dans les tableaux récapitulatifs publiés dans les rapports pour le congrès de Strasbourg (1947). les effectifs de 1937 sont ramenés à 328.296, qu'on peut considérer comme le chiffre officiel des cartes effectivement placées. (p. 231).

On ne sait évidemment rien des effectifs du P.C.F. durant la guerre. Ceux des années qui suivirent nous sont assez bien connus (avec les réserves habituelles) jusqu'en 1949. Nous disposons pour cette période de deux séries de données, sensiblement différentes, mais que l'on peut concilier en s'appuyant sur la distinction qui s'impose entre le nombre de cartes expédiées par la trésorerie du parti, et celui des cartes effectivement placées, ce second nombre étant, théoriquement, celui des adhérents. Nous disons théoriquement, car il faut compter avec la tendance des responsables de cellules, de sections et de fédérations à gonfler leurs effectifs (surtout en période de « décade »), quitte à laisser traîner leurs dettes à la trésorerie, ou à les couvrir en puisant dans les ressources « extraordinaires » dont ils disposent. Compte tenu de ces données on trouvera ci-contre un tableau sur l'évolution des effectifs du P.C.

Que faut-il penser des 506.250 cartes délivrées par l'administration du parti à la date du 21 mai 1954 ? A cette date, la reprise des cartes est achevée, mais il est fort possible que l'administration centrale ne sache pas encore exactement celles qui ont été exactement placées. En tous cas, on ne peut attribuer à un oubli le silence observé par Servin sur les effectifs des années antérieures, en particulier sur ceux de 1953. Au moment du Congrès d'Ivry, il savait exactement combien le P.C. avait compté de cotisants effectifs l'année d'avant. S'il ne l'a pas dit, ne serait-ce pas parce que le nombre des cartes envoyées est toujours supérieur à celui des cartes placées, et qu'il a voulu ainsi dissimuler un peu ce qu'il appelait, dans le même rapport, le tassement des effectifs ?

(Volontiers, nous risquerions une hypothèse. Dans *l'Humanité* du 6 mai 1954, Servin, parlant de la composition sociale du P.C. écrivait [nous retrouvons ce texte tout à l'heure] : « Un sondage, portant sur 105.776 adhérents du parti... » Devant le congrès, il déclarait : « Un sondage, portant sur 156.785 volets de cartes d'adhérents » (Op. cit. p. 739). Ces deux textes nous paraissent présenter un détail insolite. La méthode d'étude par sondage est fort à la mode. A notre connaissance, elle n'est pas entrée dans les habitudes du P.C. D'autre part, si la méthode par sondage a un sens, un sondage portant sur 105.776 adhérents fait en mars ou avril dispense d'en faire un nouveau sur 156.785 en mai. On a plutôt l'im-

pression que Servin a fait examiner à mesure qu'ils rentraient les volets des cartes [c'est-à-dire la partie de la carte qui fait duplicata et qui est envoyée au centre une fois la remise faite], en sorte que 156.785 pourrait bien être à quelque chose près le nombre des volets rentrés en mai 1954. Certes, il y a toujours des lenteurs. Dans un autre passage de son rapport, Servin parle d'un examen portant sur 55 fédérations. Il se peut que ce soit aussi ici le cas. Mais, même ainsi, il semble que ce soit entre 156.785 et 506.250 qu'il faille placer le montant des effectifs du P.C., vraisemblablement plus près du premier nombre que du second).

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, si l'on rapproche ce nombre de 506.250 de celui de 907.785 qui représente les effectifs du P.C. à leur sommet, on constate que la chute a été au moins de 43 %.

	Cartes	Adhérents	Timbres mensuels
1944 déc. ...	—	[309.681] ¹	—
1945 juin ..	906.727 ²	544.989 ¹	—
— déc....	—	775.342 ¹	—
1946	1.034.000 ³	804.229 ¹	—
1947 janvier	809.030 ¹	—	—
— juin ..	895.130 ⁴	—	—
— déc....	—	907.785 ⁵	13.432.370 ^{5,6}
1948	—	798.459 ⁵	6.493.062 ⁵
1949	—	786.855 ⁵	6.248.650 ⁵
1950	—	—	—
1954 mai ..	506.250 ⁷	—	2.636.000 ⁷

(1) « Deux années d'activité pour la renaissance économique et politique de la République française. Rapports du C.C. pour le XI^{ème} congrès du P.C.F. Strasbourg, 25-28 juin 1947 ». Les effectifs de décembre 1944 s'entendent sans ceux de la Seine et de la Seine-et-Oise.

(2) « A ce jour, notre trésorier a délivré 906.727 cartes. Nous allons vers le million » (Thorez. Rapport au X^{ème} congrès. Paris 26-30 juin 1945, dans *Une politique de la grandeur française*, p. 352).

(3) « En 1946, notre trésorerie avait délivré 1.034.000 cartes ». Rapports pour le congrès de Strasbourg, p. 231. Le P.C. a fêté un jour son « millionième » adhérent. C'était une façon habile de mentir pour les besoins de la propagande. Il s'agissait tout au plus de la millionième carte délivrée depuis le début de l'année par la trésorerie centrale du Parti.

(4) « Au 20 juin 1947 », d'après le discours de Thorez au congrès de Strasbourg (dans *Au service du peuple de France*, p. 84).

(5) Les chiffres des adhérents et des timbres pour les trois années 1947, 1948, 1949 ayant été fournis par Thorez au congrès de 1950 (discours reproduit dans *La lutte pour l'indépendance nationale et la paix*), nous avons supposé qu'il s'agissait de chiffres rectifiés, c'est-à-dire du nombre des adhérents, non de celui des cartes expédiées par la trésorerie.

(6) Il s'agit, pour 1947, de demi-timbres mensuels.

(7) « Au 21 mai 1954, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres » M. Servin. Rapport au Congrès d'Ivry 3-7 juin 1954. *Cahiers du communisme*, juin-juillet 1954, p. 732.

Nombre des cellules

Il y a plus significatif encore. Plus qu'au nombre de ses adhérents, le parti communiste doit sa force à celui de ses cellules qui assurent sa présence réelle dans les entreprises, quartiers ou les villages.

Or, ce nombre a baissé de façon considérable. Nous connaissons le nombre des cellules en 1937 et en 1946 par les rapports au congrès de Strasbourg (p. 230), celui des cellules en 1953 par le rapport de Servin au Congrès d'Ivry.

	1937	1946	1953	Pertes	%
Sections	977	3.472	2.562	910	25
Cellules :					
d'entreprises...	4.041	8.363	5.152	3.211	38
rurales	—	12.060	5.924	6.136	50
locales	8.951	15.860	8.143	7.717	48
Total des cellules.	12.992	36.283	19.219	17.064	47

Le P.C. a perdu, depuis 1946 (plus vraisemblablement depuis 1947) un grand nombre de ses cellules : près de la moitié. On remarquera toutefois que le nombre des cellules était en 1953 supérieur à celui de 1937 ; il est vrai que c'était grâce à la multiplication non des cellules d'entreprises, mais des cellules locales, notamment rurales. (Il semble que l'état récapitulatif utilisé confond pour 1937 cellules locales et cellules rurales).

La composition sociale du P.C.F.

Qui adhère au P.C. ? Dans quels milieux sociaux le parti qui se prétend celui de la classe ouvrière recrute-t-il ses adhérents ? Les dirigeants du parti sont évidemment avares de renseignements de ce genre, mais il arrive qu'il soit nécessaire de sortir peu ou prou de cette réserve. Ce fut le cas lorsque Servin prit la succession de Lecœur. Le nouveau secrétaire à l'organisation tint-il à dresser une sorte de bilan public de la situation du parti au moment où il en prenait la charge pour qu'on ne puisse lui reprocher par la suite par exemple d'avoir laissé se perdre la substance ouvrière du parti ? Toujours est-il qu'à deux reprises, dans *l'Humanité* du 6 mai 1954 et dans son rapport devant le congrès de juin 1954, il a donné des indications assez précises sur le sujet qui retient notre attention.

Voici les textes. D'abord, ceux du 6 mai :

« Un sondage, portant sur 105.776 adhérents du Parti montre que 23.887 seulement sont organisés dans les cellules d'entreprises, soit 22 %. Certes, il y a parmi ces 105.776 camarades des paysans, des intellectuels, des commerçants et artisans, des retraités qui ne peuvent prendre place dans des cellules d'entreprises.

« Sur 105.776 adhérents... on compte 40.370 ouvriers d'industrie et 10.665 cheminots, travailleurs de l'éclairage et des P.T.T., et 3.273 ouvriers agricoles. Ces trois catégories de membres du parti représentent donc un peu plus de 50 % des adhérents dont nous avons étudié les professions.

« Le nombre de jeunes adhérents du Parti est trop faible. Sur plus de 100.000 adhérents, 11.000 seulement ont moins de 25 ans ». (M. Servin : « La cellule d'entreprise, forme essentielle d'organisation du Parti ». (*L'Humanité*, 6 mai 1954).

Devant le Congrès, Servin reprit sa démonstration :

« Un sondage portant sur 156.785 volets de cartes d'adhérents montre que 39.489 camarades seulement sont organisés dans des cellules d'entreprises, contre 96.871 dans des cellules locales.

« Sur 153.163 talons de cartes d'adhérents examinés, on compte 58.657 ouvriers d'industrie et des arsenaux, soit 38 %. Certes, il faut ajouter, à ces 58.657 camarades, les communistes des trois grands services publics : cheminots, gaz et électricité, et les ouvriers agricoles. Mais on ne peut pas être satisfait de la composition sociale de notre Parti...

« Une deuxième remarque, toujours à propos du sondage effectué. On découvre que dans le P.C. 11 % seulement de nos adhérents ont moins de 25 ans et 29 % ont plus de 50 ans.

« D'après un sondage effectué, sur 96.733 camarades syndiqués à la C.G.T., 23.177, soit près de 24 %, ne sont pas syndiqués... A la campagne, le même sondage portant sur 10.806 exploitants agricoles montre que plus de 50 % de nos camarades paysans ne sont pas syndiqués à la C.G.T. » (*Cahiers du communisme*, juin-juillet 1954, pp. 739, 743, 745 et 746).

Ces renseignements permettent, nous semblait-il, de prendre une vue assez précise de la composition sociale des effectifs du P.C., même si les « sondages » de Servin n'ont porté que sur une portion des effectifs (nous pensons, on l'a vu, que les nombres avancés concernent l'ensemble des « volets » au 31 mars ou au 30 avril pour l'un, au 30 avril ou au 31 mai pour l'autre). La seule objection valable serait que les ouvriers reçoivent cartes et timbres plus lentement que les adhérents appartenant à des catégories sociales financièrement plus à l'aise. Mais on voit qu'à un mois de distance, la proportion des ou-

vriers d'industrie demeure la même: 38 %. Il est donc permis de supposer que les proportions tirées des données contenues dans l'article du 6 mai sont valables pour l'ensemble des effectifs et notamment pour les effectifs sur lesquels a porté le second « sondage ».

Nous supposons aussi que les 96.733 camarades « syndiqués » à la C.G.T. figurent parmi les 153.163 adhérents dont il est question et constituent la totalité des « syndiqués » contenus dans ce nombre.

		%	%
Effectifs examinés	153.163		100
« Syndiqués » à la C.G.T.	96.733		63
dont : Ouvriers d'industrie	58.657		38
S.N.C.F., P.T.T., E.D.F.	[15.316]		10
Ouvriers agricoles	[4.595]		3
Autres	[18.165]		12
Non syndiqués à la C.G.T.			
(sauf paysans)	[45.624]		30
Paysans exploitants	10.806		7

(Les nombres entre crochets sont calculés d'après les pourcentages).

Parmi les ouvriers industriels, figurent certainement les ouvriers des mines, de la Régie Renault et des entreprises nationalisées autres que la S.N.C.F., les P.T.T., l'E.D.F. et le Gaz de France. Les « autres syndiqués » à la C.G.T. sont vraisemblablement des fonctionnaires, et peut-être des employés. On notera qu'une partie du personnel enseignant (instituteurs notamment) n'est pas « syndiqué » à la C.G.T., mais à la Fédération autonome de l'Éducation Nationale.

Il nous semble que les membres du P.C.F. qui tirent leurs ressources d'un salaire ou d'un traitement doivent constituer environ 75 % des effectifs, peut-être 80 %.

Comment le Parti Communiste dirige la C. G. T.

LA C.G.T. est la plus ancienne des organisations parallèles du parti communiste, celle aussi qui jouit de la plus forte influence, celle qui lui rend les plus grands services. Sans exagération, on peut dire que s'il perdait le contrôle de la C.G.T., le P.C. perdrait non seulement la plus grande partie de sa puissance matérielle mais aussi une bonne part de son influence idéologique. Car c'est parce qu'il se dissimule derrière la défense des intérêts ouvriers — symbolisée par la C.G.T. — que lui viennent nombre de sympathies dont il bénéficie, ce qui gêne considérablement ses adversaires dans leur action contre lui.

La C.G.T., qui existait 25 ans avant le parti communiste, n'est pas juridiquement une organisation communiste. Elle ne l'est ni par ses statuts, qui en font une organisation autonome, ni par les opinions de ses adhérents qui peuvent être de toutes sortes.

Nouveau secrétaire confédéral, Léon Mauvais s'écriait, en juin 1953, au 29^{me} congrès de la C.G.T. : « C'est vrai qu'il y a des communistes dans la C.G.T. ; il y en a à la direction confédérale, il y en a dans toutes les directions. Et comme l'a dit notre camarade Benoit Frachon, il y a aussi des non-communistes. Il y a sans doute plus de socialistes dans la C.G.T. qu'il n'y en a à F.O. Et il y a sans doute plus de catholiques et de chrétiens que dans la C.F.T.C. » (*Le Peuple*, n° 435, 15-6-1953).

La C.G.T., en effet, se garde bien de fermer ses portes à quiconque n'est pas communiste. Si elle le faisait, elle ne serait qu'une doublure inutile du parti. La plupart de ses adhérents ne sont pas membres du P.C. Beaucoup sont des indifférents. Toutes les opinions politiques sont représentées. Si les paroles de Léon Mauvais sont plus révélatrices qu'il ne l'aurait voulu, c'est que, lorsqu'il fait allusion à ceux des membres de la C.G.T. qui sont catholiques et socialistes, il parle des *militants du rang* ; lorsqu'il parle de ceux qui sont communistes, il parle des *dirigeants*.

Il y a là bien plus qu'une nuance.

Si la C.G.T. n'est communiste ni dans ses principes ni dans ses statuts, ni dans son recrutement, elle n'en est pas moins dirigée par des communistes à qui, *théoriquement*, les fonctions syndicales qu'ils exercent n'ont pas été confiées parce qu'ils étaient membres du P.C. mais qui les exercent pourtant sous la direction et le contrôle du parti communiste. La masse n'est donc pas toujours communiste, mais l'appareil de direction l'est sans conteste.

On reconnaît là une application du principe énoncé par Lénine de la direction des mouvements et des organisations de masses par le P.C. au moyen de militants qui, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent pas selon les intérêts du mouvement qu'ils dirigent mais conformément aux ordres du Parti.

Une telle tactique est en contradiction absolue avec les clauses de la Charte d'Amiens, qui résume la tradition syndicale française en la matière. On y lit, en effet :

« Le congrès affirme l'entière liberté, pour le syndiqué, de participer, en dehors du groupement corporatif, à toute forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. »

Comment le P. C. noyauté les directions syndicales

Le parti communiste s'assure la direction des organisations syndicales :

1° — en faisant désigner une majorité de militants communistes dans l'organisme directeur de chacune de ces organisations,

2° — en établissant un lien très étroit entre les militants exerçant une fonction syndicale et l'organisation correspondante du parti.

Si le choix des dirigeants se faisait, à la C.G.T., de façon démocratique, on devrait logiquement trouver parmi ces dirigeants des hommes de toutes les opinions, puisqu'il y a des hommes de toutes les opinions dans les rangs des syndicats cégétistes. Or, il n'en est rien.

L'organisme directeur de la C.G.T. est le Bureau confédéral. Il comprend douze membres, dont deux secrétaires généraux. Sur les douze six au moins sont des communistes notoires: Benoit Frachon, secrétaire général, Lucien Molino, Olga Tournade, Léon Mauvais, Gaston Monmousseau, Henri Raynaud, les six autres n'étant ni des catholiques ni des socialistes ni des syndicalistes politiquement neutres mais des militants dévoués au P.C. sans en être adhérents, des membres du *Parti socialiste unitaire* ou de l'*Union progressiste*, organisations satellites du P.C., pour ne pas dire plus. Ce sont : Le Léap, secrétaire général, Jules Duchat, Jacques Marion, Lucien Javat, Pierre Le Brun et Germaine Guillé (1).

Pour pouvoir prétendre que la direction confédérale n'est pas entre ses mains, le parti a pris soin de partager également les postes confédéraux entre communistes et non-communistes, et le même dosage se retrouve après chaque remaniement. Mais cette régularité mathématique décelé la ruse ; si le choix des secrétaires confé-

(1) Le cas de cette dernière est d'ailleurs peu clair. Militante peu connue jusqu'à son entrée au bureau confédéral à la place du non-communiste Y. Dellac, on ne peut pas affirmer qu'elle est membre du P.C. ; mais on ne peut pas non plus absolument affirmer qu'elle ne l'est pas.

Or la doctrine syndicale du parti communiste exige au contraire que le syndiqué introduise dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors, et qu'il n'agisse dans le syndicat, même aux postes responsables, qu'en vertu de ces opinions qu'il devrait laisser au dehors.

Ce n'est même pas assez dire ; il faut préciser que le militant communiste introduit ainsi, dans le syndicat, non pas des opinions personnelles mais les consignes strictes et précises de son parti.

déraux était libre, la liberté introduirait plus de variété et d'irrégularité dans sa composition.

La vérité est que les élections auxquelles on procède à la C.G.T. ne sont qu'un simulacre destiné à dissimuler le mode de désignation en vigueur qui est la cooptation, faite — on s'en doute — conformément aux instructions du parti.

Les statuts prévoient que le bureau confédéral est renouvelé à l'occasion de chaque congrès. Ses membres sont élus par le Comité confédéral national (C.C.N.) formé des secrétaires des fédérations et des Unions départementales. Chaque fédération et chaque Union peuvent désigner des candidats.

Or, depuis 1948, il n'y a jamais eu d'autres candidats que ceux du bureau sortant (c'est le système de la liste unique, cher à la « démocratie » soviétique). Le C.C.N. adopte la liste à l'unanimité. Le dosage des « candidats » n'est donc pas le résultat du vote : il est le fait d'opérations antérieures cachées aux adhérents. C'est le bureau politique du P.C. qui décide.

Une telle méthode de renouvellement des organismes directeurs assure le maintien des mêmes hommes ou des mêmes tendances, mais elle a aussi l'avantage de permettre aux communistes de choisir eux-mêmes les représentants des non-communistes dans les organismes confédéraux en désignant, bien entendu, des hommes dont l'opposition ou l'insubordination n'est pas à redouter... Ces hommes-là ne doivent qu'aux communistes d'occuper de tels postes et, en cas de désaccord, les communistes peuvent tout aussi facilement les en évincer. De cette façon, la liberté d'action des dirigeants non-communistes est réduite à rien. L'éviction d'Yves Dellac du bureau confédéral en 1950 l'a montré aux plus aveugles. Son exclusion eut pour cause le péché de « titisme ».

En violation flagrante de la liberté d'opinion ce secrétaire confédéral, régulièrement mandaté (ou du moins aussi régulièrement que les autres) se vit interdire d'assister aux réunions du bureau dont il était membre, sous prétexte que la confiance des autres en lui n'était pas assez grande...

Comment les fractions communistes sont subordonnées au Parti

Il ne suffirait pas au parti communiste d'avoir constitué au sein de la C.G.T. une fraction communiste capable d'assurer le contrôle et la direction de l'organisation syndicale pour que celle-ci fût entièrement soumise. Il faut encore que cette fraction soit entièrement subordonnée au parti et n'agisse que sur son ordre.

Livrée à elle-même, elle pourrait en effet concevoir une politique syndicale qui ne serait pas celle dont le parti aurait besoin. Elle y serait même fatalement entraînée, si orthodoxes que se voulassent ses membres, car la force des choses

l'amènerait à faire une place à l'intérêt propre des syndiqués, à leur esprit particulier, bref à s'engager dans une voie qui risquerait de la conduire à la séparation d'avec le parti.

Aussi a-t-il décidé, dès l'origine, que la fraction syndicale demeurerait un organe du parti. Même majoritaire, même détentrice des postes de direction, elle ne doit pas cesser d'être au sein des syndicats comme un corps étranger, recevant son inspiration et son impulsion non des syndicats, non d'elle-même, mais du parti et du parti seul. La neuvième des vingt-et-une condi-

tions, mises en 1920 par le second congrès de la Troisième Internationale à l'adhésion des partis socialistes le stipulait sans équivoque :

« *Tout parti désireux d'appartenir à l'Internationale communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats... Des noyaux communistes doivent y être formés, dont le travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au communisme... CES* »

La direction unique

L'autorité du P.C. ne s'exerce pas au moyen d'ordres transmis par écrit ou par personne interposée. Pour une subordination inhabituelle, un moyen courant ne suffit pas. Les chefs de la fraction communiste du Bureau confédéral (c'est-à-dire les chefs de l'appareil tout entier de la C.G.T.) sont membres en même temps du Bureau politique du parti communiste. C'est là leur premier titre : le Bureau politique les a délégués à la tête de la C.G.T. pour qu'ils y mettent en application les décisions qu'il prend.

En 1935, la C.G.T. et la C.G.T.U. étant sur le point de réaliser leur unité, la majorité des syndicats avait pourtant refusé de voir admise la conception des « unitaires » Frachon et Sé-mard qui voulaient maintenir le droit pour les membres du Bureau confédéral d'être investis d'un mandat politique, donc d'appartenir à l'organisme directeur d'un parti. La C.G.T. fut donc unifiée sur une base rassurante, l'article 10 des statuts comportant l'alinéa suivant :

« *Les membres du Bureau confédéral ne pourront faire acte de candidature à une fonction publique ni appartenir aux organismes directeurs d'un parti politique. Leur acte de candidature aux fonctions définies ci-dessus, même non rétribuées, entraînera ipso facto leur démission du Bureau confédéral.* »

Les communistes acceptèrent de prendre cet engagement ; la mauvaise foi leur importait peu. En dépit de la parole donnée, ils demeurèrent fidèles à leur ancienne pratique. C'est seulement en apparence que Frachon et Racamond cessèrent d'appartenir au Bureau politique du P. C. quand ils entrèrent au Bureau confédéral de la C.G.T. Ils continuèrent à assister *en secret* aux séances du bureau politique, qui eut ainsi le moyen de diriger la colonisation de la C.G.T.

La guerre achevée, les communistes profitèrent de leur omnipotence pour faire modifier les statuts de la C.G.T. une fois de plus unifiée et supprimer l'interdiction qui leur avait été faite en 1935 de placer leurs hommes à la tête de la confédération. Ils n'avaient jamais respecté cette clause, mais ils préféraient pourtant qu'elle disparût.

Au congrès confédéral de 1946, Henri Raynaud présenta le projet de réforme préconisé par le P.C., sous une forme très dissimulée : « ... non possibilité pour un membre du bureau confédéral d'être candidat ou élu politique » (Compte rendu sténographique, congrès de 1946, p. 392). C'était un moyen habile d'escamoter, sans qu'on le remarquât, la seconde interdiction énoncée par les statuts de 1936, celle d'appartenir aux organismes directeurs d'un parti politique. Tacitement, la permission était dès lors accordée.

Pour les communistes tout devenait possible. Nul ne pouvait plus leur reprocher d'enfreindre les statuts en maintenant simultanément au bureau politique et au bureau confédéral Frachon et Monmousseau. Ils jugèrent sage, cependant,

NOYAUX COMMUNISTES DOIVENT ETRE COMPLETEMENT SUBORDONNES A L'ENSEMBLE DU PARTI. »

Subordination complète de la fraction au parti, telle est la règle fondamentale, et elle vaut pour tous les noyaux communistes au sein des organisations syndicales, qu'il s'agisse du plus petit des syndicats ou du Bureau confédéral.

de rester discrets sur ce point, connaissant la répugnance de beaucoup d'ouvriers à l'égard de la « direction unique ». L'appartenance de Frachon et de Monmousseau au bureau politique a été prouvée, une fois de plus, par le contenu du fameux *Cahier* que Jacques Duclos portait dans sa serviette lorsqu'il fut arrêté par la police le 28 mai 1952. Ce cahier contenait des comptes rendus des séances du Bureau politique du P.C., avec le nom des participants : Frachon et Monmousseau figuraient sur la liste.

Depuis, d'ailleurs, une nouvelle étape a été franchie.

Lors du congrès confédéral de juin 1953, les militants apprirent que Racamond allait être remplacé, au secrétariat de la C.G.T., par Léon Mauvais. Personne n'ignore que Léon Mauvais est, lui aussi, membre du Bureau politique du P.C.

Le cahier de Duclos a montré également comment s'opérait le travail de la direction unique. Il a révélé que l'action de la C.G.T. est discutée et décidée au Bureau politique et non dans les organismes statutaires de la centrale syndicale, qui n'ont plus qu'à appliquer ce qui a été résolu ailleurs.

Voici deux exemples :

Dans sa séance du jeudi 8 mai 1952, dont le compte rendu occupe les pages 65-80 du *cahier*, le Bureau politique a examiné longuement la tactique à suivre par la C.G.T.

Pourquoi ce jour-là ? Parce que la Commission administrative de la C.G.T. se réunissait cinq jours plus tard, le 13 mai, et que les leaders syndicaux communistes devaient prendre l'avis du Bureau politique avant de l'imposer à la centrale syndicale.

Cette réunion du bureau a commencé par un long exposé de Benoit Frachon. Cet exposé est, dans ses grandes lignes, celui que le secrétaire général cégétiste, devait faire huit jours plus tard devant la commission administrative de la C.G.T. et dont *Le Peuple* du 15 mai 1952 a publié le texte.

Il est déjà caractéristique que Frachon ait soumis son rapport au Bureau politique, mais il l'est plus encore de constater qu'il y a apporté des modifications sur deux points importants, à la suite des critiques qui lui ont été faites au cours de la réunion par François Billoux et par Léon Mauvais (qui n'était pas encore secrétaire de la C.G.T.).

On lui a reproché de ne pas marquer plus fortement le lien entre la lutte pour les revendications et la lutte pour la paix. Frachon s'est exécuté, et il a corrigé son rapport dans ce sens :

« *Toute cette action que nous avons à organiser et à diriger — lit-on dans son discours du 13 mai, — ne peut se concevoir sans un renforcement de notre action contre la guerre... Le Bureau confédéral a, de concert avec un certain nombre d'unions départementales, envisagé des mesures propres à porter l'action de la classe ouvrière à un degré plus élevé. Le Léap nous infor-*

mera tout à l'heure de ces mesures. » (*Le Peuple*, 15 mai 1952).

Le Bureau politique s'est élevé contre la pratique des heures supplémentaires. Léon Mauvais a déclaré : « Si l'on se contente de parler de 15 % (d'augmentation des) salaires, etc., on tape à côté. (Les) métallos avec (les) heures supplémentaires ont (des) salaires de 100, 115.000 frs. (Il faut) se battre pour réduire (les) heures supplémentaires » (*Cahiers Duclos*, p. 77).

A une séance antérieure, François Billoux avait d'ailleurs affirmé que les heures supplémentaires corrompaient la classe ouvrière.

Frachon s'est aussitôt aligné, et la commission administrative de la C.G.T., à sa demande, a fait sienne la lutte contre les heures supplémentaires. Après sa réunion du 13 mai, elle publiait une résolution où on lisait :

« La C.A. attire l'attention des fédérations intéressées et notamment la Fédération des Métaux, sur le grand nombre d'heures supplémentaires faites dans les fabrications de guerre, et sur la nécessité d'une action soutenue pour aboutir à la cessation de ces pratiques. » (*Le Peuple*, 15 mai 1952).

« La commission administrative, après avoir entendu une information sur la réunion des secrétaires des principales U. D. réunies le 6 mai, appelle les organisations, les militants, les travailleurs, à développer leur action pour la défense de la paix, non seulement au sein du mouvement de la paix mais également avec les moyens propres à la classe ouvrière.

« En félicitant les dockers pour leur action courageuse et soutenue contre le chargement et le déchargement du matériel de guerre, elle de-

mande à tous les travailleurs utilisés aux fabrications et transports pour la guerre de s'inspirer de leur exemple, de considérer comme une des tâches des défenseurs de la paix de lutter contre ces fabrications et ces transports en liaison et avec l'appui des populations pacifiques et pour les remplacer par des travaux pacifiques. » (*Le Peuple*, 15 mai 1952).

Texte que Le Léap commentait quelques jours plus tard dans une lettre à l'U. D. du Var (elle figure dans le rapport soumis au Parlement pour appuyer la demande en autorisation de poursuites contre Duclos et consorts) :

« Quelle doit être notre action ? Etre dirigée principalement contre le surarmement de notre pays, contre le réarmement allemand, contre la domination américaine, contre la guerre au Viet Nam » (On se demande où est, dans tout cela, l'action syndicale...) « Quels doivent être nos moyens ? Ceux propres à la classe ouvrière, sans prétendre limiter les actions par une simple énumération, nous pouvons indiquer les débrayages, la lutte contre les heures supplémentaires pour la guerre, la lutte contre la fabrication, le transport et la manutention du matériel de guerre, l'action contre les constructions d'aérodromes, de bases atomiques, de dépôts de munitions ou d'essence, contre les cantonnements américains, etc... Cette lutte ne saurait être évidemment qu'une lutte de masse. »

On voit ici pourquoi la C.G.T. a mené contre la défense nationale et l'armée française une action qui a amené la justice militaire à poursuivre ses dirigeants: elle avait reçu des consignes de Moscou, par l'intermédiaire du Bureau politique du P.C.

Les fédérations

La liaison qui existe entre le bureau confédéral de la C.G.T. et le bureau politique du P.C. se retrouve à tous les échelons de l'appareil syndical communiste.

Outre Frachon et Monmousseau — sans compter Croizat, mort entre temps — les organismes directeurs du P.C.F., Bureau politique et Comité central, ne comprennent pas moins de quatorze responsables d'organisations syndicales. Ces hommes ne furent pas choisis par hasard. Leur fonction syndicale a été déterminante. Grâce à Frachon, Monmousseau, Dufliche, Mauvais, le P.C. a la haute main sur l'ensemble de la C.G.T. Grâce aux secrétaires des fédérations essentielles, il peut, en cas de guerre civile ou de guerre tout court, exercer son autorité sur les secteurs indispensables à la vie du pays : les transports ferroviaires (avec Tournemaine), les communications postales (avec Frischmann), les mines (avec Martel), l'Electricité (avec Marcel Paul), la métallurgie (avec Ansard), et le bâtiment (avec Arrachard). Tous ces secrétaires de fédérations syndicales n'ont pas besoin d'attendre que le bureau confédéral leur ait transmis les ordres du bureau politique du P.C. puisqu'ils sont en contact aussi direct que lui avec la direction du parti.

Si l'on considère, inversement, la liste des 35 membres de la *commission administrative* de la C.G.T. (2), membres « élus » par le *Comité confédéral national*, on découvre que 24 d'entre eux appartiennent au parti communiste ; Dufliche, Baudin, Blondeau, Breteau, Calvetti, Carroué, Colombini, Frischmann, Hénaff, Lunet (tous membres du Comité central), Drouard, Andrée Frague, Finck, Hernio, Le Quéré, Marion Liaudrat, Livi,

Mauguine, Martin, Mascarello, Omar, Rampanel, Rumeau, Tollet (ancien membre du C.C.). Enfin trois des sept membres suppléants sont inscrits au parti : Gisèle Joannès (dont le mari est membre du C.C.) Trioux et Mohamed Youkhana.

Le Comité confédéral national n'est pas moins colonisé. Chargé de l'administration de la C.G.T., il est formé par tous les secrétaires de fédérations et d'unions départementales. Alors qu'en 1946, chaque représentant disposait d'une voix — quelle que fût l'importance de son organisation — il dispose depuis cette date d'autant de voix que sa fédération ou son U. D. compte d'adhérents. Aussi le vote de six ou sept grands électeurs est-il désormais suffisant pour assurer la majorité au sein du C.C.N., l'élection des 12 membres du bureau confédéral et des 35 membres de la commission administrative. Pour avoir en main tous les organismes directeurs de la C.G.T., il suffisait donc aux communistes de déterminer la direction des sept organisations les plus importantes parmi les 130 qui sont représentées au C.C.N. Ces sept confédérations sont celles de la *Métallurgie* (président : le communiste Alfred Costes, ancien membre du C.C. ; secrétaire général : le communiste Jean Breteau), celle du *Textile* (dirigée par le communiste E. Aubert), celle du *Bâtiment* (dirigée par le communiste Le Quéré), celle des *Cheminots* (par les communistes Hernio et Tournemaine, membre du C.C.), celle de l'*Alimentation* (par les communistes Simoin et Livi), celle des *Mineurs* (par le communiste Duguet), celle de l'*Agriculture* (par le communiste Carroué). Bien entendu, ces fédérations ne sont pas les seules à être aux mains des communistes ; ce sont seulement les plus fortes numériquement.

(2) Liste qu'a publiée *Le Peuple* du 15 juin 1953

Les unions départementales

Le noyautage des U.D. est tel que beaucoup d'entre elles sont dirigées par des communistes, et non des moindres. Certaines ont pour secrétaires des membres ou d'anciens membres du Comité central du P.C. C'est le cas de l'Union des syndicats de la Région parisienne, avec Eugène Hénaff, de l'U.D. des Bouches-du-Rhône avec

Colombini, de celle du Puy-de-Dôme avec Marchadier, de la Loire avec Sangueldoce, etc.

D'autres Unions départementales ont pour secrétaires des hommes qui, dans le même département, appartiennent au bureau fédéral du P.C., tels : Louis Mauguine, dans le Nord, Henri Langlet dans la Somme, Doucet dans la Manche, etc.

Les syndicats et les cellules

D'une extrémité à l'autre de la hiérarchie syndicale, le parti communiste est présent. A côté de chaque section syndicale, il a bien souvent créé une cellule d'entreprise.

« *Le syndicat ne suffit pas à tout, déclarait A. Lunet au congrès de Gennevilliers du P.C. Il faut dans les usines une avant-garde organisée, et cette avant-garde c'est le parti communiste français, c'est la cellule d'entreprise.* »

Et Marcel Servin, secrétaire à l'organisation

du P.C., définissait ainsi le rôle de la cellule d'entreprise : « *Dans la cellule, il y a actuellement les mêmes militants que dans les syndicats ou les sections syndicales. La cellule est en fait la fraction communiste des syndicats réunie en dehors du syndicat. Elle élabore des programmes d'action, elle prend la responsabilité de certaines opérations, elle donne au syndicat sa ligne politique. Enfin, elle exerce une surveillance. C'est à elle qu'il appartient d'exhorter les timorés ou les tièdes et de les dénoncer au besoin aux instances supérieures du parti.* »

Les congrès confédéraux

Statutairement, le congrès confédéral se réunit tous les deux ans. Il importe aux communistes que ce congrès leur soit dévoué à l'unanimité et que par conséquent aucune minorité ne puisse s'y faire jour. C'est dans ce dessein qu'ils ont accommodé à leur manière le mode de recrutement des délégués. Un statut de la C.G.T. limitant le nombre des délégués titulaires, les communistes ont eu l'idée d'augmenter selon leurs besoins le

nombre des délégués suppléants au sujet desquels les statuts laissent toute liberté. Ces délégués suppléants ont été choisis parmi un personnel facilement influençable, de culture syndicale rudimentaire : femmes, jeunes gens, nord-africains, immigrés. Au Congrès, il n'ont que voix consultative mais la chaleur de leur enthousiasme et le volume de leurs acclamations sont à l'avance acquis.

Prestige de la C. G. T.

Dans ses moindres rouages, la Confédération générale du Travail est animée par le parti communiste. Cette emprise est d'autant plus redoutable qu'elle est tenue, dans la mesure du possible, secrète. Beaucoup d'hommes se sont laissés prendre à ce piège, alors qu'ils se seraient défiés d'un appareil syndical officiellement et publiquement communiste. La C.G.T. jouit encore de la confiance de nombreux travailleurs, non parce qu'elle est une organisation révolutionnaire ni parce qu'elle est aux mains des communistes mais parce qu'elle a un caractère en quelque sorte officiel, dû d'abord à l'ancienneté de sa firme (1895), mais aussi, à l'appui, dont elle bénéficie toujours, des autorités constituées. Elle est en

effet considérée comme une organisation représentative (3), ce qui lui confère des privilèges appréciables, comme d'avoir des représentants au Conseil économique, à la Commission supérieure des conventions collectives, au Bureau international du travail.

C'est cette représentativité qu'il faut lui contester au nom de l'indépendance si l'on veut réduire son prestige et priver le P.C. de son organisation de masse la plus efficace.

(3) Et cela, bien que la loi exigerait que les organisations syndicales soient *indépendantes* pour se voir conférer la représentativité.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

L'appareil parallèle

Les groupements satellites du Parti communiste sont les « organisations de masses » et les « courroies de transmission ».

Organisations de masses, parce que, dans la théorie soviétique, le Parti ne comprend que « les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs » (article 126 de la Constitution de l'U.R.S.S.) ; et, de fait, dans la pratique, même lorsque les communistes sont au pouvoir, le Parti n'est jamais qu'une minorité ne dépassant pas 2 à 3 % (au maximum) de l'ensemble de la population. Le Parti communiste est beaucoup plus un parti de cadres qu'un parti de masses. Ce n'est pas dans son sein que les masses sont encadrées mais par l'intermédiaire d'organisations annexes dont la plus importante et la plus nombreuse est la C.G.T.

Ainsi s'éclaire ce que signifie d'autre part la formule « courroies de transmission » : ces organisations apparemment indépendantes ont pour fonction de transmettre aux masses non-communistes les mots d'ordre communistes.

La soumission de toutes les organisations et associations au Parti communiste n'est pas seulement un fait, c'est l'un des points les plus importants, et les plus clairement énoncés, du droit constitutionnel soviétique. L'article 126 de la Constitution, que l'on va lire ci-après, énonce successivement : 1. le principe de la liberté d'association ; 2. la nécessité d'une multiplicité de syndicats, unions et groupements dans tous les domaines ; 3. la valeur privilégiée d'une seule organisation : le Parti ; 4. la soumission obligatoire et organique de toutes les autres associations au Parti.

« Conformément aux intérêts des travailleurs et afin de développer l'initiative des masses populaires en matière d'organisation ainsi que leur activité politique, le droit est assuré aux citoyens de l'U.R.S.S. de se grouper au sein d'organisations sociales : syndicats professionnels, unions coopératives, organisations de jeunesse, organisation de sport et de défense, sociétés culturelles, techniques et scientifiques ; les citoyens les plus actifs et les plus conscients de la classe ouvrière et des autres couches de travailleurs s'unissent dans le Parti communiste de l'U.R.S.S., avant-garde des travailleurs dans leur lutte pour l'affermissement et le développement du régime socialiste et le noyau dirigeant de toutes les organisations de travailleurs, aussi bien des organisations sociales que des organisations d'Etat. »

Cet article est le plus riche de la Constitution de l'U.R.S.S. ; peut-être même est-il le texte le plus important de toute la littérature politique des Soviétiques. Il contient toute la théorie communiste de l'Etat, de la société, de l'action politique : la théorie vraie, celle qui commande effectivement une pratique constante et immuable, à la différence de tant de formules plus ou moins exactement marxistes et citées à tout propos, mais qui restent lettre morte ou qui recouvrent des réalités contraires.

Cet article 126 montre parfaitement que, si le Parti communiste s'efforce, dans sa lutte pour le pouvoir, de créer autour de lui des organisations satellites ou de noyauter et d'annexer des organisations pré-existantes, ce n'est pas seulement pour le combat politique et la guerre civile. Il s'agit tout autant, pour les communistes, d'une méthode de gouvernement. Ce n'est pas chez eux une tac-

tique provisoire, c'est leur conception même de l'organisation sociale.

Comme le communisme se développe dans des sociétés déjà organisées, il serait insuffisant de se contenter de créer de toutes pièces des mouvements nouveaux à sa dévotion ; il lui faut noyauter, conquérir, coloniser les associations existantes (plutôt que de les supprimer ou les boycotter), selon la thèse sur « les tâches principales de l'Internationale communiste » adoptée dès juillet 1920 par le II^me congrès mondial du Komintern.

« Dans toutes les organisations sans exception, prolétariennes d'abord et ensuite non-prolétariennes, des groupes ou des noyaux communistes doivent être formés, de préférence ouvertement, mais, s'il le faut, clandestinement. »

La plus importante et la plus nombreuse des organisations communistes de France n'est pas une création du Parti mais une conquête : la C.G.T. La tactique définie en 1920 a été appliquée avec une grande constance parce qu'elle n'est pas seulement une tactique mais est au cœur des conceptions communistes de l'action politique et du gouvernement.

Panorama

La liste des organisations satellites du Parti communiste a été établie et n'a reçu aucun démenti (1). Elle en dénombreait plus d'une centaine et elle est forcément incomplète : car les communistes créent constamment de nouveaux groupements ou de nouveaux comités.

Classées par catégories, voici les associations les plus importantes :

I. — ORGANISATIONS POLITIQUES

— *L'Union des Femmes Françaises* (U. F. F.), qui comporte de nombreuses sections locales ou départementales, des cercles féminins et des associations familiales. Son siège est 12 bis rue d'Astorg à Paris, 8^me. Elle est dirigée par Mme Eugénie Cotton, Jeannette Vermeersch (femme de Maurice Thorez), Françoise Leclerc, Claudine Chomat. Elle dépend de la commission féminine du Comité central du P.C.F. qui comprend notamment Jeannette Vermeersch, Claudine Chomat et Yvonne Dumont. Elle publie *Femmes françaises* (magazine hebdomadaire) et *Heures claires* (mensuel).

— *L'Union de la Jeunesse républicaine de France* (U.J.R.F.), spécifiquement communiste, mais se camouflant sous un vocabulaire d'« union républicaine ». C'est ainsi qu'elle réussit, en 1945, à avoir M. Edouard Herriot pour président d'honneur dans le Rhône.

Cette association remplaça, en 1945, les *Jeunesses communistes*. Au Congrès qui enregistra cette transformation Maurice Thorez déclarait : « Lénine disait, à la délégation du premier Congrès des Jeunesses de Russie qui lui annonçaient le changement de nom de leur Fédération : « Ce qui importe, ce n'est pas le nom mais le travail ; il faut être communiste en toute

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 82, 1-15 février 1953.

chose, dans toute sa vie, dans toute son activité. »

Le véritable dirigeant de l'U.J.R.F. est Raymond Guyot, qui était déjà le chef des « Jeunes communistes ». Le secrétariat national comprend Guy Ducoloné, Léo Lorenzi, Marcel Rigout, Christian Echard, André Thomaso. Son siège est 9 rue Humblot à Paris 15^{me} et son organe hebdomadaire *l'Avant-garde*. L'U.J.R.F. dépend de la Commission du Comité central du P.C.F. pour la jeunesse et l'enfance, dirigée par Raymond Guyot et Guy Ducoloné.

L.U.J.R.F. a une filiale destinée aux jeunes filles, *l'Union des jeunes filles de France*, avec un journal, *Filles de France*.

— *Vaillants et Vaillantes* : organisation pour enfants de 8 à 16 ans, copiant les méthodes scouts et essayant d'enrôler les enfants dans l'action politique.

L'obligation statutaire pour le P.C.F. d'enrôler les enfants dans ses luttes politiques ressort de la résolution adoptée au V^{me} Congrès de l'Internationale communiste (1924) *Compte rendu analytique*, p. 446 : « Il faut accorder une grande attention au travail parmi les enfants, dont les Jeunes communistes sous-estiment souvent l'importance. Ce travail doit être accompli d'après les principes de l'éducation communiste qui veut entraîner les enfants prolétaires dans la lutte de leur classe. Les groupes communistes d'enfants doivent être dirigés par les Jeunes communistes. »

— *France-U.R.S.S.*, (29 rue d'Anjou à Paris 8^{me}). Voir étude détaillée dans le *B.E.I.P.I.*, n° 79 (16 décembre 1952).

II. — LES PARTIS POLITIQUES SATELLITES

— *L'Union des républicains progressistes* : résultat de plusieurs fusions successives, ce groupe est constitué principalement par d'anciens radicaux comme Pierre Cot et par d'anciens membres de l'« Union républicaine et résistante » comme d'Astier et de Chambrun. Le secrétaire en est Jacques Mitterand.

Le groupe compte quatre députés : Pierre Cot (Rhône), Emmanuel d'Astier de la Vigerie (Ille-et-Vilaine), Gilbert de Chambrun (Lozère), Pierre Meunier (Côte-d'Or) ; un sénateur, le général Petit ; quatre membres de l'Assemblée de l'Union française : Jacques Mitterand, le général Plagne, le général Tubert et le contre-amiral Moulec.

Le « progressisme » a été défini par Pierre Cot (*Paris-Presse* du 16 juin 1951) : « Je ne suis pas communiste mais je considère que le communisme est un mouvement irrésistible... Notre devoir est de préparer une période d'évolution politique pacifique comme en connaissent maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du progressisme. »

— *Le Parti socialiste unitaire*, (10 rue des Augustins à Antony (Seine), qui a pour dirigeants Maurice Pressouyre (permanent du « Secours populaire »), Jean-Maurice Hermann et Marcel Fourrier (rédacteur à *Libération*), Gilles Martinet (rédacteur en chef de *France Observateur*), Elie Bloncourt, Germaine Desprat, etc.

Ce « parti » a été créé en 1948 par quelques éléments socialistes et syndicalistes qui étaient déjà liés aux communistes. Ses effectifs de base sont extrêmement maigres. Mais les « socialistes unitaires » comme les « progressistes » occupent un nombre relativement important (et en tous cas disproportionné avec leurs effectifs) de postes de direction dans les syndicats et fédérations

C.G.T., — ce qui permet aux communistes de prétendre que leurs syndicats groupent « des hommes de toutes opinions ».

III. — LES ORGANISATIONS « PATRIOTIQUES » ET « PACIFIQUES »

— *L'Association républicaine des anciens combattants* (A.R.A.C.), 45 Faubourg Montmartre, Paris 9^{me}.

Fondée après la guerre de 1914-1918 par Raymond Lefèvre et Henri Barbusse, à l'origine elle s'adressait à toute l'extrême gauche ; puis elle devint une organisation spécifiquement communiste. Elle groupe surtout des anciens combattants de la première guerre mondiale.

Elle est dirigée par Félix Brun, Auguste Touchard, Roger Duchemin, Casimir Lucibello, avec un « Comité d'honneur » qui comprend le général Petit, les amiraux Musellier et Moulec, les généraux Viard et Vincent. Elle a pour organe mensuel *Le Réveil des Combattants*.

— *L'Association nationale des anciens combattants de la résistance française*, 27 boulevard des Italiens à Paris 2^{me}, qui s'intitulait jusqu'en juillet 1952 *Association nationale des anciens F.F.I.-F.T.P. et de leurs amis*. Elle était dirigée par Charles Tillon qui fut privé de ses fonctions, en 1951-1952 par décision du Bureau politique, et par F. Vigne, qui était en même temps secrétaire général des « Combattants de la paix » (devenus « Mouvement de la paix »). Ce cumul était trop voyant et, en 1952, Vigne abandonna le secrétariat de l'Association, tout en restant membre du bureau national.

Quelque temps avant que la disgrâce de Tillon ne devint officielle, l'Association fut prise en main par Pierre Villon, communiste très ancien et très sûr, qui a pour adjoints Claude Fournier-Boquet et Robert Vollet. Parmi les membres du bureau, on remarque : l'amiral Moulec, le « général » Joinville, Marcel Hamon, l'abbé Drosch, Serge Ravanel (alias Salomon Ascher) et Louis de Villefosse.

L'Association a pour organe l'hebdomadaire *France d'abord*.

Un grand nombre d'associations de victimes de la guerre :

1. — *Amicale des anciens de Châteaubriant* ;
2. — *Amicale des anciens déportés de Buchenwald* ;
3. — *Amicale des anciens déportés de Ravensbrück* ;
4. — *Amicale des veuves, orphelins, ascendants des victimes des deux guerres* ;
5. — *Association des anciens combattants prisonniers de guerre* ;
6. — *Association nationale des Cheminots anciens combattants* ;
7. — *Association des déportés du travail* ;
8. — *Association nationale des familles de fusillés et massacrés* ;
9. — *Association nationale des rapatriés d'Indochine* ;
10. — *Union générale des engagés volontaires et résistants étrangers* ;
11. — *Fédération nationale des déportés, internés et résistants patriotes* ;
12. — *Fédération nationale des sinistrés, réfu-*

giés, expulsés, spoliés et victimes civiles de la guerre.

— *Le Mouvement de la paix*, 3 rue des Pyramides, Paris 1^{er}. Fondé par Yves Farge en mars 1948 (en application des décisions du Comité central du P.C.F. d'octobre 1947) sous le nom de « Combattants de la Liberté », à la suite des nouvelles consignes lancées par Moscou au cours de l'été 1948 tendant à mettre désormais au premier plan l'exploitation des sentiments pacifiques, le mouvement prend en novembre 1948 le nom de « Combattants de la Paix et de la Liberté », et en janvier 1951 celui de « Mouvement de la Paix ».

Son état-major comprend : Fernand Vigne, l'abbé Boulier, d'Astier de la Vigerie, Le Léap, Casanova, de Chambrun, le pasteur Francis Bosc, Yvonne Dumont, Claude Alphanéry, Gérard de Bernis, Michel Bruguière, R. Chambeiron, Pierre Cot, Eugénie Cotton, Louis Guéry, Justin Godard, J.M. Hermann, Françoise Leclerc, Jean de Menthon, le colonel Manhès, Armand et Jacques Mitlerand, Marcel Moiroud, Gustave Monod, l'amiral Moullec, le général Petit, M. Poinsignon, Marcel Prenant, le R.P. Robert, Max Stern, Olga Tournade, le Docteur Tzanck, Jean Verlhac, etc.

IV. — LES ORGANISATIONS « SOCIALES », « SYNDICALES » et « PROFESSIONNELLES »

A côté de la C.G.T., qui est la principale « organisation de masses » du Parti communiste, (voir page 26) fleurit une multitude d'associations plus ou moins spécialisées :

1. — *Association internationale des juristes démocrates* ;
2. — *Comité français de défense des immigrants* ;
3. — *Comité français pour le commerce international* ;
4. — *Confédération nationale des associations familiales ouvrières* ;
5. — *Confédération nationale des locataires et des usagers du gaz et de l'électricité* ;
6. — *Fédération nationale de lutte antituberculeuse* ;
7. — *Front intercolonial* ;
8. — *Mouvement de libération du peuple* ;
9. — *Mouvement ouvrier international* ;
10. — *Secours populaire français* ;
11. — *Union de la colonie tchécoslovaque en France* ;
12. — *Union des chirurgiens-dentistes français* ;
13. — *Union nationale des ingénieurs et techniciens français* ;
14. — *Union des Juifs pour la résistance et l'entraide* ;
15. — *Union française universitaire* ;
16. — *Union nationale des vieux travailleurs*.

V. — LES ORGANISATIONS « CULTURELLES »

Ici encore, ce qui peut le mieux donner une idée de l'organisation communiste, c'est le nombre d'associations et d'entreprises spécialisées :

1. — *Agence littéraire parisienne* ;
2. — *Amis des « Lettres françaises »* ;

3. — *Association des amis de Mitchourine* ;
4. — *Centre de diffusion du livre et de la presse* ;
5. — *Club des amis de l'écran* ;
6. — *Comité national des écrivains* ;
7. — *Comité Victor Hugo* ;
8. — *Coopérative de production et de diffusion du film* ;
9. — *Editeurs français réunis* ;
10. — *Editions de la jeunesse* ;
11. — *Editions de la Nouvelle Critique* ;
12. — *Editions du Pavillon* ;
13. — *Editions du Secours populaire français* ;
14. — *Editions France-U.R.S.S.* ;
15. — *Editions sociales* ;
16. — *Fédération des chorales et des groupes artistiques de la jeunesse* ;
17. — *Fédération française des ciné-clubs* ;
18. — *Fédération musicale populaire* ;
19. — *Maison de la pensée française* ;
20. — *Mouvement national radio-liberté* ;
21. — *Presse française et étrangère* ;
22. — *Société de publications et d'études socialistes* ;
23. — *Société française d'éditions et de publications syndicales internationales* ;
24. — *Union des architectes français* ;
25. — *Union des artistes modernes* ;
26. — *Union des arts plastiques* ;
27. — *Union nationale des intellectuels* ;
28. — *Université nouvelle*.

Anéantissement des oppositions

Beaucoup de ces groupements satellites ne sont qu'un cadre vide (mais non point inutile). Les « masses » n'y ont jamais afflué ou s'en sont retirées... Ainsi, l'Association des anciens F.T.P., sous ses diverses dénominations successives (aujourd'hui : *Association des anciens combattants de la résistance française*) a vu ses effectifs fondre, ses possibilités d'action se réduire, sans cesser d'être un instrument d'agitation, de bluff et d'intimidation. Apparemment simple mouvement d'anciens combattants, elle eut longtemps ses groupes paramilitaires, qui jouèrent encore un rôle de premier plan dans la manifestation insurrectionnelle du 28 mai 1952. Mais sa cohésion était ébranlée par la contradiction entre les thèmes, d'une part, d'unité de la Résistance et de patriotisme et celui de la soumission inconditionnelle à Moscou. Ce fut l'une des causes de l'affaire Guingouin : celui-ci penchait vers l'hérésie d'un communisme « national », qui n'est jamais pour le Parti, comme on le sait, qu'une position tactique et occasionnelle. Et les affaires Tillon et Marty achevèrent de semer le désarroi moral et la désorganisation politique parmi les anciens F.T.P.

Il faut ici ouvrir une parenthèse : les organisations satellites offrent tout naturellement un terrain de repli, voire d'organisation fractionnelle, aux tendances oppositionnelles. C'est le danger inhérent à leur conception. Les militants venus au Parti par la Résistance, de 1942 à 1946, ont souvent été déroutés, après 1947, par l'affirmation qu'on ne lutterait point contre l'occupant s'il était soviétique, qu'on l'accueillerait, au

contraire, à bras ouverts. Ils trouvaient dans l'association des F.T.P. un climat apparent de « sentiment national » et ils y organisaient leurs positions de repli et d'attente. En frappant Guingouin, puis en remplaçant Charles Tillon par Pierre Villon, la direction du Parti communiste français a désorganisé cette tendance : très consciemment, elle a du même coup désorganisé et quasiment étouffé l'association des anciens F.T.P. elle-même, qui est aujourd'hui un désert, un état-major sans troupes : mais c'est une constante de l'action communiste qu'il vaut toujours mieux affaiblir un instrument politique pour renforcer sa docilité, plutôt que de gagner ou de conserver de larges effectifs par des concessions sur l'obéissance.

Une hérésie parallèle s'était manifestée parmi ceux qui étaient venus au communisme par le canal de sa propagande pacifique. Beaucoup d'entre eux comprirent mal que le Parti, au nom de la paix, réclamât le désarmement des seules nations occidentales et approuvât les agressions quand elles étaient soviétiques. Ils se replièrent tout naturellement sur le *Mouvement de la Paix*, — à l'intérieur duquel ils furent traqués et dont ils furent éliminés.

Ces deux tendances virtuellement ou consciemment oppositionnelles, la tendance nationale et la tendance pacifique, se rejoignaient pour refuser une seule et même chose, qui est l'âme et la raison d'être du Parti communiste : la soumission inconditionnelle à l'U.R.S.S. Le refus était plus ou moins net, plus ou moins lucide : dans leur très grande majorité, les opposants considéraient cette soumission comme une exagération du Parti, et une exagération dont il pouvait et devrait se guérir ; ils ne discernaient pas qu'elle est organique et fondamentale ; eux-mêmes accordaient à l'U.R.S.S. une sympathie active, lui donnaient presque toujours raison, mais croyaient possible de rester libres à son égard... Ces sentiments, exprimés avec une infinie prudence ou même le plus souvent inexprimés, animaient un certain nombre de rédacteurs d'*Action*, organe officiel du « Mouvement de la paix », hebdomadaire techniquement bien fait, ayant une influence réelle dans les milieux intellectuels et une réelle audience populaire : il tirait à 45.000 exemplaires au moment de sa disparition, chiffre appréciable pour un hebdomadaire d'opinion. Le parti n'hésita pas, néanmoins, à supprimer brutalement, en mai 1952, cet excellent instrument d'influence et de pénétration, et sans même respecter les formes, puisque la mesure fut décidée en l'absence et sans l'avis du directeur de publication, Yves Farge, qui voyageait alors en Chine. L'organe du « Mouvement de la Paix » n'est plus qu'un bi-mensuel de faible diffusion, *Le Combat pour la Paix* : mais il est parfaitement orthodoxe et soumis.

Ces crises morales ont toujours pour conséquence une crise d'effectifs : catastrophique pour les F.T.P., moins grave mais sévère pour le *Mouvement de la Paix*. Une telle considération ne fait jamais hésiter la direction communiste, car, même privés d'effectifs, les groupements satellites restent des moyens d'action pour faire jouer deux ressorts psychologiques : la peur et la vanité.

Intimidation

Qui, en effet, même parmi ceux qui devraient le savoir, s'est aperçu de la chute des effectifs F.T.P. ? L'association conserve un état-major et peut toujours, en cas de besoin, mobiliser sous son étiquette les militants du Parti en service

commandé. Elle est toujours utilisée à l'intimidation, au bluff, au chantage, notamment à l'égard des élus de tous les rangs.

Quand un élu local ou un parlementaire reçoit une « délégation de l'Association des anciens combattants de la Résistance française », il ignore en général, qu'il s'agit d'une organisation communiste. Dans les rares cas où il s'en doute, plus ou moins, il ignore que cette association ne groupe presque plus personne. Et il est sensible, plus qu'il ne voudrait se l'avouer, aux menaces voilées ou explicites qui lui sont faites « au nom de la Résistance ». Il voudrait peut-être ne pas recevoir ou mettre à la porte des interlocuteurs dont il s'aperçoit qu'ils lui récitent des slogans communistes ; mais il sait qu'il sera ensuite accusé de « mépriser et outrager la Résistance ». Il préfère fournir des réponses cordiales et évasives, qui sont d'ailleurs régulièrement exploitées sans bonne foi par la presse communiste, voire par d'autres journaux qui se laissent eux-mêmes surprendre ou intimider. Pour de telles opérations, que les communistes multiplient presque quotidiennement, les effectifs nombreux sont tout à fait superflus : il suffit d'avoir l'instrument, l'étiquette, une organisation et une méthode. Et de disposer d'un petit nombre de militants politiquement formés et dociles.

Il faut donc bien comprendre le caractère essentiellement *opérationnel* si l'on peut dire, de la plupart des associations crypto-communistes. Certaines d'entre elles, comme la C.G.T., ont assurément besoin d'être des organisations de masses : l'action d'une C.G.T. dépourvue d'effectifs finirait par être négligeable (et encore ! il faudrait que les travailleurs fussent organisés dans d'autres centrales, sans quoi l'action cégétiste pourrait rester déterminante, même réduite à des opérations d'état-major). Mais la multiplicité d'associations fantômes, entre les mains du Parti communiste, permet toute une gamme d'opérations politiques, publicitaires et psychologiques qui ont pour but, et souvent pour effet, de *paralyser* l'opposition aux manœuvres soviétiques.

Le P.C.F. peut toujours mettre en avant, séparément ou tous ensemble, les « représentants qualifiés » de toutes les catégories de la population : les « résistants », les « anciens combattants », les « fonctionnaires », les « instituteurs », les « locataires », les « petits commerçants », etc., etc. Il leur suffit d'avoir dans chaque cas l'étiquette d'une organisation régulièrement constituée, un président, un secrétaire, un bureau.

En face d'eux, les « locataires », « petits commerçants », « résistants », « ouvriers », etc., qui désapprouvent les mots d'ordre communistes sont rarement en mesure de montrer *pratiquement* que les « délégations » d'inspiration communiste ne sont pas les « représentants qualifiés » de leur catégorie. Car les non-communistes ne sont pas organisés ; ils ne font pas de politique. Et quand ils font de la politique, ils font une démarche, une manifestation ou un communiqué, dans le même temps que les groupements crypto-communistes en font dix ou cent. Si bien que, *simplement par leur méthode et leur organisation*, les communistes sont presque toujours en mesure de *donner l'impression* que l'opinion publique et le nombre sont de leur côté.

Il faut être déjà très averti de la réalité des choses pour pouvoir se débarrasser de cette impression. Et il faut un certain courage, chez les élus locaux ou nationaux, pour ne pas céder, parfois ou souvent, aux pressions et aux intimidations multiples multiformes et constantes qui

sont mises en scène par tout l'appareil crypto-communiste.

La résistance est d'autant plus malaisée que les communiqués, délégations et manifestations de cet appareil sont présentés par certains journaux « sérieux » tels *Le Monde*, non comme communistes mais comme authentiques. Il faut donc beaucoup d'esprit critique pour n'être pas dupe, et pas mal de courage civique pour résister. Ces deux qualités subissent aujourd'hui une éclipse partielle, mais assez prononcée, dans les milieux politiques : et c'est pourquoi ils se laissent si fréquemment paralyser par des manœuvres dont ils ne comprennent exactement ni l'origine, ni les ressorts, ni le but.

Les hochets

Un autre aspect important de cette action parallèle est l'annexion des vanités dans les milieux intellectuels, artistiques, scientifiques, voire politiques. Le nombreux éventail d'associations satellites multiplie les postes honorifiques, les comités d'honneur, de patronage, de direction, les présidences et les vice-présidences. Autant de hochets qui servent efficacement à récompenser les bons serviteurs et qui constituent un excellent miroir aux alouettes pour attirer les indécis.

On découvre ainsi, dans le personnel des organisations satellites, un certain nombre de personnalités « polyvalentes », cumulant les fonctions les plus hétéroclites qui laisseraient supposer chez chacun des compétences universelles et la puissance d'un « super-man ».

M. Justin Godard cumule les fonctions de : 1° membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; 2° membre du « Conseil mondial de la Paix » ; 3° président du « Comité français de défense des immigrés » (C.F.D.I.) ; 4° directeur de la publication *Immigration*, organe de la C.F.D.I. ; 5° membre du « Comité contre les licenciements » ; 6° vice-président de l'« Association France-Roumanie » ; 7° président de « France-Bulgarie » ; 8° membre du « Comité pour la commémoration des journées antifascistes de 1934 » ; 9° membre du Comité directeur de « France-Viet Nam » ; 10° membre du bureau de l'« Union nationale des médecins pour la paix ».

Il est hors de doute que pour plusieurs raisons, notamment son grand âge, M. Godard est incapable de remplir simultanément toutes ces fonctions qui sont pour lui beaucoup plus honorifiques que réelles. Mais son grand âge précisément se satisfait de tous ces « honneurs ». Pour les

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

cumuler et les conserver, il ne refuse rien aux dirigeants communistes. Il donne sa signature et son nom d'ancien ministre à leurs manifestes les plus divers. Et il leur a longtemps servi à établir des liaisons politiques avec certaines tendances pro-communistes (d'ailleurs minoritaires) au sein de la Franc-Maçonnerie.

M. Jacques Hadamard, membre de l'Institut, appartient au Conseil national du « Mouvement de la Paix », au « Comité pour la commémoration des journées de 1934 » et aux comités de l'« Union universitaire française », de l'« Union nationale des intellectuels » et de la revue *La Pensée*. Il appartenait en outre au « Comité universitaire de défense d'Henri Martin » (fermé pour cause de victoire).

M. Jean-Maurice Hermann est à la fois rédacteur de politique étrangère à *Libération*, rédacteur en chef des *Cahiers internationaux*, un des fondateurs et animateurs du « Parti socialiste unitaire », secrétaire général du « Syndicat national des journalistes », membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix », membre du Comité national de « France-U.R.S.S. », membre du bureau de la F.N.D.I.R.P...

L'architecte et homme de lettres Francis Jourdain (qui avait fondé en 1928 l'« Association française des amis de l'U.R.S.S. ») est président du « Secours populaire français », membre du Comité directeur de *La Pensée*, président des « Amis de la Commune », membre du « Comité d'initiative de la défense de la culture dans la paix », membre du Comité directeur de « France-Viet-Nam » — activités suffisamment diverses pour n'avoir qu'un point commun : leur inspiration communiste.

Mme Eugénie Cotton, maître de recherches au Centre national de la recherche scientifique, est à la fois : 1° présidente de la « Fédération internationale démocratique des Femmes » ; 2° présidente de l'« Union des Femmes Françaises » ; 3° membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; 4° membre du bureau exécutif du « Conseil mondial de la Paix » ; 5° membre du comité de la revue *La Pensée* ; 6° vice-présidente de l'« Association France-Roumanie » ; 7° membre du Comité directeur de « France-Viet-Nam » ; 8° vice-présidente de l'« Amitié franco-polonaise »...

M. Pierre Cot est : 1° membre du « Conseil mondial de la Paix » ; 2° membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; 3° président de l'« Association France-Hongrie » ; 4° directeur de la revue *Défense de la Paix* ; 5° membre du comité de la revue *La Pensée* ; 6° membre de l'« Amicale des élus républicains de France » ; 7° membre du comité national de « France-U.R.S.S. » ; 8° membre du comité de la *Revue progressiste de droit français* ; 9° membre du comité de rédaction de *Démocratie nouvelle*...

M. Eugène Aubel, professeur à la Sorbonne, est à la fois membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix », membre du « Comité contre les licenciements arbitraires », membre du comité directeur de l'« Union universitaire française », membre du Comité de la revue *La Pensée*, vice-président de France-Bulgarie » et membre du comité national de « France-U.R.S.S. ».

Quand on constate que M. Emile Labeyrie, gouverneur honoraire de la Banque de France,

est président à la fois de « France-Roumanie » et de « France-Bulgarie », on voudrait lui demander ce que ces deux associations peuvent donc avoir de commun. Rien, si les deux pays en question sont indépendants. Tout, s'ils sont devenus des colonies de Moscou et si les rapports « culturels » avec deux civilisations aussi différentes jusqu'en 1944 ne sont que le prétexte d'une seule et même propagande en faveur du communisme.

M. Jacques Mitterand est à la fois secrétaire national de l'« Union progressiste », directeur du journal *Immigration*, membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix », membre du « Comité contre les licenciements arbitraires », membre du « Comité pour la commémoration des journées antifascistes de 1934 », membre du comité directeur de l'« Amitié franco-polonaise ». Ces divers titres n'ont à peu près aucun rapport avec son activité politique réelle: il est le leader de la tendance pro-communiste à l'intérieur de la Franc-Maçonnerie.

L'amiral Raymond Moullec est membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix », président du « Comité de défense des libertés démocratiques en Afrique noire », membre du « Comité contre les licenciements arbitraires », président fondateur de l'« Association France-Albanie », président de la « Fédération des officiers de réserve républicains » de Paris, membre du comité de l'« Association nationale des rapatriés d'Indochine », vice-président de l'« Association nationale des anciens combattants de la résistance française ».

M. Henri Wallon, professeur honoraire au Collège de France, est président de la « Fédération nationale des syndicats de l'enseignement », membre du comité de l'« Union universitaire française », membre du comité national de « France-U.R.S.S. », président du « Centre laïque de formation du personnel d'encadrement des œuvres pour l'enfance », vice-président de « France-Roumanie », membre du « Comité contre les licenciements arbitraires », membre du comité directeur de la revue *La Pensée*, membre du comité de patronage de l'« Amitié franco-polonaise ».

Le professeur Benjamin Weill-Hallé est président de l'« Union nationale des médecins pour la paix », membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix », membre du « Comité mondial de la Paix », membre du comité de patronage de *La Pensée*, membre du « Comité pour la commémoration des journées antifascistes de 1934 », président du « Conseil permanent de défense de l'enfance », vice-président de « France-U.R.S.S. »...

M. Marcel Prenant, professeur à la Sorbonne, est à la fois membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix », membre du comité directeur de *La Pensée*, vice-président de « France-Roumanie », membre du « Comité d'action contre le réarmement de l'Allemagne », membre du comité directeur de l'« Union universitaire française », membre du comité d'honneur de l'« Association nationale des anciens combattants de la résistance française ».

Le général Petit est membre de la Commission permanente du « Mouvement de la Paix » ; vice-président de la « Confédération nationale des réserves des armées de la République » ; président de la « Fédération des officiers de réserve républicains » ; directeur-gérant de la revue mensuelle *L'Armée française* ; membre du « Comité

contre les licenciements arbitraires » ; membre du comité directeur de « France-Viet-Nam » ; membre des comités d'honneur de l'A.R.A.C. ; de l'« Association nationale des rapatriés d'Indochine » et de l'« Association des anciens combattants de la Résistance française » ; vice-président de « France-U.R.S.S. »...

Ce ne sont là que quelques exemples d'un système qui fonctionne à tous les niveaux et aussi bien sur le plan régional et local que sur le plan national. L'appareil parallèle du Parti communiste dispose d'un grand nombre de hochets qui font merveille pour annexer les « notables » de la société bourgeoise ou pour donner le change sur le rôle de certains de ses auxiliaires les plus actifs. Toutes ces « personnalités » sont mobilisées en permanence pour la signature des manifestes et pétitions par lesquels le parti communiste intimide l'opinion, les parlementaires et les pouvoirs publics : leurs titres scientifiques, ou militaires, ou intellectuels, y figurent à côté des titres d'un autre genre que leur confère leur participation aux comités directeurs d'associations qui sont toutes « nationales », « républicaines », « démocratiques », « pacifiques », ou « populaires ». Ces titres-là, on ne les fait évidemment jamais figurer tous ensemble, ce qui pourrait donner au public une idée de la supercherie : mais on prend chaque fois celui qui convient. Quand le Parti communiste demande à M. Justin Godard de se prononcer pour la politique soviétique en Indochine, il le fait comme membre du comité directeur de « France-Viet-Nam » ; quand il doit approuver la soviétisation de l'Europe orientale, c'est le président de « France-Bulgarie » ou le vice-président de « France-Roumanie » qui parle; faut-il appuyer quelque démarche de la C.G.T., c'est le membre du « Comité contre les licenciements » qui a la parole ; s'il importe de défendre quelque agent soviétique arrêté sur notre territoire, alors paraît le président du « Comité français de défense des immigrés » ; etc... En jouant chaque fois sur l'ignorance ou sur l'inattention des journalistes et des parlementaires, on arrive à faire impression sur eux, et à leur faire croire par cette mise en scène que les « masses populaires » et les « élites » sont toujours d'accord avec le Parti communiste...

Le P. C. aux élections législatives

Année	Suffrages en milliers			Sièges	
	exprimés	communistes	%	à pourvoir	communistes
1924	8.898	875	9,7	568	26
1928	9.351	1.063	11,4	593	14
1932	8.263	796	9,6	605	12
1936	8.181	1.502	18,3	608	72
1945	19.152	5.024	26,4	573	152
1946 (juin) .	19.881	5.199	26,4	586	176
1946 (nov.)..	19.203	5.489	28,5	621	169 + 5
1951	19.129	4.910	25,6	627	99 + 4

1. Pour 1945, 1946 et 1951, les suffrages sont ceux de la France métropolitaine, mais le nombre de sièges comprend l'ensemble de la représentation.

Bibliographie sommaire

I. — OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR L'HISTOIRE DU P.C.

A-a) Le parti communiste est un parti qui a honte de son histoire. Du moins pourrait-on le croire, à en juger par l'absence de toute histoire officielle du communisme en France. Une telle carence, de la part d'une organisation toujours soucieuse de fournir à ses adhérents des idées toutes faites sur tous les sujets, traduit au fond un embarras qui n'est pas près de disparaître. Il y a eu, dans l'histoire du Parti communiste français, tant de revirements injustifiables, sa construction est due à tant d'hommes qui l'ont quitté depuis, ou qui en ont été chassés ; on y est si peu sûr, jusque parmi les « chefs », que ce qui est adoré aujourd'hui ne devra pas être brûlé demain avec autant d'ardeur sur un bûcher d'injures, que les historiographes du parti n'osent pas mener à terme l'œuvre entreprise.

Car l'œuvre est entreprise. On en trouve une preuve (entre autres) dans les pages qui ont été publiées du fameux *Cahier* pris sur Duclos le 28 mai 1952 (1). On y lit, page 19, au début du résumé de l'intervention que fit Billoux à la réunion du 11 avril 1952 du Bureau politique : « Pendant séjour, discussion sur éditions — Histoire du P.C.F. », ce qui signifie que, pendant le séjour que Billoux venait de faire en U.R.S.S. auprès de Thorez qui s'y trouvait alors pour raison de santé, les conversations avaient en partie roulé sur un projet d'Histoire du P.C.F. Les éditions (il semble qu'il y ait un pluriel) dont il est question sont peut-être l'ensemble des éditions que dirige ou contrôle le parti communiste. On peut penser aussi qu'il s'agit uniquement (ou principalement) de l'édition des *Œuvres* de Thorez par laquelle le P.C.F. a essayé de pallier l'absence d'une histoire proprement dite.

La seule histoire officielle du P.C. date donc de 1931 (A. Ferrat : *Histoire du Parti communiste français*, Bureau d'éditions 132 Faubourg Saint-Denis, Paris 10^{me}, in 8°, 260 pages). Le livre n'est pas seulement épuisé : il est en quelque sorte frappé d'interdit par le parti communiste, son auteur ayant été exclu.

Le livre est écrit dans un esprit sectaire — et chaque jugement y est sujet à caution. Mais il faut le consulter, ne serait-ce que comme un témoignage de ce que le Parti communiste voulait que l'on pensât de lui dans la onzième année de son existence.

A-b) A défaut d'une histoire proprement dite, le Parti communiste a donné à ses adhérents deux ouvrages d'ensemble qui, dans une certaine mesure, en peuvent tenir lieu :

— Maurice Thorez : *Fils du Peuple*. Première édition, Paris 1937. — Deuxième édition, Paris 1949. — Troisième édition 1954. L'ouvrage a

(1) Ce *Cahier* est connu, très incomplètement, par quatre publications différentes : a) une page dans le *Figaro* en date du 17 juillet 1952 ; b) une brochure, sans lieu ni nom d'auteur, datée de juillet 1952 et intitulée : *La signification politique du cahier de J. Duclos* où sont reproduites en fac-similé 49 pages du cahier ; c) trois articles de *Rivarol* (1-8 et 15 août 1952) ; d) le Document parlementaire 4415, publié au *Journal officiel* de l'Assemblée Nationale du 21 octobre 1952.

connu un grand nombre de tirages, mais seulement trois versions : la version originale, celle de l'après-guerre, assez considérablement modifiée, et celle d'après les affaires Marty et Lecœur, elle aussi remaniée. Notons en particulier dans l'édition de 1949, page 50, une rencontre de Thorez avec Staline en 1925 que la première version passait sous silence.

— Maurice Thorez : *Œuvres* (premier volume, 1950). Editions Sociales, 64, Boulevard Auguste Blanqui, Paris. Le livre I devant paraître ultérieurement, le livre deuxième comprend les tomes suivants :

Tome premier (1930-juin 1931) ; tome deuxième (Juin 1931 — février 1932) ; Tome troisième (mars-mai 1932) ; Tome quatrième (juin 1932 — février 1933) ; Tome cinquième (février 1933 — mars 1934) ; Tome sixième (février-août 1934) ; Tome septième (septembre 1934 — janvier 1935) ; Tome huitième (janvier-mai 1935) ; Tome neuvième (mai-octobre 1935) ; Tome dixième (octobre 1935 — janvier 1936) ; Tome onzième (janvier-mai 1936) ; Tome douzième (mai-octobre 1936) ; Tome treizième (octobre 1936 — mars 1937) ; Tome quatorzième (mars-décembre 1937).

Index général du Livre II, 1 volume (mai 1953) avec une chronologie des événements de 1917 à 1933.

B.) Les historiens *non communistes* ne se sont pas encore penchés avec beaucoup d'application sur l'histoire du Parti communiste.

Un seul ouvrage d'ensemble existe. C'est Gérard Walter : *Histoire du Parti Communiste Français*. Paris 1948. Aimery Somogy, éditeur (392 pages).

Ce livre — (qui couvre la période 1917-1939 — est indispensable, puisqu'il est le seul. Mais il doit être consulté avec la plus grande prudence, bien que l'auteur prétende que « toute tendance politique » ait été « rigoureusement exclue de son ouvrage » (p. 7). C'est une œuvre très conformiste, véritable histoire officieuse du P.C.F. Ainsi s'explique le rôle prépondérant donné à Thorez avant 1934, le peu d'importance prêté au Komintern dans la vie intérieure, etc. De là également maints détails où l'auteur adopte sans critique la version officielle du P.C. (arrestation de Thorez à Achères en 1929 (p. 208), affaire du groupe Barbé-Celor (pp. 224-229), désertion de Thorez (p. 258) etc.).

D'un tout autre esprit est le petit livre de Maurice Ceyrat : *La trahison permanente : Parti communiste et politique russe de 1920 à 1950*, Paris 1950 (172 pages). Paix et Liberté, éditeur. (Cette dernière édition, mise à jour, fait suite à celle parue en 1945 sans nom d'auteur, et à celle publiée par les Cahiers de Spartacus en 1947). C'est à la fois un recueil de citations précieuses et une chronologie d'autant plus utile que l'essentiel de l'ouvrage est consacré aux quinze dernières années.

A ces ouvrages, on en ajoutera trois autres où se trouvent étudiées, moins l'histoire du parti communiste que son organisation et ses méthodes d'action :

— T. Ferlé : *Le communisme en France. Organisation*. Avant-propos de M. G. Gautherot, sénateur. (Collection Documentation catholique, 5, rue Bayard, Paris, 1937, 346 pages).

— Pierre Dominique, Raymond Millet, Henry Peyret, Marc Vichniac, Paul Berline, Jean Rutard, S. Rousselet, Alain Buisson, Jean Aubin, Henry Rolin, Edmond Emmanuel : *Bilan du communisme*. (La librairie technique et économique, 3, rue Soufflot, Paris V^m, 1937, 213 pages).

— Alain Brayance : *Anatomie du Parti communiste français*. (Denoël, Paris, 1952, 290 p.). On n'usera qu'avec d'extrêmes précautions de ce livre d'un amateur où les interprétations du fait communiste sont souvent fausses.

2. — ÉTUDES PARTIELLES SUR L'HISTOIRE DU P.C.

A. — FORMATION DU P.C.F. (1917-1920 1923)

a) Ouvrages communistes

— Jean Fréville : *La Nuit finit à Tours. Naissance du parti communiste français*. Paris, 1951. Bureau d'Éditions. (160 pages). J. Fréville est le porte-plume ordinaire de Thorez. Son livre fourmille d'erreurs et de contre-vérités.

— *Thèses, manifestes et résolutions adoptés par les I^{er}, II^e, III^e et IV^e Congrès de l'Internationale communiste (1919-1923)*. (Notice historique de Mathias Rakosi). (Bibliothèque communiste. Librairie du Travail, 17, rue de Sambre-et-Meuse, Paris 1934. XVI-216 pages, grand format). Ce recueil a été édité en 1934 par les soins de la *Ligue Communiste Internationale*, ancienne opposition de gauche, le P.C.F. ayant négligé de faire cette publication parce que, di l'avertissement, « toute l'expérience de l'I.C. entre 1919 et 1923 contredit entièrement le cours suivi par elle depuis 1924. »

Tous ces documents intéressent le P.C.F. comme tous les partis communistes. On trouvera parmi eux, le concernant directement, les 21 conditions d'admission des partis dans l'Internationale communiste, p. 39 ; la résolution sur la question française (page 195), le programme de travail et d'action du Parti communiste français (p. 200).

Dans le même esprit, on peut citer :

— Léon Trotski : *Le communisme en France et l'Internationale* (Bibliothèque de l'Humanité, 1922, 76 p.) et *La crise du Parti communiste français* (id. 1922, 36 p.).

b) Ouvrages non communistes

Outre les chapitres, généralement sommaires, consacrés à la scission de Tours dans les histoires du socialisme (voir notamment celles de Zevaès et de Paul Louis), on consultera :

— Marcel Sembat : *La victoire en déroute*. Préface de Léon Blum, Editions du Progrès civique. Paris 1923, 260 pages.

— L.O. Frossard : *De Jaurès à Lénine*.

— Id. *Sous le signe de Jaurès, souvenirs d'un militant*. Paris 1943. Flammarion, éditeur, 210 pages. Le livre s'était d'abord appelé *De Jaurès à Léon Blum*.

B. — LA BOLCHEVISATION DU PARTI (1923-1927)

CLASSE CONTRE CLASSE (1928-1934)

Cette — ou ces périodes — n'ont fait l'objet d'aucune étude facilement accessible.

a) Les *Œuvres complètes* de M. Thorez doivent comprendre un livre I, en plusieurs volumes, qui portera sur la période antérieure à 1933. L'édition n'en a pas encore commencé. Mais l'*index général* du Livre II publié en mai 1953 contient une chronologie des événements de 1917 à 1933.

b) On trouvera, touchant cette période, des corrections aux affirmations de l'histoire communiste officielle (notamment à M. Thorez : *Fils du Peuple*) dans : *Maurice Thorez, fils du peuple. La légende et la réalité*, brochure publiée en supplément du *B.E.I.P.I.*, juin 1953, 64 p.

C. — LE FRONT POPULAIRE ET LA MARCHÉ A LA GUERRE (1934-1939)

L'histoire du Front populaire reste à faire. En ce qui concerne le rôle — capital — que joua le P.C.F. durant cette période, il n'existe aucun ouvrage d'ensemble. Il faut se reporter aux collections de journaux ou de revues qui dénonçaient le jeu communiste, par exemple : *Syndicats*, la *Flèche*, la *Révolution prolétarienne*, la *République*, ou à des brochures de l'époque.

On est mieux renseigné sur l'action communiste dans les milieux syndicaux durant cette période grâce, notamment, à :

— Jean Montreuil : *Histoire du Mouvement Ouvrier en France des origines à nos jours*. Aubier éditeur, Paris, 1947, 603 p.

— A. Delmas : *De l'autre côté de la barricade, chronique sociale de l'avant-guerre*. Editions de l'Hexagone. Paris, 1950, 222 pages.

D. — DURANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE (1939-1944)

a) Ouvrages communistes

— Maurice Thorez, *Une politique de grandeur française* (Rapport au X^m congrès du P.C.F.). Editions sociales, Paris 1945.

— Florimond Bonte, *Le chemin de l'honneur*. Les Editeurs Français Réunis, Paris 1949.

— X..., *Des Français en qui la France peut avoir confiance* (édité dans la clandestinité en 1944, réédité depuis. Biographies officielles des principaux leaders du P.C.).

— J. Bouvier et J. Gacon, *La vérité sur 1939*. La politique extérieure de l'U.R.S.S. d'octobre 1939 à juin 1941, Paris, Editions sociales, 1953. (Ouvrage pseudo-historique présentant une relation falsifiée des faits, entièrement réfutée par l'opuscule de A. Rossi, *Le pacte germano-soviétique : l'histoire et le mythe*. (Preuves, édit. 1954).

b) Ouvrages non communistes

Grâce à A. Rossi, c'est sans doute la période de l'histoire du P.C.F. qui, avec celle de ses origines, est la mieux connue.

— A. Rossi, *Physiologie du Parti communiste Français* (Self, Paris 1948, 466 pages). L'action communiste en France de juin 1940 à 1942 environ. Importants documents en appendice.

— Id. *Deux ans d'alliance germano-soviétique*. (août 1939-juin 1941). (Fayard, Paris 1949, 226 pages). Ce livre étudie surtout les rapports de

l'U.R.S.S. et de l'Allemagne, mais plusieurs pages concernent l'action du Parti communiste français. Rossi a repris la question du Pacte germano-soviétique, en réponse au livre précité de J. Bouvier et J. Gacon dans : *Le pacte germano-soviétique : l'histoire et le mythe* (Edité par la revue *Preuves*. Paris 1954, 114 pages).

— Id. *Les Communistes français durant la drôle de guerre* (Les Iles d'or., Paris 1951, 370 pages). Ouvrage capital, enrichi de cinquante-six planches hors texte reproduisant des documents communistes clandestins. Rossi a publié également en fac-similé le seul numéro des *Cahiers du bolchévisme* paru durant la première période de la guerre, avec un *avant-propos* de XCIV pages, (D. Wapler, Paris 1952).

— Id. *La guerre des papillons* (Les Iles d'or, Paris 1954) 334 pages, plus XLVIII pages de planches.

— Paul Viret : *Les 75.000 fusillés communistes*. (M.L.S., 62 rue Nationale, Paris, 1953). L'auteur qui joua un rôle important dans la Résistance prouve que les communistes ont eu 176 fusillés sous l'occupation et non 75.000.

— G. Lefranc : *Les expériences syndicales en France 1939-1950*. Aubier éditeur, Paris 1950, 382 pages. (Notamment 1^{re} partie, chap. 2, la scission de septembre 1939 ; chap. 3, l'été 1940 ; chap. 10, l'action syndicale des communistes de 1940 à 1944).

E. — DE 1944 à 1954

Cette période — qu'il faudrait au moins diviser en deux, avant 1947 et depuis — n'a pas encore fait l'objet d'une étude d'ensemble, ce qui est assez compréhensible.

a) Ouvrage communiste

— X... : *L'Insurrection parisienne, 19-26 août 1944*. Préface de Jacques Duclos. Sans lieu ni date, imprimé et édité par le Parti Communiste Français, 47 pages.

b) Ouvrages non communistes

— A. Dansette : *Histoire de la libération de Paris* (A. Fayard, 1947). Importantes précisions sur le rôle des communistes dans les dernières

semaines de l'occupation, et pendant la libération de la capitale.

— G. Lefranc : *Les expériences syndicales en France (1939-1950)*. (Notamment II^{me} partie, chapitres 1, 2, 3 et 6).

**

On suivra l'action du parti communiste depuis 1944 en se reportant aux publications périodiques suivantes :

a) Publications communistes

Les Cahiers du communisme, revue théorique et politique mensuelle du Comité central du P. C.F., 44, rue Le Pelletier, Paris..

France Nouvelle, hebdomadaire central du P. C.F., 37 rue du Louvre, Paris 9^{me}. Directeur : Fl. Bonte, n° 1, 24 novembre 1945.

Paix et démocratie, hebdomadaire d'informations politiques (en fait, édition française de l'organe du Kominform *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire*), 4, avenue de Vorges à Vincennes (Seine). Directeur : Ch. Benoist, n° 1, 12 janvier 1951.

b) Publications non communistes

— *Le Bulletin de l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales* (B.E.I.P.I.) qui paraît deux fois par mois depuis mars 1949, a publié aussi des brochures sur le Parti communiste français. (Voir page 40, ci-après, du présent Bulletin).

— *Les Informations politiques et sociales*, (86, boulevard Haussmann, Paris), publie chaque semaine, depuis 1952, des informations politiques, sociales, paysannes (et depuis 1954 concernant les pays d'outre-mer) sur la politique du P.C.

— *Preuves*, cahiers mensuels du Congrès pour la liberté de la culture (aujourd'hui 23 rue de la Pépinière, Paris) n° 1 mars 1951.

— *Défendre la Vérité*, bulletin hebdomadaire du Comité européen de Paix et Liberté, 167, rue de l'Université, Paris 7^{me}, n° 1, 5 janvier 1952.

Les congrès du Parti Communiste Français

Congrès de la scission	Tours	25-30 décembre 1920
1 ^{er} Congrès	Marseille	25-30 décembre 1921
II ^e Congrès	Paris (La Grange aux Belles).....	15-19 octobre 1922
III ^e Congrès	Lyon	20-24 janvier 1924
IV ^e Congrès	Clichy	17-23 janvier 1925
V ^e Congrès	Lille	20-26 juin 1926
VI ^e Congrès	Saint-Denis	31 mars-7 avril 1929
VII ^e Congrès	Paris	11-19 mars 1932
VIII ^e Congrès	Villeurbanne	22-25 janvier 1936
IX ^e Congrès	Arles	25-29 décembre 1937
X ^e Congrès	Paris	26-30 juin 1945
XI ^e Congrès	Strasbourg	25-28 juin 1947
XII ^e Congrès	Gennevilliers	2-6 avril 1950
XIII ^e Congrès	Ivry	3-7 juin 1954

Outre son bulletin bi-mensuel

L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

a publié :

EN SUPPLÉMENTS

- N° 5 du 16 mai 1949 : Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix, par William C. Bullitt.
- N° 10 et 11 de septembre-octobre 1949: Les origines du conflit Staline-Tito dévoilées par leurs lettres de 1948.
- N° 46 du 1^{er} mai 1951 : La première défaite d'Hitler à l'Est (témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou).
- N° 50 du 1^{er} juillet 1951 : Le III^e Reich et l'Ukraine (1939-1945), par Elie Borschak.
- N° 59 du 1^{er} janvier 1952 : Accords, pactes et traités violés par l'U.R.S.S.
- N° 61 du 1^{er} février 1952 : Cent cinquante mille juifs polonais ont témoigné sur l'U.R.S.S., par Jacques Pat, suivi de : L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme.
- N° 68 du 16 mai 1952 : La collectivisation dans les pays de « démocratie populaire ».

- N° 73 du 16 septembre 1952 : L'Ukraine sous le régime soviétique (1918-1952), par Elie Borschak.
- N° 78 du 1^{er} décembre 1952 : Les dernières paroles de Maxime Litvinov.
- N° 89 du 16 mai 1953 : Le cas Vlassov, par George Fischer.
- N° 94 du 16 septembre 1953 : L'U.R.S.S. contre l'Islam : la suppression de deux peuples musulmans, par A. Ouralov, suivi de : Comment les bolchévistes ont tenu les promesses faites aux musulmans.
- N° 98 du 16 novembre 1953 : Un Caligula au Kremlin : le cas pathologique de Staline.
- N° 105 du 1^{er} mars 1954 : La littérature antireligieuse en U.R.S.S., par S. Tyszkiewicz.
- N° 111 du 1^{er} juin 1954 : Tito et Moscou pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945, par Branko Lazitch.
- N° 113 du 1^{er} juillet 1954 : La mort troublante de Joaquín Ojasa Piera et de Dolorès García Echevarieta.

EN BROCHURES

- Le procès des camps de concentration soviétiques (1951).
- Communisme et religion : ce que l'on ne vous a pas dit (1951).
- Staline nous fait la guerre: le mécanisme de l'ingérence russe dans les affaires de la France (1951).
- Où sont les impérialistes ? (1951).
- L'émissaire de la paix ou les Français vus de Moscou: scénario d'un film paru dans une revue soviétique (1951).
- L'U.R.S.S. lance un S.O.S. : la Conférence économique de Moscou d'avril 1952 (1952).
- Les communistes contre les institutions parlementaires (1952).
- Faut-il tirer sur les Américains ? (1952).
- L'impossible Front national (1952).
- L'espionnage soviétique dévoilé (1952).

- Contre le communisme, par la loi: quand les démocraties se défendent (1952).
- Le Congrès de Vienne ou l'ultimatum soviétique (1952).
- « Le Monde », auxiliaire du Communisme (1952).
- Staline trahi par les siens (1953).
- Staline contre Israël (1953).
- Les faiblesses actuelles du Parti Communiste Français (1953).
- Le mystérieux Hô-Chi-Minh (1953).
- Maurice Thorez, fils du peuple (1953).
- L'impérialisme soviétique ne change jamais (1953).
- Comment le parti communiste dirige la C.G.T. (1953).
- La Conférence de Berlin (1954).
- La trahison communiste (1954).
- Qui menace la France ? L'Allemagne ou l'Union Soviétique ? (1954).